

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Entwicklung eines Kriterienrasters zur Erfassung früher Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb

eingereicht von: Noemi Senn

Begleitung: Britta Massie

11.05.2025

Abstract

Ein erfolgreicher Schriftspracherwerb ist zentral für die gesellschaftliche Teilhabe. Bereits vor dem Schuleintritt erwerben die Kinder in diesem Zusammenhang wichtige Fertigkeiten und die anschließende Unterstützung des Lernprozesses ist eine bedeutende Aufgabe der Schule. Die vorliegende Entwicklungsarbeit geht der Frage nach, welche Fertigkeiten laut Theorie und Wissenschaft bedeutsam sind und ob ein daraus entwickeltes Kriterienraster von Fachpersonen als nutzbar eingeschätzt wird. Der Literaturkorpus, bestehend aus Studien, die Prädiktoren des frühen Schriftspracherwerbs untersuchten, wurde mit der qualitativen Inhaltsanalyse analysiert. Aus den damit ermittelten wichtigen frühen Fertigkeiten wurde ein Kriterienraster entwickelt, mit dem der Lernstand dieser Fertigkeiten eingeschätzt werden kann. Der Nutzen für die Praxis wurde anhand von Experteninterviews analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass sich das Raster zur Einschätzung der Lernstände der Kinder und gegebenenfalls zur Weitergabe dieser Einschätzung eignet. Gleichzeitig wurde der Bedarf an einer Weiterentwicklung festgestellt.

Danksagung

Vielen Dank meiner Betreuerin Britta Massie für die Begleitung im Erstellungsprozess dieser Masterarbeit, den Austausch sowie die wertvollen Inputs und Rückmeldungen. Diese haben mich sehr dabei unterstützt, meine Ideen zu konkretisieren und den roten Faden der Arbeit zu behalten. Ebenfalls danke ich den Fachpersonen der Bibliothek und der Methodenberatung für die hilfreichen Empfehlungen zum methodischen Vorgehen.

Weiter bedanke ich mich bei meinen Interviewpartnerinnen für ihre Zeit und die erkenntnisreichen Feedbacks. Diese lieferten wichtige Hinweise für den Einsatz und die Weiterentwicklung des Produkts.

Zum Schluss gilt mein Danke meiner Familie, meinen Freunden und meinem Partner fürs Zuhören und Ermutigen. Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Tante, die mir ermöglichte, dass ich mich in einer intensiven Phase ganz der Arbeit widmen konnte.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung	3
1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Begründung der Themenwahl	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz	6
1.3 Zielsetzung der Arbeit und Fragestellung	7
2. Theoretische Grundlagen	7
2.1 Der Schriftspracherwerb	7
2.1.1 Grundlagen des Schriftspracherwerbs	8
2.1.2 Frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb	8
2.1.3 Begriffsverständnis und Fokus der Arbeit	11
2.2 Eigenschaften der Schrift und Schriftsysteme	12
2.2.1 Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache	12
2.2.2 Transparenz und Komplexität von Schriftsystemen	13
2.3 Metalinguistik	14
2.4 Erfahrungen mit Schrift	15
2.4.1 Schriftwissen und Schriftbewusstheit.....	16
2.4.2 Wortbewusstheit	16
2.4.3 Buchstabenkenntnis.....	18
2.4.4 Erzählkompetenz	18
2.5 Mündliche Sprachkompetenzen	18
2.5.1 Wortschatz, Syntax und Morphologie.....	19
2.5.2 Zusammenhänge zum Schriftspracherwerb	20
2.6 Die phonologische Informationsverarbeitung	21
2.6.1 Die Kapazität des Arbeitsgedächtnis.....	22
2.6.2 Die phonologische Bewusstheit.....	22
2.6.3 Die Benennungsgeschwindigkeit	24
2.7 Ausblick auf die Förderung im Kindergarten	25
3. Methodisches Vorgehen	27
3.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	27
3.2. Der Literaturkorpus	28
3.3 Die Experteninterviews	29
3.3.1 Auswahl der Expertinnen.....	29
3.3.2 Interviewleitfaden	30
3.3.3 Interviewdurchführung und Transkription	30
3.4. Gütekriterien	31

4. Forschungsergebnisse	31
4.1 Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse des Literaturkorpus.....	32
4.1.1 Zusammenstellung des Literaturkorpus	32
4.1.2 Ergebnisse der Analyse des Literaturkorpus	32
4.2 Produktentwicklung.....	39
4.3 Darstellung der Ergebnisse der Interviews	41
4.3.1 Praxistauglichkeit	42
4.3.2 Einsatz	43
4.3.3 Nutzungsbedingungen	45
4.3.4 Beobachtungen und Tests	45
4.3.5 Kriterien	46
4.3.6 Aufbau des Rasters.....	48
4.3.7 Zusätzliche Informationen.....	49
5. Diskussion.....	49
5.1 Interpretation der Ergebnisse	50
5.1.1 Ziel und Einsatz des Rasters	50
5.1.2 Die Kriterien	51
5.1.3 Fazit.....	54
5.2 Erkenntnisse für die Produktentwicklung.....	55
5.3 Grenzen der Arbeit	57
5.3.1 Forschungsfeld und Literaturkorpus	57
5.3.2 Interviews mit Expertinnen	57
5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse	58
5.4 Ausblick	58
6. Literaturverzeichnis	60
6.1 Tabellenverzeichnis	65
6.2 Abbildungsverzeichnis	65
7. Anhang.....	66

1. Einleitung

Lesen und Schreiben zu lernen steht in einem engen Zusammenhang mit der Ermöglichung von Teilhabe an einer Gesellschaft, die in hohem Mass durch schriftliche Kommunikation charakterisiert ist. (Mehlem, 2024, S.14)

Das Zitat betont die Bedeutung der Schriftsprache und damit des Schriftspracherwerbs in der Primarschule. Allerdings beginnt der Schriftspracherwerb bereits vor dem Schuleintritt, denn im Vorschulalter werden viele Kompetenzen erworben, die mit dem Lesen- und Schreibenlernen zusammenhängen (Pfof, 2017, S.199). Diese Masterarbeit widmet sich diesem frühen Abschnitt des Schriftspracherwerbs und den damit verbundenen Fertigkeiten.

1.1 Ausgangslage

Die Autorin stellte fest, dass in ihrem Arbeitsumfeld in den Übergabegesprächen und -dokumenten beim Übertritt vom Kindergarten in die 1.Klasse wenig auf den Schriftspracherwerb und die damit verbundenen Fertigkeiten eingegangen wird. Dies führt dazu, dass der Lernstand der Kinder in der 1.Klasse erneut festgestellt werden muss, wodurch wertvolle Zeit für die individuelle Förderung verloren geht. Obwohl der Lehrplan 21 (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014) die gesetzliche Grundlage für die Unterrichtsinhalte darstellt, bleibt unklar, welche Bereiche im Kindergarten bereits vertiefter bearbeitet wurden, wo die Schülerinnen und Schüler aktuell stehen und in welchen Kompetenzen ein Förderbedarf besteht. Für eine gezielte Unterstützung im Schriftspracherwerb ist es wichtig, dass die Fachpersonen wissen, welche Fertigkeiten damit zusammenhängen und welche Kinder in Bezug auf diese Fertigkeiten besondere Unterstützung benötigen.

1.2 Begründung der Themenwahl

Im Austausch mit Lehrpersonen der Kindergarten- und Unterstufe sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Schulhauses zeigte sich der Wunsch nach einer gezielten Dokumentation, die bei Übergängen zwischen den Schulstufen weitergegeben wird. Auf diese Weise gelangen Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem Kindergarten in die Schule. Dies hat den Vorteil, dass keine Zeit für Diagnostik verloren geht und der Unterricht ab den Sommerferien auf den Kompetenzen der Kinder aufbauen kann. Weiter sollen die in dieser Dokumentation aufgelisteten Punkte das Bewusstsein für die Fertigkeiten stärken, die mit dem Schriftspracherwerb verknüpft sind.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Neben dem bereits zitierten Autor betont auch Schneider (2017) die zentrale Bedeutung schriftsprachlicher Kompetenzen für die gesellschaftliche Teilhabe. Er unterstreicht zudem, dass Probleme frühzeitig erkannt werden sollten (Schneider, 2017, S.15). Je früher solche

Probleme identifiziert werden, desto grösser ist die Chance, ungünstigen Entwicklungen entgegenzuwirken (ebd.). Auch Mayer (2018) verweist auf den Stellenwert einer differenzierten Diagnostik und beschreibt, dass diese zu effektiveren und individuell auf das Kind abgestimmte Fördermassnahmen führen kann (S.20). Nicht alle Kinder benötigen Förderung im selben Bereich. Ausgehend von den festgestellten Defiziten, sei es im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung oder des Sprachverständnisses (vgl. Kap. 2), sind unterschiedliche Fördermassnahmen erforderlich (ebd.).

1.3 Zielsetzung der Arbeit und Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Kriterienrasters, das in der schulischen Praxis zur Dokumentation der Fertigkeiten in Bezug auf einen erfolgreichen Schriftspracherwerb genutzt werden kann. Die Fachpersonen des Kindergartens halten den Lernstand der Kinder mit dem Kriterienraster fest und geben es beim Übertritt in die 1.Klasse weiter. Das Raster soll somit die Weitergabe von Wissen erleichtern, Fördermöglichkeiten aufzeigen und zu der erfolgreichen Zusammenarbeit von Fachpersonen beitragen.

Die Fragestellung lautet:

Was sind laut Theorie und Wissenschaft wichtige frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb und wird ein daraus entwickeltes Kriterienraster von Fachpersonen als nutzbar eingeschätzt?

2. Theoretische Grundlagen

Der theoretische Teil dieser Arbeit befasst sich mit dem Erwerb der Schriftsprache und den damit im Zusammenhang stehenden Fertigkeiten. Zu Beginn wird der Begriff des Schriftspracherwerbs erläutert. Anschliessend werden ausgewählte Modelle beschrieben, die den Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten in der Vorschule darstellen. Es werden Eigenschaften der Schrift sowie Unterschiede verschiedener Schriftsysteme thematisiert. Darauf aufbauend werden die Bereiche der phonologischen Informationsverarbeitung, der mündlichen Sprachkompetenzen und der Erfahrungen mit Schrift erläutert. Das Kapitel wird mit einem Ausblick auf die Förderung abgeschlossen. Den aktuellen Forschungsergebnissen widmet sich der Produktteil dieser Arbeit.

2.1 Der Schriftspracherwerb

Im Folgenden wird der Begriff des Schriftspracherwerbs und die damit verbundenen Grundlagen erläutert. In diesem Zusammenhang werden die *Vorläuferfertigkeiten* und die *Emergent Literacy* beschrieben. Anschliessend wird erklärt, welches Begriffsverständnis dieser Arbeit zugrunde liegt.

2.1.1 Grundlagen des Schriftspracherwerbs

Der Begriff *Schriftspracherwerb* wurde in den 1970er-Jahren eingeführt. Bis dahin wurden die Begriffe *Erstlesen und -schreiben*, *Alphabetisierung* oder auch *Anfangsunterricht im Lesen, Schreiben und Rechtschreiben* verwendet. Mit der Einführung des neuen Begriffs wird die Verzahnung der Prozesse des Lesen- und Schreibenlernens hervorgehoben (Schründer-Lenzen, 2013, S.11).

Nach Büttner, Brandenburg, Fischbach und Hasselhorn (2023) umfasst der Begriff den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens und damit die Zuordnung von Schriftzeichen (Graphemen) und Lauten (Phoneme) (S.14). Diese Fähigkeit wird auch als die Einsicht in das alphabetische Prinzip bezeichnet (Pfost, 2017, S.200). Bredel, Fuhrhop und Noack (2011) unterscheiden zwischen Schrifterwerb und Schriftspracherwerb (S.73). Der Begriff Schrifterwerb umfasst den technischen Aspekt des Lesens und Schreibens, wie die motorische Tätigkeit. Der Schriftspracherwerb bezieht sich auf den «Code» der schriftlichen Sprache, deren spezifischen Strukturen, wie textstrukturierende Elemente und den schriftsprachlichen Stil, (ebd.). Mehlem (2024) beschreibt den Schriftspracherwerb als ein Zusammenspiel verschiedener Teilbereiche, darunter das Leseverstehen, die Rechtschreibung, die Textproduktion und die Handschreibung (S.9-10). Damit unterscheidet er nicht zwischen dem Erlernen der Technik des Lesens und Schreibens und deren späteren Anwendung in Texten. Er unterstreicht, wie wichtig die Einbettung in eine sinnvolle Handlung für das Verständnis der Funktion von Schrift ist. In diesem Sinne beschreibt er den Schriftspracherwerb als einen aktiven Konstruktionsprozess, in dem sich die Kinder mit der Umwelt auseinandersetzen und deren Strukturen verstehen (ebd.). Auch Valtin (2020) betont, dass die Kinder Einsichten in die alphabetische Struktur der Schrift gewinnen und den Zusammenhang von gesprochener und geschriebener Sprache verstehen müssen (S.2).

Ein umfassendes Verständnis des Schriftspracherwerbs steht im engen Zusammenhang mit dem Begriff der *Literacy*. Obwohl die englische Bezeichnung in vielen verschiedenen Kontexten verwendet wird (Bredel et al., 2011, S.206), definiert Mehlem (2024) die deutsche Übersetzung *Literalität* als «die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit geschriebener Sprache (Handlungsaspekt) in einem engen Zusammenhang mit spezifischen gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Voraussetzungen» (S.14). Lesen und Schreiben werden als Voraussetzungen für die Teilhabe in einer durch schriftliche Kommunikation geprägten Gesellschaft verstanden und als Erwerb eines anderen Sprachgebrauchs beschrieben. Vor diesem Hintergrund wird der Schriftspracherwerb als neuer Spracherwerb verstanden, welcher den mündlichen Spracherwerb erweitert (ebd.).

2.1.2 Frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb

In Bezug auf frühe Fertigkeiten, die mit dem Schriftspracherwerb zusammenhängen, werden im Folgenden Vorläuferfertigkeiten und Emergent Literacy unterschieden.

2.1.2 .1 Vorläuferfertigkeiten

Schründer-Lenzen (2013) betont, dass der Erwerb der Schriftsprache nicht mit einer «Stunde Null» beginnt (S.88). Auch Pfof (2017) beschreibt, dass der Schriftspracherwerb nicht erst mit dem Schulunterricht einsetzt, sondern dass bereits im Vorschulalter viele Kompetenzen entwickelt werden, «die den späteren Schriftspracherwerb ermöglichen, beziehungsweise fördern» (S.199). Im Zusammenhang mit diesen Kompetenzen finden sich in der Fachliteratur Begriffe wie *Vorläuferfertigkeiten*, *Voraussetzungen* oder *Vorhersagemerkmale* (z.B. Marx 2007; Schneider, 2017; Schründer-Lenzen, 2013).

Marx (2007) verwendet den Begriff Vorläuferfertigkeiten und unterscheidet dabei zwischen internalen und externalen sowie zwischen spezifischen und unspezifischen Voraussetzungen (S.39). Zu den spezifischen Vorläuferfertigkeiten zählen die phonologische Informationsverarbeitung, die Sprachentwicklung, das Wissen über Schrift und die Leseumwelt. Zu den unspezifischen Voraussetzungen gehören die Intelligenz, Lernmotivation, Lernfreude, Konzentrationsfähigkeit, das Selbstkonzept sowie die Bildungserwartungen und materiellen Ressourcen der Familie (ebd.). Marx (2007) weist jedoch darauf hin, dass die Förderung dieser unspezifischen Voraussetzung den Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen nur bedingt unterstützt, da die Übertragung auf schriftsprachliche Leistungen nicht zwingend gegeben ist (S.41).

2.1.2.2 Emergent Literacy

Eine weitere Perspektive auf diese frühen Fertigkeiten bietet die Theorie der *Emergent Literacy*, die teilweise auch *Early Literacy* genannt wird. Meindl und Jungmann (2014) definieren die Emergent Literacy als «die frühen Fähigkeiten, das Wissen und die Einstellungen, die der eigentlichen Instruktion im Lesen und Schreiben vorausgehen» (S.212). Auch bei diesem Ansatz wird betont, dass der Erwerb der Schriftsprache bereits vor dem Schuleintritt beginnt und die Bedeutung der frühen Erfahrungen mit der Schriftsprache wird hervorgehoben (Whitehurst & Lonigan, 1998, S.848). Die Forschung ist sich uneinig, ob die Emergent Literacy eine Phase des Schriftspracherwerbs darstellt oder ob sie ihm direkt vorausgeht (Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant & Colton, 2001, S.440). Im Gegensatz zu den Ausführungen der Vorläuferfertigkeiten unterstreicht die Emergent Literacy, dass die Kinder keine bestimmten Voraussetzungen brauchen, bevor sie mit dem Lesen- und Schreibenlernen beginnen können (ebd.). Zudem wird die Rolle von emotionalen und motivationalen Faktoren betont. Aspekte wie die Freude an Bilderbüchern oder die positive Einstellung zu Schrift werden als ein wichtiger Teil des Lernprozesses hervorgehoben (Leistikow, 2021, S.59; Scheerer-Neumann, 2023, S.143).

Zurzeit existieren in der Forschung verschiedene Modelle zur Emergent Literacy und Ansichten darüber, welche Bereiche dazu gehören, wie diese miteinander in Beziehung stehen und wie das frühe literale Lernen von Kindern terminologisch gefasst werden kann (Müller,

2015, S.8). Im Folgenden werden drei ausgewählte Modelle vorgestellt. In der Tabelle 1 ist eine Übersicht der jeweiligen Bereiche und Aspekte dargestellt.

Tabelle 1

Übersicht der Bereiche und Aspekte von drei Modellen der Emergent Literacy (Rohde, 2015; Sénéchal et al., 2001; Whitehurst & Lonigan, 1998)

Whitehurst & Lonigan (1998)	Sénéchal et al. (2001)	Rohde (2015)
<p>Inside-out-skills</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit • Satzbewusstheit • Buchstabenkenntnis • Graphem-Phonem-Korrespondenz • Frühes Schreiben <p>Outside-in-skills</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprache • Konzeptuelles Wissen • Erzählkompetenz • Frühes Lesen <p>Weitere Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis • Benennungsgeschwindigkeit • Interesse an Schrift 	<p>Prozedurales Wissen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchstabenwissen • Phonem-Graphem-Korrespondenz • Frühes Schreiben • Wortlesen (mit Hilfe) <p>Konzeptuelles Wissen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissen über schriftsprachliche Tätigkeiten • Funktionswissen • Selbstverständnis als Leser:in • Frühes Lesen (Symbole) <p>(Metalinguistische Fähigkeiten)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit • Satzbewusstheit <p>(Sprache)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erzählkompetenz • Wortschatz • Hörverstehen 	<p>Bewusstsein für Schrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchstabenwissen • Konzeptwissen <p>Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortschatz • Kontextwissen • Semantik • Kommunikationswissen <p>Phonologische Bewusstheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reim • Alliteration • Segmentierung • Elision <p><i>Überlappungen</i></p> <p><i>Bewusstsein für Schrift & Sprache</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstehensstrategien • Unterschiede / Gemeinsamkeiten Sprache und Schrift • Grammatik <p><i>Bewusstsein für Schrift & phonologische Bewusstheit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchstaben-Laut-Korrespondenz • Inventive spelling <p><i>Phonologische Bewusstheit & Sprache</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lexikalische Umstrukturierung

Whitehurst und Lonigan (1998) unterteilen die Fertigkeiten der Emergent Literacy in *inside-out-skills* und *outside-in-skills*. Erstere beziehen sich auf das Wissen über die Regeln der Graphem-Phonem-Zuordnung, während letztere das Verständnis über kontextuelle Aspekte umfasst. Wie in Tabelle 1 dargestellt, zählen zu der ersten Kategorie beispielsweise die phonologische Bewusstheit und die Buchstabenkenntnis, zu der zweiten konzeptuelles Wissen sowie sprachliche Kompetenzen. Die Autoren weisen darauf hin, dass beide Bereiche

unabhängig voneinander sind und von unterschiedlichen Erfahrungen geprägt werden (Whitehurst & Lonigan, 1998, S. 848).

Im Modell von Sénéchal et al. (2001) wird zwischen prozeduralem Wissen (*knowing how*) und konzeptuellem Wissen (*knowing why*) unterschieden. Ersteres umfasst das Wissen über die Funktion von Schrift, wie das Buchstabenwissen und die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Das konzeptuelle Wissen bezieht sich auf das Verständnis für die Techniken des Lesens und Schreibens, beispielsweise das Funktionswissen. Zusätzlich unterscheiden die Autorinnen die Bereiche der metalinguistischen Fähigkeiten und der sprachlichen Kompetenzen. Diese beiden Komponenten werden jedoch von der Emergent Literacy abgegrenzt. Obwohl Zusammenhänge zwischen den Bereichen beschrieben werden, begrenzen die Autorinnen die Emergent Literacy auf jene Fertigkeiten, die unmittelbar mit Schrift interagieren (Sénéchal et al., 2001, S.444).

Rohde (2015) betont, dass sich frühe Fertigkeiten, die für das erfolgreiche Lesen und Schreiben wichtig sind, gegenseitigen beeinflussen sowie von der Umgebung beeinflusst werden (Rohde, 2015, S.4). Aufbauend auf bestehenden Modellen entwickelte die Autorin ein Modell, das die interaktiven Prozesse zwischen den Fertigkeiten und des Kontexts verdeutlicht. Beim *Comprehensive Emergent Literacy Model* (CELM) stehen alle Komponenten in einem Kontext von Umweltfaktoren, wie die Kultur und die Gemeinschaft. Die im Modell dargestellten drei Hauptbereiche (*print awareness*, *phonological awareness*, *language*) werden als sich überlappende Kreise dargestellt. Die Überschneidungen stellen bereichsübergreifende Aspekte dar und verdeutlichen den ganzheitlichen Charakter der Emergent Literacy (Rohde, 2015, S.4-6).

Die dargestellten Modelle zeigen, dass unterschiedliche Begriffe und Abgrenzungen verwendet werden. Im Folgenden wird beschrieben, welche Begriffe und Kategorisierungen in der vorliegenden Arbeit verwendet werden.

2.1.3 Begriffsverständnis und Fokus der Arbeit

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den Erwerbsprozessen, die vor dem Beginn der formalen schulischen Instruktion einsetzen. Im Kontext der Ausführungen der Emergent Literacy wird der Begriff *Fertigkeiten* anstelle von Vorläuferfertigkeiten verwendet, da die entsprechenden Aspekte nicht als Voraussetzungen verstanden werden (Sénéchal et al., 2001, S.439). Die Arbeit konzentriert sich auf sprachliche Fertigkeiten.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden die Fertigkeiten in Anlehnung an das Modell von Rohde (2015) in drei Bereiche unterteilt. Der Bereich der *phonological awareness* wird im Zusammenhang mit der Literatur im deutschsprachigen Raum auf die *phonologische Informationsverarbeitung* ausgeweitet. Der Bereich der *print awareness* wird in Bezug auf Mehlem (2024) als *Erfahrungen mit Schrift* interpretiert. Diese umfassen nach Rohde (2015)

sowohl prozedurales als auch konzeptuelles Wissen (vgl. Sénéchal et al., 2001). Die Metalinguistik wird als eine bereichsübergreifende Fähigkeit aufgefasst (vgl. Kap. 2.3).

Abbildung 1: Begriffliche Übersicht zu den frühen Fertigkeiten für die vorliegende Masterarbeit (nach Rohde, 2015; Sénéchal et al., 2001a; Whitehurst & Lonigan, 1998)

2.2 Eigenschaften der Schrift und Schriftsysteme

Zur Einordnung der Anforderungen, denen Kinder beim Schriftspracherwerb begegnen, werden in diesem Kapitel Merkmale und Strukturen der geschriebenen Sprache sowie sprachübergreifende Unterschiede kurz beschrieben.

2.2.1 Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache

Die mündliche und die schriftliche Sprache unterscheiden sich in ihrer Struktur und ihrer kognitiven Anforderungen. Bredel et al. (2011) weisen darauf hin, dass Kinder im Umgang mit schriftlichen Texten einer neuen Sprache begegnen, die komplexer ist als die alltägliche mündliche Sprache (S.3). Das Schreiben verlangt mehr als das genaue Hinhören und Verschriftlichen der Laute. Beispielsweise sind Wortgrenzen im Sprachfluss oft nicht erkennbar (Bredel et al., 2011, S.22). Die Autorinnen betonen: «Die Schrift ist keine Abbildung von Lautung; sie ist vielmehr die Abbildung von Grammatik.» (S. 22).

Auch Vygotskij hebt die Verschiedenheit der geschriebenen und der gesprochenen Sprache hervor (Vygotskij & Métraux, 2017):

[...] so kann man sagen, dass das schriftliche Sprechen im Hinblick auf die psychische Natur seiner Funktionen ein völlig anderer Prozess ist als das mündliche Sprechen. Es ist die Algebra der Sprache, die schwierigste und komplizierteste Form der absichtlichen und bewussten Sprachtätigkeit. (S.318)

Die schriftliche Sprache erfordert eine hohe Abstraktionsfähigkeit. Es ist ein Sprechen ohne Gesprächspartner und orientiert sich trotzdem an der Verständlichkeit für einen anderen. Beim Schreiben muss man sich der Lautstruktur von Wörtern bewusst sein, die Schriftzeichen bewusst herstellen und die Sätze bewusst strukturieren. Anders als der Erwerb der mündlichen Sprache, ist der Erwerb der Schriftsprache ein bewusster Prozess, bei dem das früher gebildete psychologische System der gesprochenen Sprache umgeformt wird (Vygotskij & Métraux, 2017, S.314-319).

Auch Koch und Oesterreicher (1985) betonen das Fehlen einer gemeinsamen Kommunikationssituation im Schriftlichen (S.19). Schreibende erhalten keine unmittelbare Rückmeldung dazu, wie die Nachricht angekommen ist. Sie können die Botschaft auch nicht mit Zeigemitteln unterstützen. Der Adressat ist kein direktes Gegenüber, sondern oft unbekannt. Schreibende müssen die Aussagen planen sowie reflektieren, was die Empfänger der Nachricht bereits wissen, und was erklärt werden muss (Mehlem, 2024, S.21; Koch & Oesterreicher, 1985, S.19-20). Im Rahmen der Unterscheidung zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit führen Koch und Oesterreicher (1985) die Begriffe *konzeptuelle Mündlichkeit* und *konzeptionelle Schriftlichkeit* ein. Letztere ist komplexer, kompakter und dichter (Koch & Oesterreicher, 1985, S.22).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kinder beim Erwerb der Schriftsprache mit grösseren Herausforderungen als nur dem Erlernen der Buchstaben konfrontiert sind (Bredel et al., 2011, S.8).

2.2.2 Transparenz und Komplexität von Schriftsystemen

Schriftsysteme unterscheiden sich in ihrer Transparenz und Komplexität. Schriften, in denen der Bezug zur Phonologie klarer ist, werden als *flach* oder *transparent* bezeichnet. Wenn der Bezug weniger klar erkennbar ist, werden sie als *tief* beschrieben (Dahmen & Weth, 2018, S.111). Seymour, Aro und Erskine (2003) kategorisierten in ihrer Studie zwölf europäische Sprachen anhand ihrer Transparenz und Komplexität. Die Komplexität bezieht sich auf die Silbenstruktur. Eine Sprache ist komplexer, wenn sie mehr geschlossene Silben (Konsonant-Vokal-Konsonant) und Konsonantenhäufungen aufweist (Seymour et al., 2023; S.145). Die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass die Komplexität und Transparenz einer Sprache Auswirkungen auf die Geschwindigkeit des Schriftspracherwerbs haben und

besonders tiefe Orthografien den Erwerb verlangsamen (Seymour et al., 2023., S.169; Mehlem, 2024, S.66).

Tabelle 2

Kategorisierung von zwölf europäischen Sprachen anhand ihrer Transparenz und Komplexität (nach Seymour et al., 2003)

Transparenz	Einfache Silbenstrukturen	Komplexe Silbenstrukturen
Flach	Finnisch	Deutsch
.	Griechisch	Norwegisch
.	Italienisch	Isländisch
.	Spanisch	Schwedisch
.	Portugiesisch	Niederländisch
Tief	Französisch	Dänisch
		Schottisch

Wie in der Tabelle 2 zu sehen ist, wird die deutsche Sprache als flach und komplex eingestuft. Sie ist in der Leserichtung transparenter als in der Schreibrichtung (Büttner et al., 2023, S.14). Obwohl das Lesen und Schreiben in dieser Arbeit unter dem Begriff der Schriftsprache gemeinsam betrachtet werden, verdeutlicht diese Unterscheidung, dass die involvierten Prozesse nicht identisch sind und sich Lese- und Schreibkompetenzen unterschiedlich entwickeln können (ebd.).

2.3 Metalinguistik

Die Metalinguistik umfasst die Fähigkeit, die Sprache und ihre Struktur zu reflektieren (Dahmen & Weth, 2018, S. 165). Vygotskij spricht dabei von dem «Bewusstwerden und Beherrschen des eigenen Sprechens» (Vygotskij & Métraux, 2017, S.321). Ein weiterer Begriff in diesem Zusammenhang ist die *Dekontextualisierung*. Sie beschreibt die Fähigkeit, inhaltliche und formale Informationen zu trennen und sie wird als Voraussetzung für die metalinguistische Bewusstheit gesehen (Schnitzler et al., 2008, S.8). Die Sprache wird dabei unabhängig von unmittelbaren Zusammenhängen und der direkten Situation gebraucht (Leistikow, 2021, S.60).

Tunmer und Bowey (1984, zitiert nach Schnitzler, 2008, S.7) unterscheiden vier Ebenen der metalinguistischen Bewusstheit: phonologische Bewusstheit, Wortbewusstheit, Satzbewusstheit und pragmatische Bewusstheit. In neueren Studien wird zudem auch die morphologische Bewusstheit untersucht (z.B. Ewald & Steinbrink, 2023).

Laut Schnitzler (2008) besitzen Kinder im Vorschulalter hauptsächlich implizite metalinguistische Fähigkeiten (S.8). Sie verwenden sprachliche Strukturen vorwiegend unbewusst und haben noch kein explizites Wissen, dass sie bewusst nutzen können (ebd.). In Bezug auf die morphologische Bewusstheit fügen Nagy, Carlisle und Goodwin (2014) hinzu,

dass es schwierig zu differenzieren sei, ob Kinder implizites Wissen anwenden oder ob explizite metalinguistische Fähigkeiten vorhanden sind (S.4).

Metalinguistische Fähigkeiten gehören zu allen in dieser Arbeit beschriebenen Bereiche der frühen Fertigkeiten. Dabei wird nicht zwischen metalinguistischen Fähigkeiten und Konzeptwissen unterschieden, da sich die Begriffsdefinitionen überschneiden (z.B. Meindl & Jungmann, 2014, S.215).

2.4 Erfahrungen mit Schrift

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2017) sehen die Einsichten in die Merkmale der Schriftsprache als erste Schritte für die Entwicklung einer allgemeinen metalinguistischen Bewusstheit (S.20). Kinder beginnen sprachliche Vorgänge zu reflektieren. Mit zunehmender Sensibilität für schriftsprachliche Merkmale erkennen sie, dass Schrift mit realen Objekten der Umwelt verknüpft ist und dass die Anordnung von Wörtern in einem Satz bestimmten Regeln folgt und nicht willkürlich ist (ebd.). Auch Valtin (2020) hebt in Bezug auf Downings Theorie der kognitiven Klarheit (1984, zitiert nach Valtin, 2020) hervor, dass Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen Einsichten in die Funktion, den Aufbau und die Begriffe der Sprache gewinnen müssen (S.3). In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der frühen Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Schrift unterstrichen (Klicpera et al., 2017, S.20; Leistikow, 2021, S.59; Lenel, 2005, S.163).

Auch in Entwicklungsmodellen zum Schriftspracherwerb, die das Lesen- und Schreibenlernen als phasenförmigen Prozess beschrieben, stehen Erfahrungen mit der Schriftsprache zu Beginn des Entwicklungsprozesses. In dem Modell von Frith (1985) beginnt die Entwicklung mit einer logographischen Phase, in der Kinder Wörter als Ganzes erkennen (S.306). Scheerer-Neumann (2023) stellt die Lese- und die Schreibkompetenz getrennt dar. Das Stufenmodell des Wortlesens beginnt mit der Unterscheidung zwischen Schrift und Bildern, gefolgt von einer logographischen Phase, in der Wörter anhand von typischen Merkmalen oder Buchstaben erkannt werden (Scheerer-Neumann, 2023, S.79). Das Modell zur Rechtschreibentwicklung beginnt mit einer logographischen Phase, in der Schreibversuche, wie Kritzeleien, buchstabenähnliche Formen, einzelne Buchstaben oder zufällige Buchstabenfolgen unternommen werden. Ganze Wörter werden in dieser Phase noch abgeschrieben (Scheerer-Neumann, 2023, S.122).

Obwohl die Vielfalt der schriftbezogenen Erfahrungen in der Vorschule im Gegensatz zu der gut erfassten phonologischen Bewusstheit bislang nur unzureichend erforscht ist, gilt ihre Relevanz für die spätere Lese- und Schreibentwicklung als unbestritten (Mehlem, 2024, S.63). Im Folgenden werden die Aspekte *Schriftwissen* und *Schriftbewusstheit*, *Wortbewusstheit*, *Buchstabenkenntnis* und *Erzählkompetenz* ausgeführt.

2.4.1 Schriftwissen und Schriftbewusstheit

Laut Marx (2007) gehört zum schriftbezogenen Wissen das Zeichenverständnis, dass graphische Symbole eine Bedeutung haben, das Wissen über Schriftkonventionen und über Verwendungsmöglichkeiten (z.B. Brief) sowie das Wissen über Erzählstrukturen (S.52). Valtin (2020) unterstreicht die Bedeutung der Einsichten über die Funktionen und den Aufbau der Schrift sowie die Beziehung zwischen der mündlichen und schriftlichen Sprache (S.28). Als Indikatoren nennt sie unter anderem die Fähigkeit, Bilder zu identifizieren, auf denen Personen schreiben, das Erkennen verschiedener Zeichen und Aussagen darüber, ob die Eltern lesen und schreiben können und weshalb sie dies tun (Valtin, 2020, S.7-13). Laut Scheerer-Neumann (2023) haben die meisten Kinder beim Schuleintritt Einsichten in die Funktion von Schrift gewonnen, kennen einige Buchstaben und sind vielleicht bereits mit einigen Konventionen vertraut (S.143). Im Gegensatz dazu zeigt die Untersuchung von Valtin (2020), dass diese Basis bei vielen Kindern zu Beginn der Schulzeit und teilweise auch einige Monate danach noch nicht vorhanden ist (Valtin, 2020, S.28).

Meindl und Jungmann (2014) unterscheiden zwischen Schriftwissen und Schriftbewusstheit. Das Schriftwissen beinhaltet das Wissen über die Formen und Regeln der geschriebenen Sprache (Meindl & Jungmann, 2014, S.215). Dazu zählen unter anderem das Wissen um die Lese- und Schreibrichtung von links nach rechts sowie Kenntnisse über die Leserichtung und die Vorderseite von Büchern (ebd.). Whitehurst und Lonigan (1998) nennen unter dem Begriff *Conventions of print* (Schriftkonventionen) zusätzlich die Unterscheidung zwischen Bildern und Schrift sowie die Kenntnisse über die Bedeutung von Satzzeichen und Wortabständen (S.851).

Die Schriftbewusstheit bezeichnet das Verständnis dafür, dass Schrift Bedeutung festhält (Meindl & Jungmann, 2014, S.216). Sauerborn (2015) beschreibt als Veranschaulichung dieses Verständnisses das Schreiben eines Einkaufszettels (S.8): Ein Kind schreibt einen Einkaufszettel für seine Mutter und zeigt damit, dass es verstanden hat, dass Schrift Sprache festhält und eine vom Ort und Zeitpunkt unabhängige Kommunikation ermöglicht (ebd.). Dieses Verständnis für die Symbolfunktion der Schrift zeigt sich auch im Erkennen von Markenlogos (Andresen, 2014, S.197; Bredel et al., 2011, S.75; Whitehurst & Lonigan, 1998, S.852). Das Kritzeln und das Nachahmen von Schrift gelten ebenfalls als Anzeichen dafür, dass die Funktion der Schrift erkannt wurde (Andresen, 2014, S.197; Bredel et al., 2011, S.75; Costard, 2011, S.15; Whitehurst & Lonigan, 1998, S.852). Anhand gekritzelter Nachrichten lässt sich zudem ermitteln, ob bereits Buchstabenformen erkennbar sind und ob das Geschriebene linear verläuft (Costard, 2011, S.15).

2.4.2 Wortbewusstheit

Die Definition der Begriffe Wortkonzept und Wortbewusstheit überschneiden sich inhaltlich (vgl. Kapitel 2.3). Das Wortkonzept beinhaltet die Fähigkeit, über ein Wort unabhängig des

Bedeutungsinhalts nachdenken zu können (Lenel & Knopf, 2015, S.46). In ähnlicher Weise definieren Klicpera et al. (2017) den Begriff der Wortbewusstheit als die Fähigkeit, Wörter als Basiseinheit der Sprache zu erkennen (S.21). Die Vorstellung von Wörtern ist für Kinder stark an die Bedeutung geknüpft. Auf die Frage, ob *Hund* oder *Regenwurm* das längere Wort sei, antworten sie häufig mit *Hund*, da er das grössere Tier ist (ebd.) Zur Wortbewusstheit gehört zudem das Wissen, dass Sätze aus Wörtern bestehen, sowie die Fähigkeit, Sätze in Wörter zu zerlegen oder einzelne Wörter im Satz auszutauschen (Meindl & Jungmann, 2014, S.215). Valtin (2020) misst das Vorhandensein eines Wortkonzepts daran, ob die Kinder Beispiele für ein Wort nennen können sowie erklären und beurteilen können, was ein Wort ist und ob etwas ein Wort ist (S.16).

Es wird kontrovers diskutiert, welche mündlichen oder schriftlichen Erfahrungen die Ausbildung des Wortkonzepts auslösen (Lenel & Knopf, 2015, S.44). Eine Perspektive betont die Rolle der schriftlichen Repräsentation, die das Nachdenken über Wörter fördert. Eine andere Sichtweise geht davon aus, dass die Fähigkeit zur Identifikation von Wortgrenzen mit der gesprochenen Sprache beginnt und möglicherweise eine Voraussetzung für das Lesenlernen ist, anstatt eine Folge davon (Lenel & Knopf, 2015, S.46-47). Die Untersuchung von Lenel und Knopf (2015) deutet darauf hin, dass sich das Wortkonzept in der mündlichen Sprache entwickeln kann. Allerdings betonen die Autorinnen, dass eine schriftliche Umgebung unentbehrlich ist für die Wirkung des Wortkonzepts. Das Wortkonzept gilt als Werkzeug, mit dem die Aufmerksamkeit auf Anlaute gelenkt wird und so den Erwerb der Buchstabenkenntnis unterstützt. Ob zuerst die Buchstabenkenntnis oder das Wortkonzept erlernt wird, scheint vom Angebot abzuhängen. Wenn früh Buchstaben vermittelt werden, kann das die Wahrnehmung von Wortgrenzen fördern. Wenn Kinder nicht direkt instruiert werden, kann eine schriftlich anregende Umgebung dazu führen, dass die Kinder Wortgrenzen wahrnehmen und anschliessend damit Buchstaben entdecken. Für beide Fälle gilt, dass es das Wortkonzept und die Buchstabenkenntnis braucht, um Einsichten in das alphabetische Prinzip zu gewinnen (Lenel & Knopf, 2015, 64-65). Beide Fertigkeiten stossen den kognitiven Prozess zur Erreichung von Einsichten über die Symbolfunktion von Schrift und das alphabetische Prinzip an, und ermöglichen so den Beginn des Leseerwerbs (Lenel & Knopf, 2015, S.64).

Valtin (2020) zeigt in ihrer Untersuchung, dass viele Kinder in der Mitte der ersten Klasse noch kein gefestigtes Wortkonzept entwickelt haben (S.19). Die Kinder der Studie zeigten Schwierigkeiten darin, die Begriffe *Wort*, *Satz* und *Buchstabe* zu unterscheiden, Funktionswörter, insbesondere kurze, als eigenständige Wörter zu erkennen und Wortlängen erfolgreich zu vergleichen (Valtin, 2020, S. 19). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kinder über ein figuratives Wortverständnis verfügen, das sich auf visuelle Merkmale, beispielsweise Lücken, stützt. Viele Kinder können Wörter innerhalb eines geschriebenen Satzes identifizieren oder in einer Reihe aus Buchstaben, Zahlen und Wörtern das Wort

erkennen. Allerdings scheint ihnen ein operationales, begriffliches Wissen über die Funktion von Wörtern zu fehlen, da fast kein Kind in der Lage war, die Anzahl der Wörter in einem gesprochenen Satz zu richtig festzustellen (ebd.).

2.4.3 Buchstabenkenntnis

Obwohl das systematische Lehren von Buchstaben erst in der Schulzeit beginnt, zeigen viele Kinder bereits im Vorschulalter alphabetisches Wissen. Dieser Bereich der Erfahrungen mit Schrift hat im Vergleich mehr Beachtung in Forschungen zum Schriftspracherwerb erhalten und ist eine wichtige Komponente für das Lesen und Schreiben (Büttner et al., 2023, S.62; Fricke, Szczerbinski, Fox-Boyer & Stackhouse, 2016, S.32). Nach Costard (2007) gehören verschiedene Aspekte zu der Buchstabenkenntnis. Dazu zählen die Kenntnis der Buchstabennamen und der Form von Buchstaben, das Wissen über die Schreibung sowie die Fähigkeit zur Zuordnung von Graphemen zu den entsprechenden Phonemen (Costard, 2007, S.16).

Das Buchstabenkonzept als das Erkennen von Buchstaben und die Unterscheidung von anderen Zeichen beschreibt Lenel (2005) als den «Schlüssel zur Schrift» (S.67). Erst mit dem Buchstabenkonzept würden die Kinder einzelne Laute wahrnehmen und anschliessend Grapheme und Phoneme zuordnen können.

Neben der Genauigkeit beim Erkennen von Buchstaben scheint auch die Geschwindigkeit, mit der Buchstabennamen und Buchstaben-Laut-Zuordnungen genannt werden, eine wichtige Rolle zu spielen. Zudem kann beim Erfassen des Buchstabenwissens entweder nach dem Buchstabennamen oder nach dem damit verbundenen Laut gefragt werden. In Studien wird dies jedoch oft nicht differenziert erfasst, obwohl sie unterschiedliche Bereiche von Wissen über Buchstaben darstellen (Büttner et al., 2023, S.62).

2.4.4 Erzählkompetenz

Mit dem häufigen Vorlesen von Geschichten lernen Kinder, was eine Geschichte ausmacht und wie sie strukturiert wird (Jungmann, 2017, S.48). Auch Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, entwickeln damit ein Bewusstsein für schriftsprachliche Stilmittel. Dadurch können sie mündlich Texte formulieren, die konzeptionell schriftliche Elemente enthalten. Die Kinder eignen sich so sprachliche Ausdrucksmittel an und beginnen sich mit der Abstraktion auseinanderzusetzen (Andresen, 2014, S.187-188).

Piasta, Groom, Khan, Skibbe und Bowles (2018) vermuten, dass die narrativen Fertigkeiten zudem die Entwicklung weiterer früher Fertigkeiten, wie die metalinguistischen Kompetenzen, unterstützen (S.1491).

2.5 Mündliche Sprachkompetenzen

Ähnlich wie die Aspekte der Erfahrungen mit Schrift, wurde der Einfluss der mündlichen Sprachkompetenzen auf den Schriftspracherwerb weniger erforscht als die der

phonologischen Informationsverarbeitung (Fricke et al., 2016, S.32). Trotz der begrenzten Forschungsergebnisse wird besonders die Bedeutung für das Leseverständnis betont (ebd.). Ennemoser, Marx, Weber und Schneider (2012) weisen darauf hin, dass mündliche Sprachkompetenzen nicht als einheitliches Konstrukt untersucht werden sollten (S.65). Sie empfehlen eine differenzierte Erfassung der sprachlichen Ebenen wie Morphologie, Syntax und Lexikon / Semantik (ebd.). Jedoch schreibt Lenhard (2024), dass syntaktische und semantische Fähigkeiten nicht getrennt betrachtet werden können, da sie sich gegenseitig beeinflussen (S.19).

Im Folgenden werden die Bereiche Wortschatz, Syntax/Semantik und Morphologie unterschieden.

2.5.1 Wortschatz, Syntax und Morphologie

Der Wortschatz entspricht dem mentalen sprachlichen Lexikon eines Menschen, «in dem Wörter und Morpheme in ihrer phonologischen Form und in ihrer Bedeutung gespeichert sind» (Scheerer-Neumann, 2023, S.62). Laut Nagy und Scott (2000, zitiert nach Valcárcel, Jiménez et al., 2024) umfasst der Wortschatz rezeptive und produktive Aspekte, semantische Eigenschaften und die lexikalische Organisation (S.3). Zusätzlich wird zwischen Wortschatzumfang (*vocabulary breadth*) und Wortschatztiefe (*vocabulary depth*) unterschieden. Ersteres bezeichnet die Anzahl gespeicherter Wörter, letzteres das Ausmass an Bedeutungswissen zu einem Wort (Ouellette & Shaw, 2014).

Die Syntax bezieht sich auf die Fähigkeit, die Tiefenstruktur eines Satzes zu rekonstruieren und grammatische Regeln zu verarbeiten (Busch & Stenschke, 2014, S.116; Lenhard, 2024, S.14). Die Semantik beschreibt das Wissen über die Bedeutung von Wörtern, Sätzen und Texten (Busch & Stenschke, 2014, S.184).

Die Morphologie befasst sich mit der Gestalt, Flexion (Beugung) und Bildung von Wörtern (Busch & Stenschke, 2014, S.76-80). Sie bezieht sich auf Morpheme, die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten (ebd.). Es wird zwischen lexikalischen und grammatischen Morphemen unterschieden. Grammatische Morpheme sind meistens Wortendungen, die Steigerung, Vergangenheit oder Plural anzeigen (Bredel et al., 2011, S.35). Lexikalische Morpheme entsprechen oft den Basismorphemen (Busch & Stenschke, 2014, S.82). Der Begriff Morphemkonstanz steht dafür, dass Morpheme in der Regel gleich geschrieben werden (Bredel et al., 2011, S.45). Morpheme werden über drei unterschiedliche Prozesse zu Wörtern und verschiedenen Wortformen (Busch & Stenschke, 2014, S.94f.):

- Komposition: Verbindung zweier lexikalischer Morpheme (z.B. Apfelbaum)
- Derivation: Ableitung neuer Wörter durch das Anhängen (meist) grammatischer Morpheme an lexikalische Morpheme Dabei wird häufig die Wortart geändert (z.B. spielen, Spielerin)

- Flexion: Anpassung lexikalischer Wörter an den syntaktischen Kontext (z.B. durch Konjugation, Deklination, Komparation)

Kuo und Anderson (2006) beschreiben die morphologische Bewusstheit als das metasprachliche Wissen über Bedeutung und Kombinationsmöglichkeiten von Morphemen. Nagy et al. (2014) definieren sie als die Fähigkeit, über Morpheme zu reflektieren und diese zu manipulieren (S.4). Sie unterscheiden zwischen dem unbewussten Gebrauch von Morphologie und der morphologischen Bewusstheit. Die Abgrenzung zwischen implizitem morphologischem Wissen und expliziten metalinguistischen Fähigkeiten erweist sich dabei als anspruchsvoll, da schwer zu bestimmen ist, welche Prozesse die Kinder anwenden (ebd.).

2.5.2 Zusammenhänge zum Schriftspracherwerb

Der Wortschatz beeinflusst besonders das Leseverstehen und ein eingeschränkter Wortschatz kann den Leseprozess erschweren (Lenhard, 2024, S.40). In der Studie von Röthlisberger, Zangger und Juska-Bacher (2023) stehen die Nachteile von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache im Leseverständnis in Verbindung mit Unterschieden im Wortschatz. Auch Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) gelten als besonders gefährdet in Bezug auf die Entwicklung von Problemen im Schriftspracherwerb (Schründer-Lenzen, 2013, S.104). Studien zeigen, dass ein hoher Anteil (40-70%) dieser Kinder gleichzeitig auch von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen ist (Hartmann, 2017, S.366). Im Hinblick auf die morphologischen Fertigkeiten weisen vermehrt Forschungsergebnisse auf einen Zusammenhang zum Schriftspracherwerb hin (Levesque, Breadmore & Deacon, 2021). Kognitive Verarbeitungsmodelle veranschaulichen die Zusammenhänge zwischen den Teilbereichen der mündlichen Sprachkompetenz und der Schriftsprache. Im Folgenden werden ausgewählte Modelle vorgestellt.

Das *Simple-View-of-Reading* (Hoover & Gough, 1990) beschreibt das Leseverstehen als Produkt aus Dekodierfähigkeit und Sprachverständnis. Mit zunehmend automatisierter Dekodierfähigkeit im Laufe der Lesekompetenzentwicklung werden die sprachlichen Kompetenzen zum limitierenden Faktor für das Leseverstehen (Schneider, 2017, S.42).

Das *Dual-Route-Modell* (Coltheart, 1978, zitiert nach Mayer, 2021, S. 27-30) unterscheidet zwei Strategien beim Wortlesen. Beim Lesen über den indirekten Weg wird das Wort phonologisch rekodiert. Beim direkten Weg werden Buchstabenfolgen als Ganzes erkannt und die Bedeutung direkt über Einträge im mentalen Lexikon abgerufen (ebd.).

Das *Reading Systems Framework* (Perfetti & Staufra, 2014) hebt die Rolle der Morphologie als Teil des orthografischen Systems hervor. Das morphologische Wissen unterstützt sowohl die Worterkennung als auch das Verstehen unbekannter Wörter durch Ableitung ihrer Bedeutung aus dem Wissen, wie Wörter aus Morphemen konstruiert sind (Diamanti, Grande, Protopapas, Melby-Lervåg & Lervåg, 2024, S.592).

Das *Morphological Pathways Framework* (Levesque et al., 2021) baut auf dem Reading Systems Framework auf und beschreibt die morphologische Bewusstheit als eine zentrale metalinguistische Fähigkeit, die das Leseverständnis indirekt und direkt unterstützt. Der direkte Weg wird verstanden als die metalinguistische Fähigkeit, die semantische, phonologische und syntaktische Informationen integriert. Beim indirekten Weg werden zwei Mechanismen unterschieden. Das morphologische Dekodieren nutzt die Morpheme zum Wortlesen, während die morphologische Analyse den Zugriff auf das mentale Lexikon unterstützt. Beim Schreiben wirken die Prozesse in umgekehrter Richtung. Die indirekten Wege leisten einen unmittelbaren Beitrag zum Leseverstehen, während die morphologische Bewusstheit als übergeordnete metalinguistische Fähigkeit gilt, welche die Wirksamkeit dieser Mechanismen beeinflusst (Levesque et al., 2021, S.18-20).

Die Modelle unterstreichen die unterschiedlichen Einflüsse der mündlichen Sprachkompetenzen auf den Schriftspracherwerb.

2.6 Die phonologische Informationsverarbeitung

Die phonologische Informationsverarbeitung umfasst die Fähigkeit, gesprochene und geschriebene Sprache zu verarbeiten, dabei Informationen über die Lautstruktur zu erkennen, damit umzugehen, sie zu behalten und zu verarbeiten (Wagner & Torgesen, 1987, zitiert nach Mayer, 2018, S.12). Beim Schreiben müssen Wörter in Einzellaute zerlegt werden, beim Lesen einzelne Buchstaben zu Wörtern synthetisiert werden. Für Kinder ist diese bewusste Verarbeitung eine Herausforderung, da Laute in der mündlichen Kommunikation ineinander übergehen und nicht einzeln wahrgenommen werden (Mayer, 2018, S.13). Die phonologische Informationsverarbeitung wird in drei Teilbereiche unterteilt: Die Kapazität des Arbeitsgedächtnis, die phonologische Bewusstheit und die Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung (Benennungsgeschwindigkeit) (Schneider, 2017, S.36-37).

Sie steht seit den 1970er-Jahren im Mittelpunkt der Forschung zum Schriftspracherwerb, besonders im Zusammenhang mit möglichen Ursachen für damit verbundene Schwierigkeiten (Marx, 2007, S.43; Mayer, 2018, S.36). Viele Studien in diesem Bereich wurden im englischsprachigen Raum durchgeführt (Mayer, 2018, S.69). Es zeigt sich jedoch, dass die Zusammenhänge zwischen der phonologischen Informationsverarbeitung und schriftsprachlichen Fertigkeiten nicht in allen Sprachen gleich sind und sich zwischen transparenteren und weniger transparenten Schriften unterscheiden (Büttner et al., 2023, S.54). In Bezug auf die Förderung werden im Deutschen geringere Effekte nachgewiesen als in internationalen Studien (Pfof, 2017, S.206). Trotzdem wird besonders die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit für die Erkennung von Risikokindern für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betont (Mayer, 2021, S.141).

2.6.1 Die Kapazität des Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis hat die Aufgabe, Informationen zu speichern und gleichzeitig zu verarbeiten. Dies ist beispielsweise wichtig beim phonologischen Rekodieren, wenn einzelne Laute zwischengespeichert werden, während die nächsten Buchstaben entziffert werden. Auch beim Lesen von Texten müssen Sätze oder Abschnitte zwischengespeichert werden, während das Gelesene parallel verarbeitet wird (Mayer, 2018, S.44-45).

Nach dem Modell von Baddeley (2010) wird das Arbeitsgedächtnis in verschiedene Komponenten unterteilt: die zentrale Exekutive, die phonologische Schleife, der visuell-räumliche Skizzenblock und der episodische Puffer. Die zentrale Exekutive ist für die Speicherung von Informationen und die Steuerung der Aufmerksamkeit zuständig. Sie fokussiert auf wesentliche Informationen und blendet Unwichtiges aus (Mayer, 2018, S.39). Zudem kontrolliert sie die phonologische Schleife und den visuell-räumlichen Skizzenblock und wechselt zwischen den verschiedenen Verarbeitungsprozessen. Die phonologische Schleife ist für die Speicherung sprachlicher Informationen zuständig, während der visuell-räumliche Skizzenblock die visuellen Informationen speichert. Der episodische Puffer ist das Verbindungsstück zwischen dem Arbeits- und dem Langzeitgedächtnis und kann sowohl sprachliche als auch visuelle Eindrücke speichern (Mayer, 2018, S.38-40).

Viele Studien weisen darauf hin, dass Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb hauptsächlich mit Beeinträchtigungen in der phonologischen Schleife und der zentralen Exekutive zusammenhängen, nicht jedoch mit dem visuell-räumlichen Aspekt (Büttner et al., 2023, S.59). Es wurden nur wenige Studien veröffentlicht, die positive Effekte eines Trainings der Arbeitsgedächtniskapazität zeigen und Einflüsse auf die schriftsprachlichen Kompetenzen nachweisen (Mayer, 2021, S.77).

2.6.2 Die phonologische Bewusstheit

Seit den 1980er-Jahren ist die phonologische Bewusstheit in den Fokus der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Lese-Rechtschreibstörungen gerückt und sie gilt als eines der am besten erforschte Teilbereiche in diesem Gebiet (Mayer, 2021, S.79-89). Die phonologische Bewusstheit wird definiert als die «metalinguistische Fähigkeit, die lautliche Struktur der gesprochenen Sprache zu analysieren und zu manipulieren, ohne auf die Bedeutung des zu analysierenden sprachlichen Materials einzugehen» (Schnitzler 2008, S. 5). Sie ist eine wichtige Grundlage dafür, dass das alphabetische Prinzip der Schriftsprache erfasst wird (Büttner et al., 2023, S.52). Es ist nicht abschliessend geklärt, wie die phonologische Bewusstheit eingeordnet werden sollte und wie sie sich von anderen kognitiven Fähigkeiten abgrenzt (Schnitzler, 2008, S.5).

Die phonologische Bewusstheit ist kein einheitliches Konstrukt, sondern umfasst verschiedene Teilfähigkeiten (Mayer, 2018, S.48). Es wird häufig zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne unterschieden (Marx, 2007, S.45; Schneider, 2017, S.36).

Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne bezieht sich auf grössere Einheiten der gesprochenen Sprache, wie Wörter, Silben oder Reime, die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne (auch phonemische Bewusstheit) auf einzelne Laute. Die Einteilung deutet darauf hin, dass die Bewusstheit für grössere sprachliche Einheiten früher entsteht als diejenige für die Phonemebene (Mayer, 2018, S.49).

Schnitzler (2008) stellt ein zweidimensionales Konstrukt der phonologischen Bewusstheit vor, das eine Einordnung verschiedener Aufgaben in Bezug auf ihre kognitiven Anforderungen ermöglicht (S.21-23). Eine Dimension bezieht sich, wie die Ausführungen im vorangehenden Abschnitt, auf die Grösse der phonologischen Einheit. Diese geht von den Silben über die Onset-Reimebene zu der Phonemebene (ebd.). Die Begriffe Onset und Rime beschreiben die Unterteilung der Silbe. Onset bezeichnet den linken konsonantischen Silbenrand, Rime das vokalische Element und den rechten konsonantischen Silbenrand (Mayer, 2021, S.82). Die zweite Dimension widmet sich der Explizitheit der Operation, beziehungsweise dem Grad der Bewusstheit, der die Aufgabe erfordert (Schnitzler, 2008, S. 23-28). Mit höherer Explizitheit steigen die Anforderungen an die kognitive Verarbeitungskapazitäten. In der Skala von impliziter zu expliziter Bewusstheit geht es von dem Identifizieren (Erkennen), über das Synthetisieren (Zusammenziehen) und Segmentieren zum Manipulieren (Verändern) (ebd.). Bei Identifikations-Aufgaben muss beispielsweise ein Laut in einem Wort identifiziert werden oder erkannt werden, welche Wörter sich reimen oder am Anfang gleich klingen (Mayer, 2021, S.82). Dies erfordert nur ein einfaches Konzept über die Einheit. Für das Lösen von Aufgaben zum Segmentieren oder Synthetisieren wird ein eindeutiges Erkennen phonologischer Einheiten vorausgesetzt (Schnitzler, 2008, S.25). Dazu gehören Aufgaben wie das Zerlegen oder Zusammensetzen von Wörtern aus verschiedenen Einheiten (Mayer, 2021, S.82). Man ist sich uneinig darüber, ob das Synthetisieren oder das Segmentieren einfacher ist und welche Fähigkeit zuerst erworben wird. Das Manipulieren gilt als die komplexeste und schwierigste Aufgabe (Schnitzler, 2008, S.26.). Dazu gehört beispielsweise das Ersetzen und Weglassen von Lauten sowie das Rückwärtssprechen (Mayer, 2021, S.82). Mayer (2018) vermutet, dass diese zweite Dimension bedeutender ist für die Einschätzung der Fähigkeiten der Kinder darstellt. So können viele Kinder im Vorschulalter bereits einfache Aufgaben auf Phonemebene lösen, während das Manipulieren auf Silbenebene nur wenigen gelingt (Mayer, 2018, S.51). Ein weiterer Aspekt, welcher den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe beeinflusst, ist die linguistische Komplexität des Sprachmaterials. So ist es beispielsweise anspruchsvoller, einen Konsonanten innerhalb eines Konsonantenclusters zu erkennen als in einer einfachen Konsonant-Vokal-Struktur (Mayer, 2021, S.84).

Es wird kontrovers diskutiert, ob die phonologische Bewusstheit eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb ist, oder ob sie als Folge daraus entsteht (Marx, 2007, S.46; Klicpera et al., 2017, S.24; Scheerer-Neumann, 2023, S.144). Marx (2007) vermutet, dass ein

wechselseitiges Wirkungsmuster zwischen den beiden Gebieten besteht (S.47). Mayer (2021) nimmt an, dass sich die explizite Phonembewusstheit mit dem Lesen und Schreiben entwickelt, während eine implizite Bewusstheit bereits vor Schuleintritt nachweisbar ist und geübt werden kann (S.88). Im Zusammenhang mit der Ausbildung von Schriftspracherwerbsstörungen empfiehlt er zur Identifikation von Risikokindern Fertigkeiten zu testen, die auch ohne direkte Instruktion entwickelt sein sollten. Dazu gehören Aufgaben zur impliziten Bewusstheit auf Silben-, Onset und Reimebene sowie allenfalls Identifizierungsaufgaben auf Phonemebene. Aufgaben zur Segmentation und Manipulation sollten nicht für die Früherkennung eingesetzt werden (ebd.).

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden viele Trainingsprogramme zur phonologischen Bewusstheit eingeführt und sie wurden als Allzweckwaffe für den erfolgreichen Schriftspracherwerb angesehen. Da dieser jedoch sehr komplex ist, erscheint es fraglich, ob dessen Erfolg an eine Fertigkeit allein geknüpft sein kann (Mayer, 2018, S.59). Mayer (2018) stellt fest, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit den Einstieg in das Lesen- und Schreibenlernen erleichtern kann, die Wirkungen jedoch nicht überschätzt werden sollten (S.59-60).

2.6.3 Die Benennungsgeschwindigkeit

Während die phonologische Bewusstheit vor allem mit der Entwicklung des alphabetischen Prinzips zusammenhängt, beeinflusst die Benennungsgeschwindigkeit die Automatisierung des Leseprozesses (Mayer, 2018, S.64-65). Sie beschreibt die Fähigkeit, gleichzeitig sichtbare, vertraute Items schnell zu erkennen, die phonologischen Einträge im mentalen Lexikon zu aktivieren und das passende Wort (oder den passenden Laut) zu äussern (Mayer, 2018, S.61). Für die Erfassung der Benennungsgeschwindigkeit werden oft sogenannte RAN-Aufgaben (*rapid automatized naming*) eingesetzt. Dabei müssen Bilder oder Symbole möglichst schnell und genau benannt werden (Büttner et al., 2023, S.53). Es ist darauf zu achten, dass die Elemente den Kindern vertraut sind und von ihnen automatisiert bezeichnet werden können. Im Vorschulalter sind Farben und Objekte geeignet, in der ersten Klasse Buchstaben und Zahlen (Mayer, 2018, S.63). Es ist umstritten, was die Benennungsgeschwindigkeit genau misst und wie sie mit Lese- und Schreibkompetenzen zusammenhängt (Mayer, 2021, S.104). Es wird vermutet, dass die Benennungsgeschwindigkeit aus komplexen Wechselwirkungen der (visuellen) Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Repräsentationen besteht (Mayer, 2021, S. 121).

Eine erste Studie wies bereits 1976 Zusammenhänge zwischen Lese-Rechtschreibstörungen und Leistungen in der Benennungsgeschwindigkeit nach (Denckla & Rudel, 1976, zitiert nach Mayer, 2018, S.63). Defizite in der Benennungsgeschwindigkeit führen dazu, dass einzelne Buchstaben eines Wortes nur langsam verarbeitet werden und so eine ganzheitliche simultane

Verarbeitung erschwert wird (Mayer, 2018, S.68). Ähnlich wie bei der phonologischen Bewusstheit, sind Defizite in der Benennungsgeschwindigkeit jedoch nicht zwingend mit schlechten schriftsprachlichen Leistungen verbunden. Allerdings sind die Leistungen in diesem Bereich stabil. Ergebnisse aus Langzeitstudien deuten darauf hin, dass die Benennungsgeschwindigkeit den Erwerb der Schriftsprache langfristig negativ beeinflussen und zu anhaltenden Leseschwierigkeiten führen kann (Mayer, 2021, S.103-104).

Die Hypothese des doppelten Defizits (*Double-Deficit-Hypothesis*) geht davon aus, dass leseschwache Kinder vor allem die Defizite in der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit zeigen. Im Rahmen dieser Hypothese wird vermutet, dass Leseschwierigkeiten entweder aufgrund von Defiziten in der phonologischen Bewusstheit, Defiziten in der Benennungsgeschwindigkeit oder Defiziten in beiden Bereichen entstehen (Büttner et al., 2023, S.55).

Bis zum Jahr 2021 konnten Trainingsstudien zur Verbesserung der Benennungsgeschwindigkeit keine positiven Effekte nachweisen (Mayer, 2021, S.114). Allerdings konnten in einer aktuelleren Trainingsstudie von Wolfesperger und Mayer (2024) bei einer Gruppe von Kindern mit Leseschwierigkeiten und Defiziten in der Benennungsgeschwindigkeit Fortschritte festgestellt werden. Das softwaregestützte Training wurde mit Kindern im Schulalter durchgeführt und nach dem Training zeigten sich Verbesserungen in der Benennungsgeschwindigkeit für Buchstaben und Zahlen, der Lesegeschwindigkeit sowie des Leseverständnisses auf Wort- und Satzebene. Wolfesperger und Mayer (2024) weisen darauf hin, dass das Training nicht als neues Wundermittel gesehen werden sollte, sondern als ergänzende Förderung.

2.7 Ausblick auf die Förderung im Kindergarten

Marx (2007) weist darauf hin, dass ein vielfältiger Umgang mit Schrift und Angebote, die das Interesse an Geschichten und der Schrift fördern, für alle Kinder relevant sind (S.76). Auch Valtin (2020) empfiehlt eine umfassende Förderung im Kindergarten, welche besonders die Neugierde und Freude am Lesen- und Schreibenlernen in der Schule weckt (S.30). Dies beinhaltet die Förderung der mündlichen Sprache, spielerische Übungen zur bewussten Auseinandersetzung mit Sprache, spielerische Erfahrungen mit Schrift und einen vielfältigen Umgang mit Schreibmaterialien (ebd.). Im Folgenden werden einige Unterstützungsangebote vorgestellt.

Lenel und Knopf (2016) unterstreichen die Bedeutung der Schriftpraxis im Kindergarten für mehrsprachige Kinder zur Unterstützung des Transfers des in der Familiensprache erworbenen Schriftwissens in die Zweitschrift (S.76.) Eine alltägliche Schriftpraxis und entdeckendes Schreiben seien für alle Kinder wichtig, da sich das Verständnis für symbolische Zusammenhänge zwischen Sprache und Schrift langsam entwickelt (ebd.). Für die Umsetzung im Kindergartenalltag empfiehlt Lenel (2005) die Einrichtung einer Lese- und einer Büroecke.

In der Büroecke können Materialien wie ausrangierte Laptops, Papier, Stempel und Briefumschläge zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich kann den Kindern Einblicke in die Entstehung und Technik der Schrift gegeben werden. Dabei können ihnen beispielsweise Hieroglyphen und chinesische Schriftzeichen gezeigt und Geheimschriften entwickelt werden (Lenel, 2005, S.150; Lenel, 2011).

Merklinger (2010) berichtet von positiven Effekten, wenn Kinder, die noch nicht schreiben können, Geschichten und Gedanken diktieren. Die Kinder üben das Verfassen von konzeptuell schriftlichen Formulierungen, ohne motorische Tätigkeit ausführen zu müssen. Dies wird von der schreibenden Person unterstützt, indem sie beispielsweise nachfragt, was genau geschrieben werden soll oder wie der Satz formuliert wird (Merklinger, 2010, S.10).

Auch mit dem Ansatz des dialogischen Bilderbuchlesens konnten positive Effekte nachgewiesen werden (Lenhard, 2024, S.125; Whitehurst & Lonigan, 1998, S.859). Dabei werden Fragen gestellt, Kinder zum Weitererzählen angeregt und Äusserungen in korrekativer Form wiederholt (Lenhard, 2024, S.125). Klicpera et al. (2017) betonen die Bedeutung der Unterstützung durch das gemeinsame Elaborieren des Textes, das Diskutieren von Vorhersagen sowie das Anknüpfen an Erfahrungen der Kinder (S.126).

Scheerer-Neumann (2023) empfiehlt, Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im Zusammenhang mit spielerischen Angeboten zur kommunikativen Funktion der Schrift anzubieten (S.153). Es ist umstritten, ob die explizite Phonemebene bereits thematisiert werden sollte (ebd.). Mayer (2021) schreibt, dass die Förderung in der Vorschule anfangen sollte, mit dem Fokus auf der impliziten Bewusstheit (identifizieren, synthetisieren und segmentieren) für grössere Einheiten (Silben, Onset-Rime) (S.161). Trotzdem können Aufgaben zur Phonembewusstheit, unter Berücksichtigung der Komplexität der Übung, eingesetzt werden (ebd.). Der Autor empfiehlt Aufgaben zur Identifikation von Lauten, zur Anlautkategorisierung und zur mit Bildmaterial unterstützten Phonemsynthese (Mayer, 2021, S.162-163). Wenn mit der Förderung auf Phonemebene begonnen wird, soll ebenfalls die Buchstaben-Laut-Beziehung einbezogen werden. Das Ziel dabei ist, dass die Kinder erkennen, dass ein Laut durch einen Buchstaben repräsentiert werden kann (Mayer, 2021, S.165). Beispielsweise kann der Laut mit einem Klangbild, wie das Ausströmen von Luft aus einem Fahrradschlauch, verknüpft werden (ebd.). Dazu kann im Kindergarten das Würzburger Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit «Hören, lauschen, lernen» (Küspert & Schneider, 2008), in Ergänzung mit dem Programm «Hören, lauschen, lernen 2» (Plume & Schneider, 2004) angewendet werden. Letzteres bezieht spielerisch die Phonem-Graphem-Korrespondenzen ein (Mayer, 2021, S.207). Beide Programme erwiesen sich als wirksam. Besonders effektiv zeigte sich in der Förderung von Kindern mit Defiziten in der phonologischen Bewusstheit die Verknüpfung der beiden Programme (Schneider et al., 2000, zitiert nach Büttner et al., 2023, S.134). Zusätzlich betont Mayer (2021) die Bedeutung eines

Trainings der phonologischen Bewusstheit für Risikokinder im Anfangsunterricht (S.168). Mit dem Schuleintritt sollte parallel zum Lesen- und Schreibenlernen das Identifizieren, Synthetisieren und Segmentieren auf Phonemebene gefördert werden (ebd.).

Eine Übersicht zu weiteren Trainingsprogramme bietet Mayer (2021, S. 207f.) und weitere Anregungen zu Umsetzungen im Kindergartenalltag finden sich bei Lenel (2011) sowie Jungmann, Morawiak und Meindl (2015).

3. Methodisches Vorgehen

Die Ausführungen des theoretischen Teils verdeutlichen die Vielfalt der am Schriftspracherwerb beteiligten Fertigkeiten. Das Ziel der vorliegenden Entwicklungsarbeit ist die Erstellung eines Kriterienrasters, welches die wichtigen, frühen Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb abbildet. Wie in Abbildung 2 dargestellt, wird dazu zuerst ein Literaturkorpus zusammengestellt. Dieser Literaturkorpus wird mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) untersucht. Anhand dieser Analyse wird ein Kriterienraster entwickelt. Das Raster wird anschliessend mit Experteninterviews bezüglich der Nutzbarkeit in der Praxis evaluiert. Die Interviews werden ebenfalls mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Mit den Erkenntnissen der Diskussion wird das Raster weiterentwickelt. Nachfolgend wird zuerst das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben, anschliessend wird die Erstellung des Literaturkorpus und die Experteninterviews erläutert. Zum Schluss des Kapitels werden die Gütekriterien dargestellt.

Abbildung 2: Methodisches Vorgehen der vorliegenden Arbeit

3.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Sowohl zur Analyse des Literaturkorpus als auch der Interviews wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) angewendet. Sie ist besonders geeignet, da mit diesem Verfahren gezielt Inhalte aus dem Material extrahiert und zusammengefasst werden (Mayring, 2015, S.99). Die Analyse erfolgt in sieben Phasen (Kuckartz, 2016, S.100f.):

- Phase 1: Beim Lesen der Texte werden wichtige Textpassagen markiert, Bemerkungen notiert und Zusammenfassung geschrieben.
- Phase 2: Anhand des theoretischen Bezugsrahmens, der Forschungsfrage, dem Leitfaden oder direkt am Material werden Kategorien und Subkategorien entwickelt. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die Kategorien vor der Analyse des Materials formuliert. Bei der induktiven Herangehensweise werden die Kategorien direkt am Material gebildet (Kuckartz, 2016, S.64-72).
- Phase 3: Im ersten Codierprozess werden die Texte Zeile für Zeile durchgegangen. Dabei wird jede relevante Textstelle einer Kategorie zugeordnet. Ein Textausschnitt kann auch mehreren Kategorien zugewiesen werden. Es werden ganze Sinneinheiten, die auch ausserhalb des Kontextes verständlich sind, codiert. Für die Codierung wird das Programm «MAXQDA 21» verwendet.
- Phase 4 und 5: Nach dem ersten Codierprozess werden die Kategorien ausdifferenziert. Dabei werden codierte Textstellen einer Kategorie zusammengestellt und anhand des Materials induktiv Subkategorien gebildet. Diese werden anschliessend geordnet und systematisiert.
- Phase 6: Das Material wird in einem zweiten Codierprozess codiert. Dabei werden die mit den Hauptkategorien kodierten Textstellen den ausdifferenzierten Subkategorien zugeordnet. Für die Auswertung in der Phase 7 kann es sinnvoll sein, thematische Summaries der codierten Materialien zu erstellen. Dabei werden Zusammenfassungen für die Themen und Unterthemen geschrieben.
- Phase 7: In dieser Phase wird das Material analysiert. In dieser Arbeit erfolgt eine Auswertung entlang der Hauptkategorien, zudem werden teilweise Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien sowie zwischen Subkategorien einer Hauptkategorie beschrieben. Abschliessend wird ein Fazit formuliert und die Fragestellung beantwortet.

Die Kategorien werden in einem Kategorienleitfaden mit der jeweiligen Definition, die angibt, wann eine Textstelle der jeweiligen Kategorie zugeordnet wird, sowie einem Ankerbeispiel zur Veranschaulichung einer typischen Textstelle, festgehalten (Kuckartz, 2016, S.40; Mayring, 2016; S.118).

3.2. Der Literaturkorpus

Für die Auswahl der Kriterien wird die empirische Grundlage analysiert. Ausgehend von dem theoretischen Teil dieser Arbeit wird eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt. Dazu werden die Rechercheplattformen «EBSCO» und «Google Scholar» genutzt. Die Fragestellung bezieht sich auf frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb. Aus diesem Grund erfolgt die Suche mit Variationen und Kombinationen von Begriffen aus diesem Bereich. Dabei werden die Begriffe *Schriftspracherwerb*, *Lesen*, *Schreiben*, *Prädikator*,

Vorläuferfertigkeiten, Kindergarten, Phonologie und *Literacy* verwendet. Um die Aktualität der ausgewählten Arbeiten zu gewährleisten, wird die Suche auf Publikationen der letzten zehn Jahre eingegrenzt. Vielversprechende Arbeiten werden in einer Liste gespeichert. Anschliessend werden die Abstracts der gespeicherten Studien geprüft und unpassende Arbeiten aussortiert.

Für die Auswahl des Literaturkorpus ist laut Mayring (2015) darauf zu achten, dass der thematische Umfang definiert ist, der Stichprobenumfang anhand der Repräsentativität und ökonomischen Überlegungen festgelegt ist und die Stichprobe nach einem festgelegten Modell bestimmt wird (S.55). Für diese Arbeit werden folgende Kriterien zur Bestimmung der Auswahl festgelegt:

- Die Publikation ist nicht älter als zehn Jahre.
- Sie untersucht sprachliche Fertigkeiten und deren Einfluss auf den Schriftspracherwerb.
- Sie bezieht sich auf den Übergang vom Kindergarten in die Schule.
- Sie wurde im deutschen Sprachraum oder in einem Sprachraum mit vergleichbarer Transparenz und Komplexität des Schriftsystems durchgeführt. Publikationen aus dem englischen Sprachraum werden daher nicht einbezogen (vgl. Kapitel 2.2.2).
- Sie untersucht Auswirkungen auf das Lesen, das Schreiben oder beide Bereiche.
- Sie berücksichtigt mehrere Fertigkeiten, beispielsweise phonologische Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und Wortschatz.

3.3 Die Experteninterviews

Zur Evaluation des Nutzens wird anhand von Experteninterviews die Sichtweise von Fachpersonen eingeholt.

3.3.1 Auswahl der Expertinnen

Expertinnen und Experten werden als Repräsentanten für Handlungsweisen, Perspektiven und Wissenssysteme einer bestimmten Gruppe angesehen (Kruse, 2015, S.166). Sie verfügen über spezialisiertes Wissen, das sich auf ein bestimmtes Handlungsfeld, in dem die Person agiert ist, bezieht. Expertenwissen besteht nicht nur aus theoretischem Fachwissen, sondern auch aus Praxis- oder Handlungswissen. Ein zentraler Aspekt von Expertenwissen ist, dass der Experte oder die Expertin die Möglichkeit hat, andere mit seinem oder ihrem Wissen zu beeinflussen (Bogner & Menz, 2009, S.73).

Expertinnen und Experten sind im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Arbeit Personen mit Wissen zur Schulpraxis (vgl. Kap. 4.3).

3.3.2 Interviewleitfaden

Interviews können anhand ihres Strukturierungsgrades unterschieden werden (Roos & Leutwyler, 2017, S.250). Für den Zweck dieser Arbeit wird ein halb- oder teilstrukturiertes Interview durchgeführt. Dieses hat einen zielgerichteten Fragekatalog (Leitfaden), der situativ angepasst wird. Diese Interviewform ermöglicht, dass die Befragten die Antworten frei formulieren sowie persönliche Interpretationen äussern. Es können neue Aspekte und Zusammenhänge entdeckt werden (Roos & Leutwyler, 2022, S.251).

Der Interviewleitfaden sollte nicht zu überladen sein und übersichtlich dargestellt werden (Helfferich, 2011, S.180). Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wird darauf geachtet, dass Einleitungs-, Haupt- und Abschlussfragen enthalten sind. Dabei wird zwischen Schlüsselfragen und Eventualfragen unterschieden. Erstere werden allen Befragten gestellt, während letztere dann eingesetzt werden, wenn relevante Aspekte nicht von den Befragten selbst angesprochen werden (Roos & Leutwyler, 2022, S.256; Scholl, 2018, S.69). Gute Fragen sollten eindeutig und einfach formuliert sein, sich auf einen Sachverhalt beziehen, beantwortbar und nicht suggestiv sein (Bortz & Döring, 2006, zitiert nach Beller, 2008, S.43). Für die Erstellung des Leitfadens wird nach dem SPSS-Prinzip vorgegangen Helfferich (2011, S.182-185). Beim *Sammeln* werden möglichst viele Fragen notiert. Anschliessend folgt das *Prüfen*. Dabei werden Fragen, die Fakten, abstrakte Zusammenhänge oder Vorwissen der Interviewerin erfragen sowie geschlossene Fragen ausgeschlossen. Beim *Sortieren* werden die restlichen Fragen strukturiert. Im letzten Schritt, dem *Subsumieren*, werden die Fragen im Leitfaden eingeordnet (ebd.).

3.3.3 Interviewdurchführung und Transkription

Die Gespräche werden, wenn möglich, vor Ort durchgeführt. Dabei werden sie mit einer Audiodatei aufgenommen (Scholl, 2018, S.71). Direkt danach werden Informationen aus dem inoffiziellen Teil festgehalten und als Postskriptum notiert (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.204; Roos & Leutwyler, 2017, S.261).

Für die weitere Bearbeitung werden die Interviews verschriftlicht. Da der Fokus auf den Gesprächsinhalten liegt, werden schneller zugängliche semantisch-inhaltliche Transkripte erstellt (Dresing & Pehl, 2018, S.18). Für die Transkription wird das Programm «f4» verwendet. Dabei wird wortwörtlich transkribiert und die schweizerdeutschen Aussagen werden ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine klare Übersetzung möglich ist, wird das Wort auf Schweizerdeutsch notiert (Dresing & Pehl, 2018, S.21-22). Die Daten werden während der Transkription mit Kürzeln anonymisiert (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.205).

Es wird mit folgenden weiteren Transkriptionsregeln gearbeitet (Dresing & Pehl, 2018, S.21-22; Kuckartz & Rädiker, 2022, S.2000):

- Stottern wird geglättet und abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur notiert, wenn sie zur Betonung eingesetzt werden.

- Halbsätze werden mit Abbruchzeichen «/» notiert.
- Die Sprache wird leicht geglättet: Wortverschleifungen werden ausgeschrieben.
- Interpunktionen werden geglättet. Es werden eher Punkte anstatt Kommas gesetzt und darauf geachtet, dass Sinneinheiten beibehalten werden.
- Pausen ab ca. 3 Sekunden werden als «(...)» gekennzeichnet.
- Besonders betonte Begriffe werden unterstrichen.
- Störungen von aussen und nonverbale Aktionen werden mit Doppelklammer notiert.
- Lautäusserungen werden in Klammer notiert.
- Zustimmungende Äusserungen werden nicht transkribiert, wenn sie den Redefluss der sprechenden Person nicht unterbrechen.
- Füllwörter werden nur transkribiert, wenn ihnen eine inhaltliche Bedeutung zugemessen wird.
- Unverständliche Wörter und Passagen werden mit «(unv.)» notiert.

3.4. Gütekriterien

Mayring formuliert sechs Gütekriterien zur qualitativen Forschung (Mayring, 2016, S.144-148):

- Verfahrensdokumentation: Das Verfahren soll detailliert dargestellt und für andere nachvollziehbar dokumentiert werden.
- Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen sollen argumentativ begründet werden.
- Regelgeleitetheit: Die Analyse soll systematisch nach vorab festgelegten Schritten erfolgen.
- Nähe zum Gegenstand: Die qualitative Forschung versucht an der Alltagswelt der beteiligten Personen anzuknüpfen. Dabei soll eine Interessenübereinstimmung erreicht werden.
- Kommunikative Validierung: Die Gültigkeit und Relevanz der Befunde können überprüft werden, indem die Interpretationen nochmals den befragten Personen gezeigt und mit ihnen diskutiert werden.
- Triangulation: Die Qualität der Forschung kann durch die Verknüpfung und das Vergleichen verschiedener Lösungswege erweitert werden. Dazu können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, theoretische Hintergründe oder Methoden beigezogen werden. Letztere können qualitative und quantitative Verfahren beinhalten.

Das Zutreffen der Gütekriterien auf das Verfahren dieser Arbeit wird im Kapitel 5.3 reflektiert.

4. Forschungsergebnisse

Im Theorieteil dieser Arbeit wurden die Begrifflichkeiten und theoretischen Hintergründe beschrieben. Zur Erstellung des Kriterienrasters werden empirische Studien beigezogen. Aus

diesem Grund wurde ein Literaturkorpus mit Studien zu den Prädikatoren des Schriftspracherwerbs erstellt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse des Literaturkorpus dargestellt und die Entwicklung des Kriterienrasters beschrieben. Anschliessend werden die Ergebnisse der Interviews präsentiert.

4.1 Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse des Literaturkorpus

Mit der Analyse der ausgewählten Studien wurde untersucht, welche Fertigkeiten mit schriftsprachlichen Leistungen assoziiert sind. Aufgrund der unterschiedlichen Studiendesigns lässt sich die individuelle prädikative Stärke einzelner Faktoren jedoch nur eingeschränkt vergleichen.

4.1.1 Zusammenstellung des Literaturkorpus

Der Literaturkorpus wurde nach dem beschriebenen Vorgehen im Kapitel 3 zusammengestellt. Anfänglich wurden anhand der Recherche 110 Publikationen in einer Liste gespeichert. Anschliessend wurden die Abstracts der Publikationen durchgesehen und Studien, die nicht den Kriterien entsprechen, aussortiert. Nach einer ersten Überarbeitung umfasste die Liste 40 Studien. In einem weiteren Durchgang wurden die Texte geprüft. Schlussendlich wurden 14 relevante Studien ausgewählt. Davon stammen 11 aus dem deutschen Sprachraum, eine aus Italien, eine aus Norwegen und eine aus Griechenland.

Da der Unterricht anhand der gesetzlichen Grundlage gestaltet wird, ist neben der empirischen Grundlage auch diese relevant. Aus diesem Grund wird der Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) ebenfalls hinzugezogen. In diesem werden für jeden Fachbereich Kompetenzbereiche genannt, die wiederum in Kompetenzstufen aufgegliedert sind. Diese sind drei verschiedenen Zyklen zugeordnet. Der Zyklus 1 umfasst die Jahre des Kindergartens bis zur 2.Klasse, der Zyklus 2 die 3. bis zur 6.Klasse und der Zyklus 3 die Sekundarschule. Innerhalb des Zyklus 1 geben Orientierungspunkte an, welche Kompetenzstufen bis zum Ende des Kindergartens bearbeitet werden müssen.

4.1.2 Ergebnisse der Analyse des Literaturkorpus

Der Literaturkorpus wurde mit deduktiv festgelegten Kategorien aus dem Theorieteil der Arbeit kodiert. Anschliessend wurden induktiv Subkategorien ergänzt und in einem zweiten Kodierdurchgang wurden alle Studien mit den Subkategorien kodiert. Studien, die in Englisch verfasst wurden, wurden ebenfalls berücksichtigt, weshalb die Codes zusätzlich mit den englischen Bezeichnungen ergänzt wurden. Die Literaturliste, der Kodierleitfaden und die Zusammenfassung der Auswertung sind im Anhang dokumentiert.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aspekte der phonologischen Informationsverarbeitung in den ausgewählten Studien am häufigsten untersucht wurden. Weniger Ergebnisse liegen zu den mündlichen Sprachkompetenzen vor, während die Fertigkeiten der Erfahrungen mit Schrift noch seltener untersucht wurden. Eine Ausnahme davon ist das Buchstabenwissen, das

häufig getestet wurde. Obwohl diese Analyse keinen Anspruch auf eine vollständige Repräsentativität der allgemeinen Forschungslage erhebt, bietet sie trotzdem eine Übersicht, die mit den im Theorieteil dieser Arbeit aufgeführten Erkenntnissen übereinstimmt.

4.1.2.1 Phonologische Informationsverarbeitung

Die phonologische Informationsverarbeitung umfasst die Benennungsgeschwindigkeit, die phonologische Bewusstheit und das Arbeitsgedächtnis.

Benennungsgeschwindigkeit

Die Benennungsgeschwindigkeit erwies sich in den meisten Studien als starker Prädiktor für die Lesefertigkeiten, während nur vereinzelt Einflüsse auf die Rechtschreibung festgestellt wurden. Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) wird die Benennungsgeschwindigkeit nicht erwähnt. Sie wurde in mehreren Studien als wichtiger Faktor für verschiedene Aspekte der Lesekompetenz identifiziert, darunter die Lesegeschwindigkeit, die Lesegenauigkeit, die Dekodierfähigkeit und seltener auch das Leseverstehen (Ewald & Steinbrink, 2023; Fricke et al., 2016; Huschka, Georgiou, Brandenburg, Ehm & Hasselhorn, 2021; Schmitterer & Schroeder, 2019). In den Untersuchungen von Diamanti et al. (2024) und Ehm et al. (2023) wurde zusätzlich ein Zusammenhang zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und der Steigerung der Wortlesegeschwindigkeit festgestellt.

Einige Studien lieferten weniger eindeutige Angaben zur Ausprägung des Zusammenhangs oder erhielten schwächere Resultate. Bei Lenel und Knopf (2015) wurden keine Angaben zur Gewichtung dieses Faktors gemacht und in der Untersuchung von Valcárcel, Jiménez et al. (2024) wurde nur ein nahezu signifikanter Zusammenhang mit dem Wortlesen gefunden.

In Bezug auf die Rechtschreibfertigkeiten zeigte sich meistens kein signifikant prädikativer Effekt der Benennungsgeschwindigkeit (Huschka et al., 2021; Schmitterer & Schroeder, 2018; Sigmund, Mehlhase, Schulte-Körne & Moll, 2024; Valcárcel Jiménez et al., 2024). Allerdings fanden Fricke et al. (2016) einen schwachen, aber signifikanten Beitrag für die Rechtschreibfertigkeiten. Miller und Mähler (2022) zeigten Effekte der Benennungsgeschwindigkeit auf die Lese- und die Rechtschreibfertigkeiten (S.45).

Phonologische Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit zeigte als Konstrukt sowohl Einflüsse auf das Lesen als auch auf die Rechtschreibung. Die prädikative Kraft ist je nach Ebene unterschiedlich. Während sich Aufgaben auf der Phonemebene (z.B. Phonemsynthese, Anlautidentifizierung) als Prädiktoren für die Lese- und Rechtschreibfertigkeiten erwiesen, waren Aufgaben auf Silben- und Reimebene meistens weniger einflussreich. Allerdings wurde die Phonemebene oder das Buchstabenwissen unter anderem von der Reimbewusstheit prognostiziert (Ehm et al., 2023, S.325, Schmitterer & Schroeder, 2019, S.51), was auf eine indirekte Wirkung der Reimbewusstheit schließen lässt. Es wurden keine Angaben zu einer indirekten Wirkung der

Silbenebene gefunden. Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) enthält alle Ebenen der phonologischen Bewusstheit, wobei die Segmentation erst nach den Orientierungspunkten im schulischen Kontext erwähnt wird (D.1.A.1; D.5.C.1; D.5.E.1).

Miller und Mähler (2022) erfassten die phonologische Bewusstheit mit Aufgaben zu Silben, Reimen und Lauten. Die Ergebnisse zeigten eine starke Relevanz für die Rechtschreibung, allerdings verlor sie die prädikative Kraft, sobald die Buchstabenkenntnis in die Analyse einbezogen wurde. In der griechischen Studie von Diamanti et al. (2017) wurde die phonologische Bewusstheit auf Silben- und Phonemebene getestet. Sie erwies sich als signifikanter Prädiktor für die Lesegeschwindigkeit und die Rechtschreibung. Sigmund et al. (2024) verknüpften die phonologische Bewusstheit auf Phonemebene und die Arbeitsgedächtnisleistungen aufgrund der Korrelationen zum Konstrukt *Phonological Processing*. Dieses zeigte sich als Prädiktor für das Schreiben und das Lesen in der 1.Klasse, wobei der Zusammenhang mit dem Schreiben stärker war.

In vier Studien wurden Aufgaben zu Reimen und zu Lauten eingesetzt. Schmitterer und Schroeder (2018) fanden einen positiven Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf die Lesefertigkeiten, während sie bei Valcárcel Jiménez et al. (2024) prädikativ für die Rechtschreibfertigkeiten waren. Fricke et al. (2016) stellten fest, dass die phonologische Bewusstheit das Rechtschreiben in der 1.Klasse sowie die Lesegenauigkeit in der 2.Klasse beeinflusste. Die Phonemebene zeigte die stärkste Korrelation mit schriftsprachlichen Fertigkeiten (ebd.). In der italienischen Studie von Pinto et al. (2017) hatte die phonologische Bewusstheit keine signifikanten Effekte, sobald das Konzeptwissen der Schriftsprache in die Analyse einbezogen wurde. Die Autorinnen und Autoren vermuten jedoch, dass die phonologische Bewusstheit in der Aufgabe zum Konzeptwissen enthalten sein könnte, da diese phonologische und alphabetische Aspekte umfasst (ebd.).

Die Silbenebene zeigte in der Untersuchung von Fricke et al. (2016) nur schwache Korrelationen mit schriftsprachlichen Fertigkeiten und wurde daher nicht in die weiteren Evaluationen einbezogen. Auch Ewald und Steinbrink (2023) fanden keinen Zusammenhang zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiten Sinne (Reim- und Silbenebene) und den Lese-Rechtschreibleistungen. Die Reimebene erwies sich in den Studien von Ehm et al. (2023) sowie Schmitterer und Schroeder (2019) nicht als Prädiktor für die Lesefertigkeiten. Im Gegensatz dazu war die Reimidentifikation in der Untersuchung von Huschka et al. (2021) ein Prädiktor für das Leseverstehen und die Rechtschreibung am Ende der 1.Klasse.

Die Phonemebene erwies sich in zwei Studien als besonders starker Prädiktor für frühe Lesefertigkeiten (Ehm et al., 2023; Diamanti et al., 2024). Ewald und Steinbrink (2023) stellten einen Zusammenhang zwischen der Phonemebene und den Lese- und Rechtschreibleistungen am Ende der 1.Klasse fest. Dem gegenüber fand die Studie von Schmitterer und Schroeder (2019) nur geringe Effekte der Phonemebene. Allerdings wurde

die Phonemebene mit einer Aufgabe zur Unterscheidung der Vokallänge überprüft. Diese Testmethode wird in den theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2.6.2) nicht als Aufgabe zur phonologischen Bewusstheit genannt.

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) wird die Phonologische Bewusstheit als Fähigkeit zum Heraushören von Silben, Reimen und Lauten im Bereich *Hören* (D.1.A.1.b) aufgeführt. Zudem wird sie als das Auswählen und Ordnen sprachlicher Materialien, wie das Sortieren von Wörtern nach Anlauten oder Reimen, im Bereich *Sprache(n) im Fokus* (D.5.A.1) festgehalten. Im gleichen Bereich wird unter D.5.C.1.a erfasst, dass die Kinder Reime, Silben und Laute sammeln können. Bei D.5.E.1 wird nach den Orientierungspunkten für den Schulbereich erwähnt, dass die Kinder Wörter lautlich segmentieren können.

Arbeitsgedächtnis

Die Arbeitsgedächtnisleistungen wurden seltener untersucht und zeigten uneinheitliche Ergebnisse. In zwei Studien korrelierten sie mit dem Leseverstehen, in zwei Studien zeigten sie nur geringe Effekte und in einer Studie wurden Korrelationen gefunden, aber keine Effektgrößen genannt. Im Lehrplan 21 werden sie nicht erwähnt (D-EDK, 2014).

Ewald und Steinbrink (2023) fanden eine Korrelation zwischen den Arbeitsgedächtnisleistungen und der automatischen Worterkennung sowie dem Leseverstehen. Auch Lenel und Knopf (2015) stellten fest, dass Arbeitsgedächtnistests zur Erklärung der Leseleistungen am Ende der 1.Klasse beitragen, allerdings wird die Stärke des individuellen Einflusses nicht genannt. Ähnlich zeigte die Untersuchung von Huschka et al. (2021), dass das Arbeitsgedächtnis Prädiktor für das Leseverstehen, aber nicht für die Rechtschreibung ist.

In anderen Studien zeigte sich dagegen kein signifikanter Zusammenhang. Schmitterer und Schroeder (2018) fanden keine prädikative Wirkung und auch Miller und Mähler (2022) kamen nur auf geringe Effekte der Arbeitsgedächtnisaufgaben.

4.1.2.2 Mündliche Sprachkompetenzen

Die mündlichen Sprachkompetenzen wurden häufig als Kombination aus Wortschatz und Syntax/Grammatik untersucht. Effekte zeigten sich vor allem im Zusammenhang mit dem Leseverstehen. Bei Ehm et al. (2023) zeigten sich die mündlichen Sprachkompetenzen als Prädiktor für das Leseverstehen sowie für die Steigerung des Leseverstehens zwischen der 2. in die 4.Klasse. Ähnliche Ergebnisse fanden Diamanti et al. (2024), welche die Sprachkompetenzen als Prädiktor für das Leseverständnis in der 3.Klasse identifizierten. Fricke et al. (2016) stellten ebenfalls Einflüsse der mündlichen Sprachkompetenzen auf den Schriftspracherwerb fest. Im Vergleich mit den anderen Faktoren wurde der Einfluss jedoch als relativ gering eingestuft. Allerdings zeigten sprachliche Kompetenzen einen grossen Effekt in Bezug auf das Leseverstehen in der 2.Klasse. Miller und Mähler (2022) fanden keine signifikanten Effekte des Wortschatzes und des Satzverständnisses am Ende der 1.Klasse,

währenddessen sich grammatikalische Kompetenzen (Satzgedächtnis, Konjugation, Pluralbildung) als Prädikatoren für die Lese- und Rechtschreibfertigkeiten erwiesen.

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) kann die mündliche Sprachkompetenz dem Bereich *Hören* zugeordnet werden. Dort wird beschrieben, dass die Kinder Aufträge und Erklärungen zu bekannten Themen und Situationen im Alltag verstehen und ausführen können (D.1.B.1.a/b.).

Wortschatz

In einigen Studien wurde der Wortschatz einzeln untersucht. Dabei wurden oft Zusammenhänge zum Leseverstehen gefunden. Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) wird der produktive Wortschatz als Kompetenz im Bereich *Sprechen* (D.3.A.1.a) aufgeführt. Der rezeptive Wortschatz wird im Bereich *Hören* (D.1.A.1.d) erst nach den Orientierungspunkten aufgelistet.

Während Juska-Bacher, Beckert, Gyger, Jakob und Schneider (2015) nur eine geringe Korrelation zwischen dem Wortschatz und der Lesekompetenz in der 1.Klasse fanden, wiesen andere Studien einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Wortschatz und dem Leseverständnis am Ende der 1.Klasse (Ewald & Steinbrink, 2023; Diamanti et al., 2017) sowie mit dem Wortleseverständnis am Ende der 2.Klasse nach (Valcárcel Jiménez et al., 2024).

Diamanti et al. (2017) stellten zudem fest, dass die rezeptiven Wortschatzfähigkeiten (Bildauswahl) einen stärkeren Einfluss hatten als die produktiven Fähigkeiten (verbale Definition) (S.9).

Morphologische Bewusstheit

Die Ergebnisse zu der morphologischen Bewusstheit zeigten, dass diese Fertigkeit für die Rechtschreibung und das Leseverstehen relevant ist, wobei die produktive Derivation als besonders bedeutsam gilt (Diamanti et al., 2024; Ewald & Steinbrink; 2023). Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) werden Morpheme erst im 2.Zyklus erwähnt. Im Bereich *Lesen* wird festgehalten, dass Kinder häufig wiederkehrende Morpheme auf einen Blick erkennen können (D.2.A.1). Im Bereich *Schreiben* steht, dass Kinder Wörter in Morpheme zerlegen, Stamm-Morpheme bestimmen und Wortfamilien bilden können (D.5.D.1.c).

Drei Studien aus verschiedenen Sprachräumen berücksichtigten die morphologische Bewusstheit und stellten vor allem Effekte für die Rechtschreibung und das Leseverständnis fest. Dabei erwies sich besonders der Bereich der Derivation als prädikativ.

Die griechische Studie von Diamanti et al. (2017) zeigte, dass Aufgaben zur rezeptiven und produktiven Derivation sowie der Flexion mit den Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zusammenhängen, nicht jedoch mit der Lesegeschwindigkeit. Die deutsche Studie von Ewald und Steinbrink (2023) ergab, dass verschiedene Aspekte der morphologischen Bewusstheit mit dem Leseverständnis und der Rechtschreibung am Ende der 1.Klasse verknüpft sind. In der Regressionsanalyse erwies sich ihre prädikative Kraft jedoch geringer als die des Buchstabenwissens. Eine Ausnahme davon war die produktive Derivation im Bereich der

Rechtschreibfertigkeiten. In der Studie zeigten sich zudem Korrelationen zwischen den rezeptiven Fähigkeiten in den Bereichen Flexion und Derivationen mit dem Wortlesen, dem Leseverständnis und dem Rechtschreiben, während produktive Wortbildungsfähigkeiten (Derivation und Komposition) das Leseverständnis und die Rechtschreibung prognostizierten. Diamanti et al. (2024) untersuchten in Norwegen den Einfluss der Derivation und der Flexion. Weder Flexion noch Derivation erwiesen sich als signifikante Prädikatoren für die Lesegeschwindigkeit und -genauigkeit in der 3.Klasse, wenn Kontrollvariablen berücksichtigt wurden. Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass diese schwächeren Effekte entweder auf sprachliche Unterschiede oder auf Messfehler der früheren Studien zurückzuführen sind. Trotzdem wurde ein kleiner, aber eigenständiger Beitrag zum Leseverständnis in der 3.Klasse festgestellt. Dabei erwies sich die Derivation als stärkster Prädiktor, über den Wortschatz und die Syntax hinaus.

4.1.2.3 Erfahrungen mit Schrift

Der Bereich der Erfahrungen mit Schrift umfasst das Buchstabenwissen, das Schriftwissen und die Schriftbewusstheit, die Wortbewusstheit, die Erzählkompetenz sowie das Interesse an Büchern.

Buchstabenwissen

Das Buchstabenwissen wurde in fast allen Studien als starker Prädiktor für das Lesen und Schreiben genannt. Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) ist das Buchstabenwissen im Bereich *Lesen* ansatzweise bereits in der Kindergartenstufe mit dem Wiedererkennen einzelner Buchstaben erwähnt, die explizite Phonem-Graphem-Korrespondenz ist allerdings erst Teil der Primarstufe (D.2.A.1).

Das Buchstabenwissen wurde in den untersuchten Studien am häufigsten als Faktor berücksichtigt und erwies sich als starker Prädiktor. Es zeigte sich als Einflussfaktor für verschiedene Leseleistungen (Ehm et al., 2023; Diamanti et al., 2024; Juska-Bacher et al., 2015) sowie für Lese- und Rechtschreibfertigkeiten (Ewald & Steinbrink, 2023; Frick et al., 2016; Huschka et al., 2021; Miller & Mähler, 2022; Sigmund et al., 2024; Schmitterer & Schroeder, 2019; Valcárcel Jiménez et al., 2024).

Lenel und Knopf (2015) testeten *Anlaut schreiben* als Faktor, der die phonologische Bewusstheit auf Phonemebene und das Buchstabenwissen verbindet. Er erwies sich in ihrer Studie als stärkster Prädiktor für die Leseleistungen am Ende der 1.Klasse.

Schmitterer und Schroeder (2018) überprüften das Buchstabenkonzept (*letter judgement*). In der Aufgabe mussten die Kinder bei verschiedenen Symbolen entscheiden, ob es sich um Buchstaben handelt oder nicht. Die Studie kommt zum Schluss, dass das Buchstabenkonzept das Lesen am Anfang der ersten Klasse prognostiziert.

Fricke et al. (2016) vermuten, dass die Buchstabenkenntnis ein Indikator für frühe Lese- oder Schreibkenntnisse ist oder Hinweise zu dem Home Literacy Environment gibt (S.47). Bei

Sigmund et al. (2024) wurden die Effekte der Buchstabenkenntnis auf das Lesen von den frühen Lesefertigkeiten überdeckt, beim Schreiben blieben sie trotz des Einbezugs der frühen Schreibfertigkeiten erhalten (S.14). Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass eher die Graphem-Phonem-Korrespondenz getestet wurde als die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Das Buchstabenwissen war trotzdem ein wichtiger Prädiktor, besonders in Bezug auf die Kinder, die noch nicht lesen und schreiben konnten (ebd.).

Schriftwissen und Schriftbewusstheit

Nur wenige Studien untersuchten das Konzeptwissen der Schriftsprache, wobei unterschiedliche Operationalisierungen verwendet wurden. Der explizite Beitrag der Schriftbewusstheit wurde nicht untersucht. Kenntnisse zu schriftsprachlichen Konventionen und das Symbolverständnis wurden mit dem Wortlesen in Verbindung gebracht. Das Symbolverständnis ist im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) im Bereich *Lesen* mit dem Erkennen von Piktogrammen und einfachen Wortbildern zu finden (D.2.A.1.a). Im Bereich *Schreiben* wird festgehalten, dass Kinder Erfahrungen mit altersangemessenen Texten sammeln, um Muster für ihre eigenes Schreiben zu gewinnen. Als Beispiel wird ein Kritzelbrief genannt (D.4.B.1.a). Die explizite Schriftbewusstheit, dass die Schrift als Trägermedium von Bedeutung erkannt wird, sowie das Sammeln von Erfahrungen mit verschiedenen Schriftsystemen werden nach dem Orientierungspunkt genannt (D.4.B.1; D.5.C.1.b).

In der italienischen Studie von Pinto et al. (2017) wurde die Aufgabe des *invented spelling* eingesetzt, um das konzeptuelle Wissen über die Schrift zu erfassen. Wie bereits erwähnt, wurden damit überwiegend phonologische und alphabetische Aspekte getestet. Daraus lässt sich interpretieren, dass die Ergebnisse eher den Einfluss dieser Fertigkeiten wiedergeben als den des Konzeptwissens über Schrift.

Bei Juska-Bacher et al. (2015) zeigten sich starke Korrelationen zwischen Kenntnissen zu schriftsprachlichen Konventionen (in Texten Majuskeln, Spatien, Punkten, Fragezeichen, etc. benennen) sowie dem Symbolverständnis (Symbole mit und ohne Schriftzüge benennen) und dem Wortlesen zu Beginn der 1.Klasse.

Lenel und Knopf (2015) stellten einen Einfluss des Kritzels auf die Leseleistungen am Ende der 2.Klasse fest. In der Untersuchung schrieben die Kinder eine Postkarte, die anhand der Linienführung, der Auf- und Abbewegungen, der Rückwärtsschlaufen sowie den Abständen zwischen Wörtern und Zeilen bewertet wurde. Es wurden keine Effektgrößen angegeben.

Wortbewusstheit

Die Wortbewusstheit wurde ebenfalls unterschiedlich operationalisiert. In den beiden Studien, die sie untersuchten, zeigte sie einen Einfluss auf das frühe Lesen. Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) wird das Sammeln von Wörtern zu Begriffsfeldern im Bereich *Sprache(n) im Fokus* erwähnt (D.5.A.1.a). Diese Kompetenz weist Parallelen zu der Wortfamilien-Aufgabe bei Lenel und Knopf (2015) auf. Das konkretere Sammeln von Erfahrungen mit dem Wortkonzept, wie

das Bestimmen von Wortgrenzen und der Anzahl Wörter in einem Satz, wird erst nach den Orientierungspunkten genannt (D.5.C.1.b).

In der Studie von Juska-Bacher et al. (2015) mussten die Kinder Wortlängen vergleichen sowie versuchen, den Begriff Wort zu definieren. Lenel und Knopf (2015) setzten drei Aufgaben ein: *Erkennen von Wortfamilien* (Identifikation zweier Wörter innerhalb einer Dreiergruppe), *letztes Wort* (beim unterbrochenen Vorlesen das zuletzt gelesene Wort benennen) und *Wort im Text* (beim Vorlesen auf bestimmte Wörter zeigen).

Erzählkompetenz

Die Erzählkompetenz wurde nur in der Studie von Pinto et al. (2017) untersucht. Sie erwies sich nicht als Prädiktor, sobald das Konzeptwissen in die Regressionsanalyse eingefügt wurde.

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) ist die Erzählkompetenz im Bereich *Lesen* (D.2.C.1.a) verankert.

Interesse an Büchern

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) wird mehrfach das Interesse an Büchern thematisiert. Im Bereich *Lesen* wird das Finden eines Zugangs zu Bilderbüchern erwähnt (D.2.A.1.a.3). Im Bereich *Literatur im Fokus* das Eintauchen in Geschichten (D.6.A.1), das Einlassen auf neue Bücher (D.6.A.2.) sowie der Austausch über Geschichten und persönliche Vorlieben (D.6.C.1.b). Es wurde keine Studie zum Einfluss des Interesses an Büchern gefunden.

4.1.2.4 Zusammenhänge zwischen den Fertigkeiten

Die Studien zeigten verschiedene Zusammenhänge zwischen den Fertigkeiten. Die Ergebnisse von Sigmund et al. (2024) deuten aufgrund der geteilten Varianzen darauf hin, dass es eine grosse Überschneidung zwischen den Prädiktoren gibt (S.9). Auch in den Untersuchungen von Ewald und Steinbrink (2023) sowie Diamanti et al. (2017) wurden hohe Korrelationen zwischen den Variablen gefunden.

Weitere Befunde weisen darauf hin, dass die phonologische Bewusstheit auf Phonemebene durch die Reimbewusstheit, das Buchstabenwissen und die Sprachkompetenz prognostiziert wird (Ehm et al., 2023; Schmitterer & Schroeder, 2019). Zudem zeigten sich direkte Korrelationen zwischen der Phonemebene und dem Buchstabenwissen sowie eine hohe Überschneidung der Varianzen (Sigmund et al., 2024; Diamanti et al., 2024). Dies unterstützt die These, dass sich die beiden Fertigkeiten gemeinsam entwickeln (vgl. Kapitel 2.6.2).

4.2 Produktentwicklung

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zusammengefasst und mit der Theorie verknüpft. Dabei wird ausgeführt, ob die untersuchten Fertigkeiten im Kriterienraster dargestellt werden oder nicht. Das Raster bildet somit auf Grundlage des in dieser Arbeit analysierten Literaturkorpus wichtige, frühe Fertigkeiten für den

Schriftspracherwerb ab. In der Analyse wurden die Effekte auf das Lesen und das Schreiben einzeln beschrieben. Im Kriterienraster wird zur Übersichtlichkeit und aufgrund der Korrelationen zwischen den Bereichen (z.B. Valcárcel Jiménez et al., 2024, S.14) auf eine Unterscheidung verzichtet.

Bei der Zusammenstellung des Kriterienrasters ergaben sich zwei Herausforderungen:

1. Einige Studien betonen, dass zur umfassenden Erfassung einer Fertigkeit mehrere Teilaspekte abgebildet werden sollten (z.B. Diamanti et al., 2017, S.10). Für eine übersichtliche Struktur und nutzerfreundliche Handhabung wurden die Konstrukte dennoch teilweise gekürzt.
2. Einige der identifizierten Prädikatoren werden im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) erst nach den Orientierungspunkten erwähnt und sind somit nicht Teil des Kindergartencurriculums. Da das Raster jedoch nicht verpflichtende Ziele darstellt, sondern eine Übersicht relevanter Fertigkeiten bietet, wurden diese auch aufgenommen.

Für die Struktur des Rasters werden die Kriterien gemäss ihrer Erwähnung im Lehrplan 21 den entsprechenden Kompetenzbereichen zugeordnet. Die Formulierungen und Beispiele orientieren sich entweder an den Beschreibungen im Lehrplan oder an den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. Im Folgenden wird ausgeführt, welche Kriterien im Raster abgebildet werden.

Die Benennungsgeschwindigkeit wird trotz fehlender Erwähnung im Lehrplan 21 in das Raster aufgenommen, da sie mehrfach als starker Prädiktor ausgewiesen wurde und in der Literatur Zusammenhänge mit der Lesekompetenz beschrieben werden (vgl. Mayer, 2018). Ebenfalls als Prädiktor erwies sich die Phonemebene, die auch im Lehrplan 21 genannt wird. Allerdings widerspricht dies der Annahme von Mayer (2021), dass auf der Kindertagebene die Reim- und Silbenebene zur Identifikation von Risikokindern getestet werden soll. Zudem zeigte sich, dass die Reimebene die Entwicklung der Phonemebene unterstützt (z.B. Ehm et al, 2023, S.325). Aus diesem Grund wird diese ebenfalls beigezogen. In Bezug auf die Ausführungen von Schnitzler (2008) zur Dimension der Explizitheit werden auf der stärker ausgewiesenen Phonemebene ein impliziteres und ein expliziteres Kriterium eingefügt (S.22). Das Arbeitsgedächtnis wird aufgrund uneinheitlicher Befunde und fehlender Verankerung im Lehrplan 21 nicht abgebildet.

Die individuellen Effekte der Grammatik (insbesondere Syntax und Semantik) wurden in den Studien nicht explizit ausgewiesen und sind auch im Lehrplan 21 nicht erwähnt. Daher wird der Bereich in Anlehnung an das Modell des Simple-View-of-Reading (Hoover & Gough, 1990) in der Form des Sprachverständnisses aufgegriffen. Der Wortschatz, der Zusammenhänge mit dem Leseverstehen zeigte, wird berücksichtigt, obwohl der rezeptive Wortschatz im Lehrplan 21 erst nach den Orientierungspunkten explizit erwähnt wird.

Trotz der späten Erwähnung im Lehrplan 21 (Zyklus 2), wird die morphologische Bewusstheit in das Raster aufgenommen, da Zusammenhänge zum Schriftspracherwerb sowohl in den analysierten Studien als auch in der Literatur betont werden (vgl. Kap. 2.5.2). Das Kriterium bezieht sich auf die produktive Derivation, da sie in zwei von drei Studien als besonders relevant ausgewiesen wurde (Ewald & Steinbrink, 2023; Diamanti et al., 2024).

Die weiteren Fertigkeiten der Schrifterfahrungen waren, wie bereits im Theorieteil der Arbeit beschrieben, von unterschiedlichen Konzeptualisierungen und Operationalisierungen geprägt. Zudem wurden sie seltener untersucht. Dies erschwert präzise Schlussfolgerungen. Eine Ausnahme davon ist die Buchstabenkenntnis, deren Bedeutung bereits in der Literatur aufgeführt wurde (vgl. Lenel, 2005) und die in den Studien als zentraler Prädikator bestätigt wurde. Zusätzlich wird aufgrund der festgestellten Effekte und der Erwähnung im Lehrplan 21 die Wortbewusstheit aufgenommen. Die Schriftbewusstheit wurde in den Studien nicht untersucht, jedoch im Lehrplan 21 erwähnt, während für das Schriftwissen der umgekehrte Fall zutrifft. Die Bedeutung beider Fertigkeiten wird in der Literatur unterstrichen (vgl. Mehlem, 2024; Valtin, 2020). Daher werden sie in das Raster integriert. Das Kritzeln und das Symbolwissen werden nicht als eigenständige Kriterien aufgelistet, sondern gemäss des Theorieteils dieser Arbeit als Beobachtungsbeispiele für das Schriftwissen und die Schriftbewusstheit genannt (vgl. Bredel et al., 2011; Costard, 2011; Whitehurst & Lonigan, 1998). Die Erzählkompetenz erwies sich nicht als Prädikator und wird aus diesem Grund nicht einbezogen.

Das Interesse an Büchern wird trotz der Abwesenheit in den Studien aufgrund der Erwähnungen im Lehrplan 21 und in der Literatur (Leistikow, 2021; Scheerer-Neumann, 2023) in das Raster aufgenommen.

Das aus den Ausführungen entwickelte Raster ist im Anhang dokumentiert.

4.3 Darstellung der Ergebnisse der Interviews

Um das Kriterienraster bezüglich des Nutzens in der Praxis zu analysieren, werden die Aussagen der interviewten Expertinnen ausgewertet.

In Bezug auf mögliche Fachpersonen, welche das Raster nutzen könnten, wurden als Expertinnen eine Lehrperson der Kindergartenstufe, eine Lehrperson der Unterstufe und eine Logopädin interviewt. Die Expertinnen sind im Arbeitsumfeld der Autorin dieser Arbeit tätig. Zusätzlich wurde eine Professorin für Sprachförderung und Sprachdidaktik interviewt. Sie ist Fachperson für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und hat zudem Erfahrungswissen aus regelmässigem Kontakt mit verschiedenen Schulen und schulischen Fachpersonen.

Tabelle 3

Übersicht der Expertinnen

Kürzel	Funktion	Arbeitsfeld
B1	Klassenlehrperson	Primarschule
B2	Logopädin	Primarschule und Kindergarten
B3	Klassenlehrperson	Kindergarten
B4	Professorin	Hochschule

Die Interviews wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016) analysiert. Ausgehend von den Interviewfragen wurden deduktiv Kategorien festgelegt. Nach einem ersten Kodierdurchgang wurde der Kodierleitfaden induktiv mit weiteren Kategorien und Subkategorien erweitert. In einem zweiten Durchgang wurden die Kodierungen mit den induktiv entwickelten Kategorien ergänzt. Zur Vorbereitung der Auswertung wurde eine thematische Zusammenfassung entlang der Kategorien und Subkategorien erstellt. Im Anhang sind das Kategoriensystem und die Zusammenfassungen dokumentiert.

Im Folgenden werden die Ergebnisse entlang der Hauptkategorien dargestellt. In den Klammern wird angegeben, aus welchem Interview die Aussage entnommen wurde (B1-B4) und welche Abschnitte sie umfasst. Die Zitate stammen aus den Transkripten der Interviews.

4.3.1 Praxistauglichkeit

Das Raster wird von den Expertinnen als *praxisnahe* und nutzbar eingeschätzt (B1, 18). B1 sagt, dass sie es unmittelbar einsetzen könnte (100). Auch B3 bewertet es als niederschwellig, selbsterklärend und gut in den Kindergartenalltag integrierbar (54 u.122). B2 sieht das Raster als Möglichkeit, um Schwierigkeiten früh aufzufangen (90).

Der *Zeitaufwand* wird ebenfalls als gering eingeschätzt (B4, 58; B3, 110). B1 weist darauf hin, dass sie als Klassenlehrperson der 1.Klasse die Auswertung des Rasters nutzen könne, während für die Kindergartenlehrperson der Aufwand besteht, das Raster auszufüllen (14). B3 schätzt diesen Aufwand auf etwa fünf Minuten pro Kind (50) und empfindet dies als kleinen Arbeitsaufwand (110). B2 (138) und B4 (58) weisen darauf hin, dass das Bereitstellen von Aufgaben zur Überprüfung der Kriterien den Aufwand verringern würden. Laut B2 könnte auch das Festlegen eines Einsatzzeitpunkts (178) und die Kürzung der Skalierung (180) den Aufwand reduzieren (vgl. Kap. 4.3.3). Zusätzlich schildert B2 ein Beispiel aus einem anderen Schulhaus, in dem eine Logopädin ein ähnliches Raster entwickelte und dem Kindergartenteam zum Ausfüllen gab. Das Team empfand es als zu viel Arbeit und wollte es nicht ausfüllen (162).

4.3.2 Einsatz

In den Interviews wurden verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Kriterienrasters in der Schulpraxis genannt. Es lassen sich unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten und damit verbundene Ziele erkennen.

Einige Expertinnen sehen einen Nutzen des Rasters in der *Sensibilisierung* für wichtige, frühe sprachliche Fertigkeiten. Die Anwendung des Rasters erfordert, dass man sich mit allen Kriterien auseinandersetzt und überlegt, wo die Kinder in Bezug auf diese Kriterien stehen (B2, 230; B4, 76). Wenn zu einem Punkt keine Aussage gemacht werden könnte, würde dies auf die Notwendigkeit einer gezielteren Beobachtung hinweisen (B4, 36). Das Raster informiert zudem darüber, welche Aspekte bedeutsam sind und gefördert werden sollten (B3, 108; B4, 80). B2 ergänzt, dass zusätzliche Informationen zum Raster inspirierend wirken könnten für die Umsetzungen im Unterricht (B2, 194).

Ein weiterer Einsatzbereich liegt nach der Einschätzung von B1 und B4 in der *Lernstandserfassung*. Das Raster könnte als Screening genutzt werden, um einen Überblick über den Lernstand der Kinder zu erhalten (B1, 102; B4, 102), Schwierigkeiten zu identifizieren und Fortschritte zu erkennen (B1, 22 u. 76). B1 kann sich vorstellen, das Raster für den Verlauf der ersten Klasse zu erweitern (B1, 76).

Die Lehrperson der ersten Klasse sieht das Raster zudem als unterstützendes Instrument für die *Förderung* ab Schulbeginn (B1, 30). Dazu nennt sie die Anpassung des Unterrichts, den gezielten Einsatz von Aufgaben sowie die Durchführung von Fördersequenzen durch die schulische Heilpädagogin (B1, 30 u. 86). Mit dem Raster könnten Stärken und Schwächen der Kinder erkannt werden sowie Förderangebote und erweiterte Aufgaben bereitgestellt werden, um den Start in die Schule zu erleichtern (B1, 72).

B2 (178), B3 (51-54) und B4 (19-22) weisen darauf hin, dass das Raster für die Übergabe beim *Übertritt* konzipiert wurde. B1 sieht einen positiven Nutzen in einer standardisierten Übergabe mit Informationen zum Lernstand sowie Dokumenten, die nochmals zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können. Sie betont, dass der Hinweis auf mögliche Schwierigkeiten dazu beiträgt, dass die Kinder ab Schuleintritt gefördert werden können (B1, 72).

Ein weiterer Nutzen wird im frühen *Erkennen von Risikokindern* gesehen. Kinder, mit mehreren Kreuzen im Minusbereich, könnten gezielter beobachtet und allenfalls getestet werden (B2, 88; B4, 80). B2 weist darauf hin, dass ein früher Fokus auf mögliche Risiken hilfreich sei, «weil es kommt ja dann einfach meistens zu spät hervor» (90).

Weiter wird das Potential für die *Zusammenarbeit* erwähnt. B1 kann sich vorstellen, das Raster für die Elterngespräche einzusetzen, um die Entwicklung des Kindes und Fortschritte zu thematisieren (76). Auch für die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Heilpädagogik und der Logopädie wird ein Nutzen gesehen, da das Raster eine fundierte Grundlage für einen

konkreten Austausch bieten könne (B1, 102). Sie sieht darin das Potential, eng miteinander zusammen zu arbeiten und gemeinsam besser Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten zu erkennen (B1, 78).

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten zeigt, dass verschiedene *Ziele* für das Raster definiert werden können. B2 stellt die Frage, ob das Raster für die Erkennung von Risikokinder oder zur Lernstandserfassung bei allen Kindern genutzt werden sollte (62). B4 unterscheidet zwischen der *Sensibilisierung* (36) und dem *Erkennen von Risikokindern* (80). Je nach Ziel gäbe es andere Veränderungsoptionen. Der Einsatz für die Prävention bei Risikokindern würde genauere, standardisierte Informationen, wie der Bezug auf konkrete Aufgaben, und höhere fachliche Korrektheit erfordern (B4,100). Für den Einsatz als Screening, zur Sensibilisierung der Lehrperson, dürfte es oberflächlicher sein (B4, 114).

Es wird angesprochen, welche *Fachperson* das Raster in der Praxis anwenden sollte. Dabei wird vor allem die Klassenlehrperson genannt (B2, 22; B3, 106; B4, 70). B3 kann sich vorstellen, das Raster gemeinsam mit der schulischen Heilpädagogin oder der Fachperson für Deutsch als Zweitsprache auszufüllen (106). Bei Unsicherheiten würde sie die Logopädin hinzuziehen (ebd.). B1 spricht in Bezug auf die Förderung immer wieder die schulische Heilpädagogin an (86). Zudem wird die Option angesprochen, dass verschiedene Fachpersonen das Raster nutzen und sich darüber austauschen (B2, 158; B4, 70). Obwohl dies positiv bewertet wird, weist B4 darauf hin, dass es viele Ressourcen in Anspruch nimmt (B4, 78). Ein alternativer Vorschlag ist, dass die Klassenlehrperson das Raster ausfüllt und bei Bedarf weitere Fachpersonen einbezieht (B4, 70). Eine genauere Einschätzung erfordert gezielte Aufgaben, diese könnten von einer schulischen Heilpädagogin oder einer Logopädin durchgeführt werden (B4, 114). Auch B2 kann sich vorstellen, bei Auffälligkeiten Tests durchzuführen (70). Als weitere Möglichkeit nennt sie, dass sie ihr bereits bestehendes Screening mit Aufgaben ergänzt (B2, 28).

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Nutzerinnen und Nutzern des Rasters wird auch thematisiert, welche *Anforderungen* mit dem Einsatz verbunden sind. B2 stellt die Frage, wer für den Einsatz geschult ist (22). Sie weist darauf hin, dass die Einschätzung von der Genauigkeit der Beobachtungen und Dokumentation der Lehrperson abhängt (B2, 230). Auch B3 betont: «Das ist unsere Beobachtungsfähigkeit, die wir trainieren müssen, um da eine Antwort finden zu können.» (144). B4 erwartet von Heilpädagoginnen und Logopädinnen, dass diese auch Testinstrumente einsetzen würden (70).

Gleichzeitig wird auch immer wieder die *Individualität* angesprochen und betont, dass die Anwendung und Ansicht je nach Lehrperson unterschiedlich sein kann (B1, 78; B3, 92). B4 schlägt vor, zwei bis drei verschiedene Einsatzszenarien zu beschreiben (76).

4.3.3 Nutzungsbedingungen

Im Zusammenhang mit dem Einsatz des Rasters werden verschiedene weitere Aspekte angesprochen. Zwei Aussagen zeigen auf, dass einzelne *Begrifflichkeiten* des Rasters nicht unmittelbar verständlich sind. B2 fragt, was genau unter *frühe schriftsprachliche Fertigkeiten* verstanden wird und ob damit «erste schriftsprachliche Fertigkeiten» oder auch «Vorläuferfertigkeiten» gemeint seien (34-38). B3 bezieht sich zu Beginn des Interviews auf das Sprechen in Standardsprache (18-20), was auf eine andere Begriffsinterpretation hindeutet.

B2 erwähnt zudem zwei verschiedene zusätzliche *Vorgaben* zum Einsatz des Rasters. Sie empfiehlt, Richtlinien bereitzustellen, wie die Anzahl der Kreuze im Minusbereich zu interpretieren ist (80). Damit hätte man einen Richtwert bei der Entscheidung, ab wann ein Resultat auffällig ist, und ein zusätzlicher Test durchgeführt werden sollte (82-86). Sie schlägt vor, einen kritischen Wert festzulegen, um den Interpretationsspielraum zu verkleinern (B2, 152-158). B1 schildert zum Umgang mit den Kreuzen, dass sie bei mehreren Kreuzen im Minusbereich genauer hinschauen würde. Wenn es nur eins oder zwei wären, die «nicht so alarmierend sind» würde sie zuerst weiter beobachten (B1, 72). Sie äussert kein Bedürfnis nach einem Richtwert.

B2 empfände zudem die Vorgabe eines Erhebungszeitpunkts als entlastend (169-178). B3 empfindet es jedoch als wertvoll, wenn abgebildet werden kann, ob ein Kriterium früh oder spät erreicht wurde (38). Zusätzlich würde sie als Nutzungshinweis festhalten, dass es erlaubt ist anzugeben, dass man zu einem Kriterium keine Aussage machen kann (B3, 144-146).

4.3.4 Beobachtungen und Tests

B2 (28) und B4 (16) stellen fest, dass das Kriterienraster keine Beobachtungshilfen oder Aufgabenstellungen enthält, anhand deren ersichtlich ist, wie die einzelnen Kriterien zu verstehen sind und wann sie als erfüllt gelten. B4 weist darauf hin, dass so bei einer Weitergabe Aussagekraft verloren gehen könnte, da man nicht weiss, auf was die Einschätzung beruht (22). Wenn die Kreuze anhand von Beobachtungen aus dem Kindergartenalltag festgehalten werden, würde es sich aus der Sicht von B4 eher um eine grobe Einschätzung handeln (33-34). Bei Kriterien, die nicht Teil alltäglicher Unterrichtssituationen sind, wäre es aus ihrer Sicht trotzdem auch sinnvoll, Aufgaben bereitzustellen (38). Auch B2 merkt an, dass das Setzen der Kreuze eher möglich ist, wenn man die Kinder bereits kennt (28) und die Kriterien auf Beobachtungen basieren (224). Allerdings stellen beide Expertinnen fest, dass es herausfordernd ist, die Fähigkeiten der Kinder genau einzuschätzen (B2, 136; B4, 16). Im Gegensatz dazu hat B3 den Eindruck, dass sie die Kriterien im Alltag gut beobachten kann und dass sie Informationen aus der Arbeit mit den Kindern über zwei Jahre hinweg im Hinterkopf hat (54). Falls man etwas nicht beobachten konnte, sollte man das entsprechend festhalten dürfen (62-64).

B2 und B4 würden eine Bereitstellung von Aufgaben zu den Kriterien schätzen. B4 überlegt, dass solche Aufgaben hilfreich sein könnten, um die Fertigkeiten «hervorzulocken» (36). B2 würde konkrete Aufgaben benötigen, falls sie die Kriterien im Rahmen ihres Screenings überprüfen würde (28 u. 226-228). Mit Aufgaben zu den Kriterien könnte aus der Sicht von B4 die Aussagekraft erhöht werden, da man wüsste, auf was die Kreuze beruhen (B4, 22). Allerdings hebt B3 positiv hervor, dass die Kinder für die Anwendung des Rasters keinen Test machen müssen (144).

4.3.5 Kriterien

Die Expertinnen geben verschiedene Rückmeldungen zu den einzelnen Kriterien des Rasters. Durch die Orientierung am Lehrplan 21 seien die Kriterien im Unterrichtsalltag vertreten (B1, 82; B3, 24). B4 schätzt, dass es aufgrund der aktuellen Forschung zusammengestellt ist (120). Zur Unterstützung der Verständlichkeit wurden die Beispiele hervorgehoben (B1, 32; B2, 139-142; B4, 82). B4 findet die Beispiele wichtig dafür, «dass man auch das nachher auf dem Papier hat, das man intendiert.» (82). B3 würde sich mehr Beispiele wünschen (78).

Im Folgenden werden die Aussagen zu den einzelnen Kriterien vorgestellt.

Hören und Sprechen

B3 empfindet die Fertigkeiten im Bereich Hören und Sprechen besonders grundlegend für den Kindergarten (126). Als wichtiges Kriterium nennt sie das Verstehen von Aufforderungen (22). Nach ihrer Erfahrung ist es für viele Kinder schwierig, Aufforderungen auszuführen (128) oder der Handlung eines Bilderbuches zu folgen (22).

B1 merkt Unsicherheiten in Bezug auf das Kriterium zu den *altersentsprechenden Wörtern* an und findet es schwierig einzuschätzen, was das genau heisst (32). Aus ihrer Sicht wäre der Begriff *Alltagswörter* verständlicher (B1, 34). Auch B4 hinterfragt, woher man genau wissen sollte, was damit gemeint ist (16). Im Gegensatz dazu schildert B3 ein Beispiel, wie sie die Leistung eines Kindes im Rahmen dieses Kriteriums einschätzen und festhalten würde (54). B2 (94) und B4 (44) stellen fest, dass der Abschnitt zwar *Hören und Sprechen* genannt wurde, aber nur Fertigkeiten zum Hören erfasst werden. B2 schlägt vor, zusätzliche Kriterien zur Sprechfähigkeit zu integrieren. Dazu nennt sie die Fähigkeit zur Artikulation, zum Bilden von Sätzen und zum Nacherzählen von Sätzen oder Geschichten. Zudem empfiehlt sie ein Kriterium zu sonstigen sprachlichen Auffälligkeiten (104-112).

Lesen und Schreiben

Das Kriterium zur morphologischen Bewusstheit wird von B4 als adressatengerecht formuliert bewertet (24). Allerdings überlegt sie, es eher bei *Sprachen im Fokus*, anstatt bei *Lesen und Schreiben* festzuhalten (46). Im Gegensatz dazu findet B3 es schwierig, dieses Kriterium im Alltag zu beobachten (24). Zwar thematisiere sie mit den Kindern die zusammengesetzten

Nomen, dieses Thema gehe jedoch über die im Lehrplan verankerten Kompetenzen für den Kindergarten hinaus (56).

Auch das Kriterium zu den *Konventionen der Schriftsprache* wird von B3 als schwer greifbar beschrieben (24). Sie könne zwar zu den Beispielen etwas sagen (24), ist jedoch unsicher, was darüber hinaus dazu gehöre (68). Sie merkt an: «Ich weiss schon, was eine Konvention ist, aber ich kann wie nichts anfangen damit» (B3, 70). Das Kritzeln und die Symbolkenntnis werden von B2 (122) und B3 (26) mit dem Interesse an Schrift verbunden. B3 beschreibt, dass die Kinder, die sich für Buchstaben interessieren, oft auch Logos erkennen und schnell lernen, den eigenen Namen zu schreiben (26). B2 würde das Schreiben des eigenen Namens im Raster ergänzen (124), da sich damit unter anderem die Schreibrichtung erkennen lässt (28). B3 beschreibt, dass die Schreibrichtung in Bezug auf das Erkennen des Anlautes eines Wortes thematisiert werde (68). Dies sei für die Kinder sehr anspruchsvoll (ebd.)

Das Kriterium der *Schrift als Bedeutungsträger* wird von B3 ebenfalls als schwierig zu erfassen bewertet (24). Sie fragt, was mit Markenlogos gemeint ist (B3, 24.) Für sie sind die Aspekte des Bereichs *Lesen und Schreiben* zu abstrakt (B3, 90). B1 weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in dem Lehrmittel, mit dem sie arbeitet, die Bedeutung von Schrift implizit thematisiert wird und Markenlogos nicht vorkommen. Man beginne direkt mit dem Lesen und das Erkennen von Logos ohne das Entziffern einzelner Buchstaben werde nicht vermittelt. Sie kann sich vorstellen, dies im Unterricht zu ergänzen (B1, 82). Daraus lässt sich interpretieren, dass sie bei diesem Kriterium das konkrete Erkennen von Logos mehr in den Vordergrund rückt als das Verständnis für die Bedeutung der Schrift.

Das *Buchstabenwissen* wird von B2 (98) und B3 (26) nicht als Thema des Kindergartens gesehen. Es werde nur in Bezug auf das Schreiben des eigenen Namens thematisiert, während die explizite Benennung von Buchstaben nicht behandelt werde (B3, 26). B2 schlägt vor, dass die Formulierung mit «erkennen und benennen» verständlicher wäre (B2, 102). B4 betont das Buchstabenwissen hingegen als wichtigen Faktor (54).

Sprachen im Fokus

B3 betont, dass dieser Bereich dem entspricht, was sie explizit mit den Kindern des 2. Kindergartens übt (24). Sie findet die Arbeit mit den Silben wichtig, da sie diese als Vorstufe zum Arbeiten auf der Lautebene betrachtet (B3, 56). Auch B1 stellt die Frage, wieso die Silben nicht im Raster vertreten sind (13) und B2 berücksichtigt die Silben in ihrem Screening (B2, 28).

Ähnlich wie bei dem Buchstabenwissen würde B2 auch beim Kriterium zu den Anlauten die Formulierung «erkennen und benennen» verwenden (B2, 146).

Das Verständnis des Kriteriums zur Wortbewusstheit wird von B2 kurz hinterfragt, anschliessend jedoch als verständlich beurteilt (B2, 146-148). B3 thematisiert das

Wortkonzept nicht im Kindergarten. Sie empfindet es als zu abstrakt und aus ihrer Sicht ist die Unterscheidung von Wörtern, Silben und Lauten für die Kinder verwirrend (B3, 60).

Literatur im Fokus

Gemäss B3 kommt das *Interesse an Büchern und der Schrift* täglich vor im Kindergarten (94). Die Kinder würden Bücher anschauen sowie Geschichten zuhören und sie selbst erzählen. Manchmal würden sie selbst sagen, dass sie schreiben möchten und die Namen von den Stühlen abschreiben. Teilweise würden die Lehrpersonen auch von den Eltern darauf hingewiesen werden, dass das Kind angefangen hat zu lesen. Trotzdem hat sie hat den Eindruck, dass die Kinder im Kindergarten selten konkret mit Schrift konfrontiert werden (ebd.).

Weiteres

B2 bewertet es positiv, dass die *Benennungsgeschwindigkeit* abgebildet ist (116-118). Allerdings scheint das Kriterium nicht unmittelbar verständlich zu sein. So fragt B1, was der Unterschied zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und dem Wortschatz sei (58). Auch B3 ordnet die Benennungsgeschwindigkeit der Wortschatzarbeit zu (97-98). B4 weist darauf hin, dass nicht eindeutig definiert ist, was genau «schnell» bedeutet (40).

B3 betont die Bedeutung von weiteren Aspekten, die nicht im Raster abgebildet sind, für den Kindergartenalltag. Dazu gehören die Graphomotorik (22) und das Zuhören (132). Einige Kinder würden kritzeln und hätten grosse Mühe, ihren Namen abzuschreiben und Formen zu zeichnen (B3,26-28). Sie empfindet es als das «Härteste», dass die Kinder lernen, sich zu fokussieren, zuzuhören und sich als Teil der Gruppe angesprochen zu fühlen (B3,132 - 140). Zudem fragt sie nach, ob die Lehrpersonen der 1. Klassen gefragt wurden und die Kriterien des Rasters dem entsprechen, was sie brauchen, um anknüpfen zu können (B3,142).

4.3.6 Aufbau des Rasters

Der *Aufbau* des Rasters wird mit der klaren Darstellung auf einer Seite (B1,18; B4,14) und der differenzierten Aufgliederung (B3, 24) positiv bewertet. B1 (22) und B2 (116) schätzen die Strukturierung nach dem Lehrplan 21. B2 weist darauf hin, dass der Zwischentitel *Sprachen im Fokus* nochmals nach dem genauen Namen überprüft werden sollte (110). Zudem wird der Platz für Kommentare positiv hervorgehoben (B4, 118). Die anderen Expertinnen würden den Platz für eigene Bemerkungen sogar mit einer zusätzlichen Spalte (B3, 42) oder weiteren Zeilen vergrössern (B1, 100; B2, 204 – 208). B1 empfindet es besonders im Umgang mit Kindern mit Schwierigkeiten als hilfreich, genaue Informationen zu haben (98-100).

In Bezug auf die *Angaben* weisen B2 (46) und B4 (68) darauf hin, dass das Alter und die Sprache ergänzt werden sollten. B2 würde zusätzlich das Schuljahr hinzunehmen (46).

Die *Skalierung* mit Minus, Null und Plus wird als passend und verständlich bewertet (B1, 24; B2, 117-120; B4, 64). B3 interpretiert die Bedeutung der Null als «einfach normal, oder?» (120). B1 schlägt vor, die Skalierung so auszulegen, dass die Stufe Null als Grundkompetenz

verstanden wird, die von allen Kindern erreicht werden sollte. Das Plus würde im Sinne der erweiterten Anforderungen für weiterführende Kompetenzen stehen und das Minus anzeigen, dass eine Kompetenz noch nicht erreicht wurde (44). B1 (26) und B4 (64) erwägen, ob eine differenzierte Skalierung sinnvoll wäre, empfinden es allerdings als zu aufwendig. B2 würde die Skalierung auf die Dimensionen Minus und Null reduzieren (66). Sie stellt das, dass es für das Erkennen von Schwierigkeiten kein Plus bräuchte (B2, 52-62) und fügt an, dass gute Leistungen in den Kommentaren festgehalten werden könnten (B2, 70). Sie empfindet die Unterscheidung von Leistungen zwischen Null und Plus als anspruchsvoll (B2, 58). Im Gegensatz dazu beschreibt B3 ein Beispiel, wie sie die Leistung eines Kindes im Plusbereich bewerten würde (54). Allerdings fügt sie an, dass es sich dabei um eine aussergewöhnlich gute Leistung handelt, die sie auch in den Kommentaren festhalten würde (ebd.). B2 beschreibt, dass sie mit Differenzierung im Minusbereich arbeitet, dies jedoch für das Raster nicht als notwendig erachtet (184). B1 äussert diese Gedanken bei dem Kriterium *zeigt Interesse an Büchern und Schrift* (50-52).

4.3.7 Zusätzliche Informationen

Im Zusammenhang mit dem Nutzen des Rasters und den Kriterien werden verschiedene Bedürfnisse nach zusätzlichen Informationen thematisiert. B1 empfände einen kurzen Katalog als hilfreich, der Unterrichtsvorschläge, Verweise auf geeignete Lehrmittel, weiterführende Informationen sowie Hinweise zu wichtigen Aspekten der Förderung enthält (90). Dabei betont sie, dass das Dokument nicht zu umfangreich sein dürfte (B1, 86-88). Auch B2 äussert den Wunsch nach einer Übersicht über die Vorläuferfertigkeiten und wichtigen Inhalten (118). Zusätzlich schlägt sie vor, ein weiteres Dokument zu erstellen, das zu den Themenbereichen des Rasters passende Aufgabenbeispiele enthält (B2, 130). B3 würde ebenfalls zusätzliche Beispiele und Erklärungen für eine bessere Verständlichkeit schätzen (74-76). Auch B4 merkt an, dass Aufgabenbeispiele oder Beobachtungshinweise notwendig seien, damit das Raster aussagekräftige und konkrete Informationen wiedergibt (B4, 19-22). Dies könnte besonders für die Kriterien zum Buchstabenwissen, dem Wortschatz und der morphologischen Bewusstheit hilfreich sein (B4, 95-96).

5. Diskussion

Die Ergebnisse der Interviews werden im Folgenden zusammengefasst und in Bezug auf die Analyse der empirischen Arbeiten des Literaturkorpus sowie der theoretischen Grundlagen des Schriftspracherwerbs betrachtet. Anschliessend werden Erkenntnisse für die Produktentwicklung dargestellt und Limitationen der Arbeit beschrieben. Zum Abschluss wird ein Ausblick auf Forschung und Praxis gegeben.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Aussagen zu den Einsatzmöglichkeiten und den einzelnen Kriterien diskutiert. Aufgrund des grossen Umfangs an Aussagen, werden nur die zentralen Aspekte thematisiert.

5.1.1 Ziel und Einsatz des Rasters

Zu Beginn der Arbeit wurde als Ziel für den Einsatz des Rasters formuliert, dass es Fertigkeiten dokumentiert, Wissen weitergibt, Fördermöglichkeiten aufzeigt und die Zusammenarbeit von Fachpersonen unterstützt (Kap. 1.3). Die Ergebnisse der Interviews ergaben ebenfalls mögliche Ziele, die mit Einsatzbeispielen konkretisiert werden können. Dabei werden die beiden von B4 genannten Hauptziele *Sensibilisierung* und *Erkennen von Risikokindern* unterschieden (80).

Die Auswertung der Interviews weist darauf hin, dass das Raster in der aktuellen Form für das Festhalten von Beobachtungen der Klassenlehrperson geeignet ist (B2, 22; B3,106; B4, 70). Dabei könnte die Klassenlehrperson mit dem Einsatz des Rasters zur Feststellung der Lernstände aller Kinder auf wichtige Fertigkeiten sensibilisiert werden (B4, 76). Dies sowohl im Kindergarten als auch nach dem Übertritt in die Schule (B1, 72). B3 berichtet, dass im Kindergartenalltag das Hören, die phonologische Bewusstheit sowie das Interesse an Schrift wichtig sind (22-24 u. 94). Andere Aspekte des Rasters wie die Schriftbewusstheit, das Schriftwissen, das morphologische Wissen, die Buchstabenbewusstheit, die Wortbewusstheit sowie die Benennungsgeschwindigkeit sind B3 entweder nicht vertraut oder werden von ihr als nicht passend für den Kindergartenalltag eingeschätzt. Die theoretischen Grundlagen (Kap. 2) sowie die Auswertung des Literaturkorpus (Kap. 4.1) unterstreichen jedoch die Relevanz der damit verbundenen Fertigkeiten. Dies deutet auf einen Bedarf an Sensibilisierung für die Wichtigkeit dieser Bereiche hin. Die Modelle der Emergent Literacy betonen zusätzlich die Bedeutung des Einflusses der Umgebung (Rohde, 2015; Sénéchal et al., 2001; Whitehurst & Lonigan, 1998). Dabei wird besonders der Stellenwert der häuslichen Lernumgebung beschrieben. Allerdings wird auch von positiven Effekten des Kindergartenalltags und der Lehrpersonen auf die frühen Fertigkeiten berichtet (Whitehurst & Lonigan, 1998, S.856). In der Untersuchung von Lenel und Knopf (2016) hatte das schriftliche Angebot in vorschulischen Lernorten eine kompensatorische Wirkung in Bezug auf unterschiedliche familiäre Einflüsse (S.77). In der Fachliteratur werden verschiedene Ideen zur Förderung der frühen Fertigkeiten beschrieben (vgl. Kap. 2.7). Vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, dass die Sensibilisierung von Lehrpersonen für die Bedeutung der frühen schriftsprachlichen Fertigkeiten und damit verknüpfte Auswirkungen auf den Unterricht ein bedeutsames Ziel darstellen.

Für die Verwendung des Rasters zur Erkennung von Risikokindern, bräuchte es gemäss B4 standardisierte Informationen und es müsste klar sein, auf welche Aufgabe sich die Kreuze

beziehen (100-106). Schneider (2017) und Scheerer-Neumann (2023) betonen, dass Probleme frühzeitig erkannt werden sollten, damit gezielt und individuell unterstützt werden kann (S.15; S.154). Mayer (2021) weist jedoch darauf hin, dass das Erkennen von Risikokindern komplex ist. Aufgrund der zahlreichen Einflüsse auf den Schriftspracherwerb ist es anspruchsvoll, den Erwerbsprozess zu prognostizieren (S.122). Obwohl die phonologische Bewusstheit und die Benennungsgeschwindigkeit dabei zu den zuverlässigsten Prädikatoren gehören, können Testinstrumente die eigenen Ansprüche nur bedingt erfüllen (Mayer, 2021, S.141; Sigmund et al., 2024, S.15). Studien zeigen, dass es einfacher ist, Kinder mit unproblematischem Schriftspracherwerb richtig zu erkennen, während gleichzeitig viele Kinder fälschlicherweise als gefährdet erfasst werden (Mayer, 2021, S.126). Dies unterstreicht die Erkenntnis von Fricke et al. (2016), dass es für die Praxis Verfahren braucht, mit denen Risikokinder zuverlässig erkannt werden können. Die Kriterien des Rasters wurden jedoch nicht mit diesem Anspruch entwickelt. Die Studien des Literaturkorpus untersuchten Prädikatoren des Schriftspracherwerbs und die Studiendesigns waren nicht auf das Identifizieren von Faktoren zur Erkennung von Risikokindern ausgelegt. Mayer (2021) weist darauf hin, dass selbst starke Korrelationen nicht zwingend auf Faktoren zur Erkennung von Risikokindern hinweisen (S.123). Trotz der Bedeutung der frühen Erkennung von Risikokindern (Schneider, 2017, S.15; Scheerer-Neumann, 2023, S.154) muss festgestellt werden, dass das Raster diesen Anspruch nicht erfüllen kann. Allerdings kann es zur Erkennung von Risikokindern beitragen, wenn aufgrund des Rasters weiterführende Abklärungen eingeleitet werden. Die Expertinnen sehen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Logopäden und Logopädinnen als geeignete Fachpersonen bei Unklarheiten sowie für weiterführende Abklärungen und den Einsatz von Testinstrumenten (B1, 86; B2,70; B3,106; B4, 70). Die Logopädin B2 brachte selbst ein, dass sie aufgrund der Ergebnisse des Rasters weiterführende Tests durchführen könnte (88).

5.1.2 Die Kriterien

Im Allgemeinen wurden die Kriterien als passend beurteilt (B1, 82; B3, 24; B4, 120). Gleichzeitig wurden Verständnisschwierigkeiten, Ergänzungsvorschläge und die Beobachtbarkeit thematisiert.

5.1.2.1 Verständnisschwierigkeiten

Unklarheiten wurden in Bezug auf die Kriterien zum Wortschatz, der Konvention und Bedeutung der Schrift sowie der Benennungsgeschwindigkeit thematisiert. So wurde der Begriff *altersentsprechend* von zwei der vier Expertinnen als schwer einschätzbar bewertet (B1, 34; B4,16). B2 äusserte sich nicht dazu und für B3 schien es verständlich zu sein, da sie ein Beobachtungsbeispiel dazu schilderte (54). Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) ist die Kompetenz D.1.A.1.d mit der Formulierung «Wörter und Wendungen in vertrauten

Situationen» festgehalten. In diesem Sinne scheint der von B1 vorgeschlagene Begriff *Alltagswörter* passender und klarer verständlich.

B3 findet die Kriterien zu den Konventionen und der Bedeutung der Schrift schwierig zu verstehen, während sie das Beispiel des Kritzelns als verständlich einstuft (68). In der Literatur wird das Kritzeln als Indikator für das Schriftwissen und die Schriftbewusstheit genannt (Bredel et al., 2011, S.75; Costard, 2011, S.15). Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) ist das Kritzeln im Zusammenhang mit dem Sammeln von Erfahrungen vertreten (D.4.B.1.a). Auch das Erkennen von Piktogrammen und einfachen Wortbildern ist als Kompetenz abgebildet (D.2.A.1.a). Die explizite Schriftbewusstheit als das Trägermedium von Bedeutung wird erst als Inhalt nach dem Schulbeginn beschrieben (D.4.B.1.b). Ausgehend von den Vorgaben des Lehrplans und der als schwierig bewerteten Verständlichkeit, könnte das Raster nur das Erkennen von Markenlogos und das Kritzeln als konkrete Fertigkeiten abbilden. Allerdings sind mit einer Reduktion auf diese beiden Aspekte die theoretischen Konzepte des Schriftwissens und der Schriftbewusstheit nur noch über Indikatoren abgebildet. Aus der Aussage zu den Markenlogos von B1 kann interpretiert werden, dass die dahinterliegende Fertigkeit bereits verkürzt wahrgenommen werden. Sie beschreibt, dass die Markenlogos nicht im Lehrmittel vertreten sind und sie diese zusätzlich in den Unterricht integrieren könnte (B1, 82). Dies deutet darauf hin, dass sie den Fokus auf das konkrete Erkennen der Logos und nicht auf den Bedeutungsaspekt der Schrift legt. Um den Bedeutungsaspekt zu thematisieren, müssten nicht zwingend Markenlogos verwendet werden. In der Literatur werden mehrere, unterschiedliche Indikatoren zur Erfassung der Schriftbewusstheit und des Schriftwissens genannt, beispielsweise die Unterscheidung von Bildern und Wörtern sowie das Wissen über Bücher (Valtin, 2020, S.7-13, Meindl & Jungmann, 2014, S.214). Es lässt sich vermuten, dass die theoretischen Hintergründe unzureichend erfasst, bzw. dargestellt wurden. Wie Mehlem (2024) betont und wie es auch in der Auswertung zum Literaturkorpus ersichtlich ist, wurden die schriftbezogenen Erfahrungen wenig erforscht. Zusätzlich dazu wurden in den Studien unterschiedliche Operationalisierungen verwendet (Juska-Bacher et al., 2015; Lenel & Knopf, 2015; Pinto et al., 2017). Aus diesem Grund kann nicht auf klar definierte Konzepte und empirisch bewährte Operationalisierungen zurückgegriffen werden. Es lässt sich nicht abschliessend bestimmen, wie diese Fertigkeiten am sinnvollsten festgehalten werden können.

B2 (118) und B3 (26) verknüpfen das Schriftwissen und die Schriftbewusstheit mit dem Interesse an Schrift. Scheerer-Neumann (2023) beschreibt, dass die vorschulischen Erfahrungen mit Schrift nicht nur kognitive, sondern auch emotionale und motivationale Aspekte beinhalten (S.143). Dies impliziert, dass zwischen diesen drei Kriterien ein Zusammenhang besteht, der auch für die Darstellung im Raster berücksichtigt werden könnte.

In den analysierten Studien wurden weder das Interesse an Schrift noch allfällige Zusammenhänge in Bezug darauf untersucht.

Die Benennungsgeschwindigkeit erwies sich in mehreren Studien als starker Prädiktor (z.B. (Ehm et al., 2023). B2 erkannte das entsprechende Kriterium schnell 116), von B1 (70) und B3 (97) wurde die Benennungsgeschwindigkeit jedoch als Wortschatzwissen interpretiert. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob dieses Kriterium ohne die entsprechenden theoretischen Kenntnisse für Beobachtungen im Unterrichtsalltag geeignet ist. B4 merkt zudem an, dass unklar ist, wie der Begriff *schnell* zu verstehen ist (40). Dies weist darauf hin, dass für eine einheitliche Interpretation des Kriteriums ein standardisierter Test geeigneter sein könnte.

5.1.2.2 Ergänzungsvorschläge

Es wurden Ergänzungs- und Änderungsvorschläge zum Sprechen und den Silben angesprochen.

B2 (94) und B4 (44) weisen darauf hin, dass die produktiven Sprachfähigkeiten nicht im Raster abgebildet sind. In den empirischen Grundlagen wurde festgestellt, dass die rezeptiven Wortschatzfähigkeiten einen stärkeren Einfluss hatten als die produktiven (Diamanti et al., 2017, S.9). In anderen Studien standen die rezeptiven Fertigkeiten im Vordergrund oder es wurde nicht zwischen rezeptiven und produktiven Fertigkeiten unterschieden (Ehm et al., 2023; Diamanti et al., 2024; Fricke et al., 2016). Auch im Modell der Simple-View-of-Reading (Hoover & Gough, 1990) steht das rezeptive Verstehen im Vordergrund. Allerdings wurde in der Literatur festgehalten, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen besonders gefährdet sind für die Entwicklung von Problemen im Schriftspracherwerb (Schründer-Lenzen, 2013, S.104). Auch im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) sind produktive Fähigkeiten bei der Kompetenz D.3.A.1 mit dem Bilden von Lauten sowie dem korrekten Verwenden von Wörtern, Wendungen und Satzmustern festgehalten.

Die Silben werden von B3 als wichtiger Aspekt der phonologischen Bewusstheit für die Arbeit im Kindergarten betont (56). B2 erwähnt die Silbenebene ebenfalls als Teil ihres Screenings (28) und B1 fragt nach, wieso sie nicht im Raster abgebildet sind (13). Obwohl Kompetenzen zur Silbenebene auch im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) festgehalten sind, zeigen entsprechende Aufgaben in Studien des Literaturkorpus nur eine geringe prädikative Kraft (Ewald & Steinbrink, 2023; Fricke et al., 2016).

5.1.2.3 Beobachtbarkeit

Die Beobachtbarkeit wurde in Bezug auf die Kriterien zu der morphologischen Bewusstheit, dem Wortkonzept und der Buchstabenkenntnis angesprochen. Obwohl bei allen drei Fertigkeiten Zusammenhänge zu den Lese- und Schreibfertigkeiten gefunden wurde (Diamanti et al., 2024; Ewald & Steinbrink, 2023; Lenel & Knopf, 2015), deuten die Ergebnisse der Interviews darauf hin, dass die damit verbundenen Inhalte wenig im Kindergarten berücksichtigt werden. Ein Aspekt der Morphologie, die Komposition, wird zwar von B3 im

Kindergarten thematisiert (56), das Kriterium zur Derivation findet sie jedoch im Alltag schwierig zu beobachten (24). Ähnliches zeigte sich beim Buchstabenwissen und dem Wortkonzept. B2 (98) und B3 (26) empfinden die explizite Buchstabenkenntnis nicht als Inhalt des Kindergartens. Die Wortbewusstheit wird von B3 als zu abstrakt bewertet (60). Auch im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) liegen die Kompetenzen zur Wortbewusstheit (D.5.C.1.b) und der Morphologie (D.2.A.1.d) im Schulbereich. Das Buchstabenwissen ist zwar ansatzweise im Kindergarten vertreten, das explizite Herstellen der passenden Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten erscheint jedoch ebenfalls erst im Schulbereich (D.2.A.1.a). Daraus lässt sich interpretieren, dass die Fertigkeiten durch die fehlende normative Grundlage selten im Kindergarten thematisiert und dadurch nicht beobachtet werden können. Dies würde implizieren, dass es für die Überprüfung der Fertigkeiten konkrete Aufgaben oder Testinstrumente bräuchte.

Allgemein wurde in den Interviews der Bedarf an Aufgabenbeispielen angesprochen (B3, 78; B4, 24). Einerseits für eine verstärkte Aussagekraft, andererseits für die Verbesserung der Verständlichkeit sowie als Hilfe zur Überprüfung der Fertigkeit (B2, 136; B4, 24). B3 wünscht sich zwar mehr Beispiele für eine bessere Verständlichkeit, trotzdem ist sie der Meinung, dass sie die Fertigkeiten gut im Alltag beobachten kann (54). Sie bewertet es positiv, dass die Kinder keinen Test machen müssen (144).

5.1.3 Fazit

Diese Arbeit ging der Frage nach, was laut Theorie und Wissenschaft wichtige, frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb sind und ob ein daraus entwickeltes Kriterienraster von Fachpersonen als nutzbar eingeschätzt wird. Die Analyse des Literaturkorpus identifizierte vorschulische Fertigkeiten, welche sich als prädikativ für das Lesen und Schreiben in der Schule erwiesen. Die empirischen Daten wurden mit der Fachliteratur und dem Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) verglichen (vgl. Kap. 4.2). Die in diesem Kontext als wichtig bewerteten Fertigkeiten sind im Kriterienraster abgebildet.

Die Auswertung der Interviews mit den Expertinnen zeigte, dass der Nutzen für die Praxis positiv eingeschätzt wird. Dabei werden unter anderem die übersichtliche Darstellung (B1, 18), die Orientierung am Lehrplan 21 (B3, 24) sowie die Chance zur Sensibilisierung auf wichtige Fertigkeiten (B4, 80) und das frühe Erkennen von Schwierigkeiten in Bezug auf den Schriftspracherwerb genannt (B2, 90).

Zudem zeigt die Auswertung, dass sich das Kriterienraster primär für die Einschätzung der Lernstände der Kinder sowie gegebenenfalls für die Weitergabe dieser Einschätzung eignet. Damit ist der Einsatz insbesondere mit dem Nutzen zur Sensibilisierung der Lehrpersonen verknüpft. Durch die Auseinandersetzung mit den einzelnen Kriterien und das gezielte Beobachten werden die Lehrpersonen auf die wichtigen, frühen Fertigkeiten aufmerksam

gemacht. In einem zweiten Schritt kann das Raster zur Erkennung von Risikokindern beitragen, indem aufgrund der Resultate weiterführende Tests durchgeführt werden.

Gleichzeitig wurden im Zusammenhang mit dem Einsatz auch Herausforderungen erkannt. Diese betreffen besonders die normative Grundlage des Lehrplan 21 (D-EDK, 2014). Fertigkeiten, die im Kindergartenbereich des Lehrplans 21 nicht vertreten sind, sind die Benennungsgeschwindigkeit, die morphologische Bewusstheit, das Schriftwissen, die Wort- und Schriftbewusstheit sowie das explizite Buchstabenwissen. Die Kriterien, die sich auf diese Fertigkeiten beziehen, wurden als schwer verständlich oder ungenügend beobachtbar beschrieben. Es scheint, dass besonders zu diesen Kriterien Hintergrundwissen und Unterrichtsmaterialien fehlen. Da das Raster nicht nur auf dem Lehrplan 21, sondern auch auf aktuellen Studien basiert, erscheint es aus Sicht der Autorin trotz der eingeschränkten Verständlichkeit sinnvoll, diese Kriterien darzustellen.

5.2 Erkenntnisse für die Produktentwicklung

Die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Herausforderungen weisen auf den Bedarf nach einer Handreichung zum Kriterienraster mit Hintergrundinformationen und Aufgabenbeispielen hin. Eine solche Handreichung könnte einerseits das erforderliche Hintergrundwissen bieten und andererseits mit konkreten Beispielen die Verständlichkeit der Kriterien verbessern. Dies würde zusätzlich zur Sensibilisierung beitragen.

Gleichzeitig könnten die Fertigkeiten mit den Aufgabenbeispielen überprüft werden. Allerdings wird von den befragten Expertinnen immer wieder betont, dass es nicht zu umfangreich sein dürfte und der Zeitaufwand gering bleiben sollte (z.B. B1, 86-88). Eine weitere Möglichkeit wäre, das bestehende Repertoire an standardisierten Testinstrumenten mit den zusätzlichen Fertigkeiten aus dem Kriterienraster zu erweitern. Auf diese Weise könnten die Kriterien systematisch überprüft und so die frühe Erkennung von Risikokindern unterstützt werden. Ebenfalls in Betracht gezogen werden kann eine Kombination der beiden Ansätze. Es könnten sowohl eine Handreichung als auch standardisierte Verfahren zur Verfügung gestellt werden. Dies würde den Fachpersonen die Möglichkeit lassen, selbst zu entscheiden, ob eine Fertigkeit mit Beobachtungen oder mit einem Test überprüft wird. Die Ausarbeitung aller drei Optionen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. In einer weiterführenden Untersuchung müsste analysiert und evaluiert werden, welche Informationen, Aufgaben und Testinstrumente sich als nutzbar für die Praxis erweisen und gleichzeitig die theoretischen Konzepte und Fertigkeiten adäquat wiedergeben.

Damit das Raster trotzdem in der Praxis eingesetzt werden kann und die Kriterien korrekt verstanden werden, wird als Beilage zu dieser Arbeit eine kurze Informationsbroschüre als Ergänzung zum Kriterienraster erstellt. Darin werden die wichtigsten Inhalte der einzelnen Bereiche des Rasters erklärt. Die Informationen basieren auf den theoretischen Grundlagen

dieser Arbeit. Auch kleinere Anpassungen des Rasters können bereits im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen werden.

Die Angaben *Geburtsdatum* und *Erstsprache(n)* werden ergänzt. Das Schuljahr wird nicht als Angabe hinzugefügt, da eine Verwendung über mehrere Schuljahre hinweg vorgesehen ist.

Der Zwischentitel *Sprache(n) im Fokus* wird korrigiert. Die Bereiche *Lesen*, *Schreiben* und *Literatur im Fokus* werden aufgrund der vermuteten Zusammenhänge zusammengenommen.

Die Skalierung mit drei Dimensionen wird beibehalten. Während B2 die Skalierung auf zwei Dimensionen limitieren würde (66), wird die Skalierung von den anderen Expertinnen positiv bewertet (B1, 24; B3, 117-120; B4, 64). Zudem scheint dieser Umfang für eine allgemeine Einschätzung der Kinder geeigneter.

Auf das von B2 empfohlene Festlegen eines Einsatzzeitpunktes und eines kritischen Werts wird ebenfalls verzichtet (B2, 80 u.169). Dies aus dem Grund, dass zu beiden Angaben aufgrund fehlender theoretischer Grundlagen keine zuverlässigen Aussagen gemacht werden können.

Es wird ein kurzer Satz zur Erklärung des Einsatzes des Rasters ergänzt. Dabei wird festgehalten, dass eine Einschätzung der Fertigkeiten der Kinder im Zentrum steht und bei Unsicherheiten oder vielen Kreuzen im Minusbereich weitere Fachpersonen beigezogen werden sollten.

Der Begriff *altersentsprechend* wird mit *Alltagswörter* ausgewechselt und die Kriterien zur Wortbewusstheit, zu den Konventionen sowie der Bedeutung der Schriftsprache werden sprachlich einfacher formuliert. Das Buchstabenwissen und die Anlaute werden mit *erkennen und benennen* formuliert (B2, 102).

Das Kriterium zur Morphologie wird dem Bereich *Sprache(n) im Fokus* angefügt. B4 wies darauf hin, dass sie die morphologische Bewusstheit diesem Bereich zuordnen würde (46). Die Überprüfung des Lehrplans 21 (D-EDK, 2014) zeigte, dass die Morphologie in diesem Bereich ebenfalls vertreten ist. Die entsprechende Kompetenz bezieht sich auf die Wortstämme und das Bilden von Wortfamilien (D.5.D.1.b) und steht damit in einem engeren Zusammenhang mit der Derivation.

Zusätzlich wird ein Kriterium zum *Sprechen* hinzugefügt. Die Silben werden trotz den Anmerkungen der Expertinnen aufgrund der in dieser Arbeit verwendeten empirischen Grundlage nicht eingefügt.

Die Benennungsgeschwindigkeit wird aufgrund ihrer Bedeutung für den Schriftspracherwerb beibehalten.

Aufgrund der Darstellung auf einer einzigen Seite konnte dem Wunsch nach mehr Platz für Kommentare nicht nachgekommen werden.

Nicht-sprachliche Kriterien, wie sie von B3 (140) angesprochen wurden, werden nicht ergänzt. Diese entsprechen nicht dem thematischen Rahmen der vorliegenden Arbeit und müssten ebenfalls in einer weiterführenden Untersuchung zusammengestellt und evaluiert werden.

Die angepasste Version des Rasters und die Informationsbroschüre sind im Anhang dokumentiert.

5.3 Grenzen der Arbeit

Mit der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse konnten einerseits wichtige, frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb identifiziert und andererseits der praktische Nutzen evaluiert werden. Nichtsdestotrotz sind einige Limitationen zu nennen.

5.3.1 Forschungsfeld und Literaturkorpus

Die theoretischen und empirischen Grundlagen dieser Arbeit beziehen sich auf ein breites Forschungsfeld mit komplexen Wirkungszusammenhängen zwischen den einzelnen Fertigkeiten. Die Begriffe und Konzepte wurden unterschiedlich intensiv untersucht. Besonders der Bereich der Erfahrungen mit Schrift wurde wenig erforscht (Mehlem, 2024, S.63). Auch die Bedeutung der metalinguistischen Bewusstheit ist nicht abschliessend geklärt (Diamanti et al., 2017, S.9).

Die Studiendesigns der ausgewählten Arbeiten waren nicht einheitlich. Die Studien unterscheiden sich in der Anzahl Probanden, den Auswahlkriterien, den verwendeten Testinstrumenten, den Testzeitpunkten und den Auswertungsverfahren. Beispielsweise inkludierten einige Studien Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, andere nicht. Solche Faktoren können die Resultate beeinflussen. Diamanti et al. (2024) weisen auf die Effekte unterschiedlicher Auswertungsverfahren und damit verknüpften, möglichen Messfehlern hin. Zudem wurden in allen Studien unterschiedliche Kombinationen der Fertigkeiten getestet. Es ist nicht auszuschliessen, dass dies Auswirkungen auf die Effekte hatte. Zusätzlich wurden drei Studien in anderen Sprachräumen durchgeführt. Obwohl es in der Komplexität und Transparenz der Schrift vergleichbare Sprachen sind, ist nicht eindeutig, wie sich die Resultate auf das Deutsche übertragen lassen.

Dies beeinträchtigt die Aussagekraft und deutet darauf hin, dass aufgrund der empirischen Grundlage sowie den theoretischen Konzeptualisierungen und Operationalisierungen keine präzisen Schlussfolgerungen möglich waren. Zudem wurden nicht alle Arbeiten zu diesem Thema berücksichtigt. Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Forschungsarbeiten die Erkenntnisse beeinflusst hätten.

5.3.2 Interviews mit Expertinnen

Für die Einschätzung des Nutzens wurden unter anderem Interviews mit Personen aus dem Schulhaus der Verfasserin dieser Arbeit geführt. Obwohl betont wurde, dass eine kritische Rückmeldung erwünscht ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die persönlichen

Beziehungen die Interviews beeinflussten. Zudem wurde jeweils ein Interview pro Rolle in der Praxis durchgeführt. Für eine grössere Bandbreite an Ansichten und um unterschiedliche Meinungen abzubilden, wären mehr Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner sinnvoll.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wird nach den sechs Gütekriterien von Mayring (2016) beurteilt (144f.; vgl. Kap. 3.4). Vier der sechs Kriterien können als erreicht betrachtet werden. Das Verfahren wurde beschrieben und mit Unterlagen im Anhang dokumentiert. Interpretationen und Schlussfolgerungen wurden mit den theoretischen und normativen Grundlagen begründet. Die Analyse erfolgte systematisch nach den festgelegten Schritten (vgl. Kap. 3.1). Mit der Durchführung der Interviews wurde sichergestellt, dass die Forschung an der Alltagswelt anknüpft und den Interessen der Praxis entspricht.

Zwei Kriterien wurden in der Arbeit nicht berücksichtigt. Erstens kam es nicht zu einer kommunikativen Validierung. Die Ergebnisse der Interpretation, die Anpassungen des Rasters und die Informationsbroschüre wurden den Interviewpartnerinnen nicht nochmals gezeigt. Damit fehlt die Absicherung der Relevanz der Ergebnisse (Mayring, 2016, S.147). Der zweite Punkt betrifft die Triangulation. Obwohl mit dem Literaturkorpus und den Interviews verschiedene Datensätze vorhanden sind, hätten für eine umfassendere Evaluation quantitative Messungen durchgeführt werden können. Als weitere Datenquelle wären Resultate einer Erhebung nach einem Einsatz des Rasters in der Praxis sinnvoll. Die Evaluation eines konkreten Einsatzes würde vertiefte Informationen zu der Praxisangemessenheit bieten.

5.4 Ausblick

Aus den beschriebenen Ergebnissen und den Limitationen lassen sich Implikationen für weitere Forschungsarbeiten und die Praxis ableiten.

Für die Forschung wären weiterführende Studien zu den individuellen Einflüssen einzelner Fertigkeiten und deren Wirkungszusammenhänge wünschenswert. Eine stärkere Standardisierung der Studiendesigns und Testinstrumente würde die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verbessern. Besonders im Bereich der Erfahrungen mit Schrift zeigt sich ein Forschungsbedarf sowie ein Bedarf an einheitlichen Operationalisierungen und Konzeptualisierungen. In Anschluss an Ehm et al. (2023) scheint zudem eine breitere Testpalette im Bereich der mündlichen Sprachkompetenzen empfehlenswert. Auch wären weitere Forschungen zu Fertigkeiten, anhand derer Risikokinder früh erkannt werden können, wünschenswert.

Die Erkenntnisse der Interviewauswertung (Kap. 6.2) zeigen einen Bedarf an weiterführender Entwicklungsarbeit zum Einsatz des Kriterienrasters und allenfalls einem ergänzenden Raster für andere schulische Bereiche. Zudem müssten die Anpassungen des entwickelten

Kriterienrasters und die Informationsbroschüre evaluiert werden. Das im Interview mit B2 beschriebene Beispiel, in dem ein ähnliches Raster von den Kindergartenlehrpersonen abgelehnt wurde (162), verdeutlicht zudem, dass eine Implementierung in der Praxis nicht unterschätzt werden darf. Es müsste behutsam eingeführt und regelmässig überprüft werden, ob der Einsatz wirksam ist.

Sollte sich die Relevanz einiger der in dieser Arbeit herausgearbeiteten frühen Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb in zukünftigen Studien bestätigen, wäre eine Anpassung der gesetzlichen Grundlage, der Unterrichtsmaterialien und der Schulung der Fachpersonen empfehlenswert. Dies würde nicht nur den Einsatz des Rasters unterstützen, sondern allgemein zur Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen beitragen.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass das Kriterienraster Potential bietet, Lehrpersonen für wichtige frühe Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb zu sensibilisieren. Für einen zielgerichteteren und verlässlicheren Einsatz in der Praxis sind jedoch weiterführende Entwicklungsarbeiten notwendig.

6. Literaturverzeichnis

- Baddeley, A. (2010). Working memory. *Current Biology*, 20(4), R136–R140.
<https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014>
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (Hogrefe eLibrary) (2., überarbeitete Auflage.). Bern Göttingen: Verlag Hans Huber.
- Bogner, A. & Menz, W. (2009). Das theoriegenerierende Experteninterview. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews: Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.
- Bredel, U., Fuhrhop, N. & Noack, C. (2011). *Wie Kinder lesen und schreiben lernen*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Busch, A. & Stenschke, O. (2014). *Germanistische Linguistik: eine Einführung* (bachelorwissen) (3., überarb. und erw. Aufl.). Tübingen: Narr.
- Büttner, G., Brandenburg, J., Fischbach, A. & Hasselhorn, M. (2023). *Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.
- Costard, S. (2007). *Störungen der Schriftsprache: modellgeleitete Diagnostik und Therapie ; 63 Tabellen*. Thieme.
- Dahmen, S. & Weth, C. (2017). *Phonetik, Phonologie und Schrift*. Paderborn: UTB.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2014). Lehrplan 21. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch>
- Diamanti, V., Grande, G., Protopapas, A., Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2024). Preschool Morphological Awareness and Developmental Change in Early Reading Ability. *Scientific Studies of Reading*, 28(6), 591–613. Routledge.
<https://doi.org/10.1080/10888438.2024.2370843>
- Diamanti, V., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. & Protopapas, A. (2017). Preschool Phonological and Morphological Awareness As Longitudinal Predictors of Early Reading and Spelling Development in Greek. *Frontiers in Psychology*, 8. Frontiers. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02039>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Ehm, J.-H., Schmitterer, A., Nagler, T. & Lervåg, A. (2023). The Underlying Components of Growth in Decoding and Reading Comprehension: Findings from a 5-Year Longitudinal Study of German-Speaking Children. *Scientific Studies of Reading*, 27. <https://doi.org/10.1080/10888438.2022.2164199>
- Ennemoser, M., Marx, P., Weber, J. & Schneider, W. (2012). Spezifische Vorläuferfertigkeiten der Lesegeschwindigkeit, des Leseverständnisses und des Rechtschreibens. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 44(2), 53–67. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000057>

- Ewald, S.-M. & Steinbrink, C. (2023). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit für den frühen Schriftspracherwerb. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 127–141. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000405>
- Fricke, S., Szczerbinski, M., Fox-Boyer, A. & Stackhouse, J. (2016). Preschool Predictors of Early Literacy Acquisition in German-Speaking Children. *Reading Research Quarterly*, 51(1), 29–53. <https://doi.org/10.1002/rrq.116>
- Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. *Developmental dyslexia*, 13.
- Hartmann, E. (2017). Kinder und Jugendliche mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 361–375). Beltz Juventa.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (SpringerLink Bücher) (4. Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. *Reading and Writing*, 2(2), 127–160. <https://doi.org/10.1007/BF00401799>
- Huschka, S. S., Georgiou, G. K., Brandenburg, J., Ehm, J.-H. & Hasselhorn, M. (2021). Examining the contribution of RAN components to reading fluency, reading comprehension, and spelling in German. *Reading and Writing*, 34(9), 2317–2336. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10145-6>
- Jungmann, T. (2017). Sprach- und Literacyerwerb. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage., S. 40–63). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02714-000>
- Jungmann, T., Morawiak, U. & Meindl, M. (2015). *Überall steckt Sprache drin: Alltagsintegrierte Sprach- und Literacy-Förderung für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Juska-Bacher, B., Beckert, C., Gyger, M., Jakob, S. & Schneider, H. (2015). Leserelevante Kompetenzen an der Schwelle vom Kindergarten zur Schule. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 45(2), 28–42. <https://doi.org/10.1007/BF03379722>
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. UTB.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim Basel: Beltz.

- Küspert, P. & Schneider, W. (2008). *Hören, lauschen, lernen: Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter; Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache; [Anleitung und Arbeitsmaterial]*. Vandenhoeck und Ruprecht.
- Leistikow, P. (2021). Literacy. In S. Niebuhr-Siebert (Hrsg.), *Lesen und Schreibenwerb: Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten* (S. 57–67). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Lenel, A. (2005). *Schrifterwerb im Vorschulalter: eine entwicklungspsychologische Längsschnittstudie* (Psychologie - Forschung - aktuell) (1. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Lenel, A. & Knopf, M. (2015). Die Entwicklung des Wortkonzepts im letzten Kindergartenjahr und seine Wirkung auf das Lesen in den ersten beiden Grundschuljahren. Eine entwicklungspsychologische Längsschnittstudie. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 45(2), 43–70. <https://doi.org/10.1007/BF03379723>
- Lenel, A. & Knopf, M. (2016). Lernen mehrsprachige Kinder anders lesen? Die Bedeutung alltäglicher Schriftpraxis im Kindergarten für den Erwerb des Lesens in der Zweitsprache. In I. Barkow & C. Müller (Hrsg.), *Frühe sprachliche und literale Bildung* (S. 63–79). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Lenel, K. (2011). Sprechen, Schreiben, Lesen - Kinder auf dem Weg zur Schrift. Verfügbar unter: <https://kitafrankfurt.de/wp-content/uploads/121023-kfm-sprechen-schreiben-lesen-barrierefrei-201011-bf-aba7.pdf>
- Lenhard, W. (2024). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung*. Kohlhammer Verlag.
- Levesque, K. C., Breadmore, H. L. & Deacon, S. H. (2021). How morphology impacts reading and spelling: advancing the role of morphology in models of literacy development. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 10–26. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12313>
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Schöningh.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: UTB.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mehlem, U. (2024). *Schriftspracherwerb: Theorie und Praxis für den Anfangsunterricht in der Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Meindl, M. & Jungmann, T. (2014). Erfassung der frühen Erzähl- und Lesekompetenzen im Vorschulalter zur primären Prävention von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb.

- Empirische Sonderpädagogik*, 6(3), 211–226. Pabst Science Publ. : Lengerich; Berlin; Bremen [u.a.]. <https://doi.org/10.25656/01:9931>
- Merklinger, D. (2010). Schreiben ohne Stift: Zur Bedeutung von Medium und Skriptor für die Anfänge des Schreibens. *leseforum.ch*. Verfügbar unter: https://www leseforum.ch/myUploadData%5Cfiles%5C2010_2_Merklinger_PDF.pdf
- Müller, C. (2015). Frühe Literalität an der Schnittstelle des sprachlichen und literarischen Lernens. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 45(2), 7–27. <https://doi.org/10.1007/BF03379721>
- Nagy, W. E., Carlisle, J. F. & Goodwin, A. P. (2014). Morphological Knowledge and Literacy Acquisition. *Journal of Learning Disabilities*, 47(1), 3–12. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0022219413509967>
- Ouellette, G. & Shaw, E. (2014). Oral vocabulary and reading comprehension: An intricate affair. *L'Année psychologique*, 114(4), 623–645. NecPlus. <https://doi.org/10.3917/anpsy.144.0623>
- Pfost, M. (2017). Förderung der Vorläuferfertigkeiten des Lesens und Schreibens. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 199–215). Beltz Juventa.
- Philipp, M. (2017). *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben*. Beltz Juventa.
- Piasta, S. B., Groom, L. J., Khan, K. S., Skibbe, L. E. & Bowles, R. P. (2018). Young children's narrative skill: concurrent and predictive associations with emergent literacy and early word reading skills. *Reading and Writing*, 31(7), 1479–1498. <https://doi.org/10.1007/s11145-018-9844-7>
- Pinto, G., Bigozzi, L., Vezzani, C. & Tarchi, C. (2017). Emergent literacy and reading acquisition: a longitudinal study from kindergarten to primary school. *European Journal of Psychology of Education*, 32(4), 571–587. <https://doi.org/10.1007/s10212-016-0314-9>
- Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2 – Anleitung: Spiele mit Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter – Würzburger Buchstaben-Laut-Training*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rohde, L. (2015). The Comprehensive Emergent Literacy Model: Early Literacy in Context. *Sage Open*, 5(1), 2158244015577664. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/2158244015577664>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe AG.

- Röthlisberger, M., Zangger, C. & Juska-Bacher, B. (2023). The role of vocabulary components in second language learners' early reading comprehension. *Journal of Research in Reading*, 46(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12411>
- Sauerborn, H. (2015). Raphael entdeckt die Schrift - Aspekte der Early Literacy am Beispiel. https://doi.org/https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2015_3_Sauerborn.pdf
- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lesen-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3. überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Schmitterer, A. M. A. & Schroeder, S. (2018). The recognition of letters in emergent literacy in German: evidence from a longitudinal study. *Journal of Research in Reading*, 41(3), 423–437. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12116>
- Schmitterer, A. & Schroeder, S. (2019). Effects of reading and spelling predictors before and after school entry: Evidence from a German longitudinal study. *Learning and Instruction*, 59, 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.09.005>
- Schneider, W. (2017). *Lesen und Schreiben lernen: Wie erobern Kinder die Schriftsprache?* Heidelberg und Berlin: Springer-Verlag.
- Schnitzler, C. D. (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung*. Konstanz und München: UTB.
- Schründer-Lenzen, A. (2013). *Schriftspracherwerb* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Sénéchal, M., LeFevre, J.-A., Smith-Chant, B. L. & Colton, K. V. (2001). On Refining Theoretical Models of Emergent Literacy The Role of Empirical Evidence. *Journal of School Psychology*, 39(5), 439–460. [https://doi.org/10.1016/S0022-4405\(01\)00081-4](https://doi.org/10.1016/S0022-4405(01)00081-4)
- Seymour, P. H. K., Aro, M., Erskine, J. M. & Network, collaboration with C. A. A. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. *British Journal of Psychology*, 94(2), 143–174. <https://doi.org/10.1348/000712603321661859>
- Sigmund, J. L., Mehlhase, H., Schulte-Körne, G. & Moll, K. (2024). Early cognitive predictors of spelling and reading in German-speaking children. *Frontiers in Education*, 9. Frontiers. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1378313>
- Valcárcel Jiménez, M., Yumus, M., Schiele, T., Mues, A. & Niklas, F. (2024). Preschool emergent literacy skills as predictors of reading and spelling in Grade 2 and the role of migration background in Germany. *Journal of Experimental Child Psychology*, 244, 105927. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2024.105927>
- Valtin, Renate. (2020). Schreibenlernen erfordert mehr als „phonologische Bewusstheit“. Eine Längsschnittstudie zur Entwicklung sprachanalytischer Fähigkeiten von Schulanfängern. Arbeitskreis Grundschule e.V. <https://doi.org/10.25656/01:21177>

- Vygotskij, L. S. & Métraux, A. (2017). *Denken und Sprechen: Psychologische Untersuchungen*. (J. Lompscher & G. Rückriem, Hrsg.) (3., neu ausgestattete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. *Child Development*, 69(3), 848. <https://doi.org/10.2307/1132208>
- Wolfspurger, J. & Mayer, A. (2024). A brief research report on the efficacy of a RAN training in elementary school age children. *Frontiers in Education*, 9. Frontiers. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1376434>

6.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht der Bereiche und Aspekte von drei Modellen der Emergent Literacy (Rohde, 2015; Sénéchal et al., 2001; Whitehurst & Lonigan, 1998)	10
Tabelle 2 Kategorisierung von zwölf europäischen Sprachen anhand ihrer Transparenz und Komplexität (nach Seymour et al., 2003)	14
Tabelle 3 Übersicht der Expertinnen	42

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Begriffliche Übersicht der vorliegenden Masterarbeit (nach Rohde, 2015; Sénéchal et al., 2001; Whitehurst & Lonigan, 1998)	12
Abbildung 2: Methodisches Vorgehen der vorliegenden Arbeit	27

7. Anhang

<i>Anhang 1: Literaturkorpus</i>	<i>66</i>
<i>Anhang 2: Kodierleitfaden 1.....</i>	<i>68</i>
<i>Anhang 3: Zusammenfassung Auswertung Literaturkorpus</i>	<i>71</i>
<i>Anhang 4: Kriterienraster Version 1</i>	<i>72</i>
<i>Anhang 5: Interviewleitfaden</i>	<i>73</i>
<i>Anhang 6: Kodierleitfaden 2.....</i>	<i>75</i>
<i>Anhang 7: Zusammenfassung Auswertung Interviews.....</i>	<i>79</i>
<i>Anhang 8: Kriterienraster Version 2</i>	<i>88</i>
<i>Anhang 9: Informationsbroschüre zum Kriterienraster</i>	<i>89</i>

Anhang 1: Literaturkorpus

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2014). Lehrplan 21. Verfügbar unter:
<https://zh.lehrplan.ch>

1. Diamanti, V., Grande, G., Protopapas, A., Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2024).
Preschool Morphological Awareness and Developmental Change in Early Reading
Ability. *Scientific Studies of Reading*, 28(6), 591–613. Routledge.
<https://doi.org/10.1080/10888438.2024.2370843>
2. Diamanti, V., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. & Protopapas, A. (2017).
Preschool Phonological and Morphological Awareness As Longitudinal Predictors of
Early Reading and Spelling Development in Greek. *Frontiers in Psychology*, 8.
Frontiers. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02039>
3. Ehm, J.-H., Schmitterer, A., Nagler, T. & Lervåg, A. (2023). The Underlying Components of
Growth in Decoding and Reading Comprehension: Findings from a 5-Year
Longitudinal Study of German- Speaking Children. *Scientific Studies of Reading*, 27.
<https://doi.org/10.1080/10888438.2022.2164199>
4. Ewald, S.-M. & Steinbrink, C. (2023). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit für den
frühen Schriftspracherwerb. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 127–141. Hogrefe AG.
<https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000405>
5. Fricke, S., Szczerbinski, M., Fox-Boyer, A. & Stackhouse, J. (2016). Preschool Predictors
of Early Literacy Acquisition in German-Speaking Children. *Reading Research
Quarterly*, 51(1), 29–53. <https://doi.org/10.1002/rrq.116>
6. Huschka, S. S., Georgiou, G. K., Brandenburg, J., Ehm, J.-H. & Hasselhorn, M. (2021).
Examining the contribution of RAN components to reading fluency, reading
comprehension, and spelling in German. *Reading and Writing*, 34(9), 2317–2336.
<https://doi.org/10.1007/s11145-021-10145-6>
7. Juska-Bacher, B., Beckert, C., Gyger, M., Jakob, S. & Schneider, H. (2015). Leserelevante
Kompetenzen an der Schwelle vom Kindergarten zur Schule. *Zeitschrift für
Literaturwissenschaft und Linguistik*, 45(2), 28–42.
<https://doi.org/10.1007/BF03379722>
8. Lenel, A. & Knopf, M. (2015). Die Entwicklung des Wortkonzepts im letzten
Kindergartenjahr und seine Wirkung auf das Lesen in den ersten beiden
Grundschuljahren. Eine entwicklungspsychologische Langsschnittstudie. *Zeitschrift
für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 45(2), 43–70.
<https://doi.org/10.1007/BF03379723>
9. Miller, L. & Mähler, C. (2022). Methoden der primären Legasthenieprävention im
Anfangsunterricht Deutsch. *Frühe Bildung*. Hogrefe Verlag.

10. Pinto, G., Bigozzi, L., Vezzani, C. & Tarchi, C. (2017). Emergent literacy and reading acquisition: a longitudinal study from kindergarten to primary school. *European Journal of Psychology of Education*, 32(4), 571–587. <https://doi.org/10.1007/s10212-016-0314-9>
11. Schmitterer, A. M. A. & Schroeder, S. (2018). The recognition of letters in emergent literacy in German: evidence from a longitudinal study. *Journal of Research in Reading*, 41(3), 423–437. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12116>
12. Schmitterer, A. & Schroeder, S. (2019). Effects of reading and spelling predictors before and after school entry: Evidence from a German longitudinal study. *Learning and Instruction*, 59, 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.09.005>
13. Sigmund, J. L., Mehlhase, H., Schulte-Körne, G. & Moll, K. (2024). Early cognitive predictors of spelling and reading in German-speaking children. *Frontiers in Education*, 9. Frontiers. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1378313>
14. Valcárcel Jiménez, M., Yumus, M., Schiele, T., Mues, A. & Niklas, F. (2024). Preschool emergent literacy skills as predictors of reading and spelling in Grade 2 and the role of migration background in Germany. *Journal of Experimental Child Psychology*, 244, 105927. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2024.105927>

Anhang 2: Kodierleitfaden 1

Kategorie (deduktiv): Phonologische Informationsverarbeitung		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel Die Subkategorie wird kodiert, wenn sie als Prädikator in Bezug auf eine Fertigkeit des Schriftspracherwerbs untersucht wird.	Ankerbeispiel
Benennungsgeschwindigkeit (RAN)	Die Fertigkeit wird untersucht, indem die Kinder Farben oder Objekte möglichst schnell benennen.	Lexical access from long-term memory was measured with a RAN task. The task assessed naming speed for objects.(Ehm et al., 2023, S.318)
Arbeitsgedächtnis (verbal memory, phonological short-term memory)	Ein standardisierter Test für die Erfassung der Kapazität des Arbeitsgedächtnis wird durchgeführt. Die Kinder wiederholen Nomen, Zahlen oder Sätze.	Children were presented with a sequence of monosyllabic, high-frequency nouns or digits (1 to 9) and were asked to orally repeat the sequence in the same order as presented.(Huschka et al., 2021, S.2324)
Phonologische Bewusstheit (PB) (phonological awareness)	Verschiedene Ebene der phonologischen Bewusstheit werden getestet (Silben, Reime und Laute).	The 11 PA subtests from the “Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (Test for Phonological Awareness Skills; Fricke & Schäfer, 2011) administered in this study covered the three linguistic units (i.e., syllable, onset-rhyme, phoneme) and different explicitness levels (i.e., identification, segmentation, blending, manipulation) of PA, and, thus, tapped both dimensions of PA: size of linguistic unit and explicitness.(Fricke et al., 2016, S.34)
PB – Silben	Die Fertigkeit wird untersucht, indem die Kinder Silben zu einem Wort zusammensetzen oder Nomen in Silben unterteilen.	[...] und weiteren Sinne (Untertest Silbe zu Wort und Reimaufgabe; max.=16) genutzt. (Ewald & Steinbrink, 2023, S.132)
PB – Reim (rhyme awareness)	Die Kinder müssen entscheiden, ob sich zwei vorgegebene Wörter reimen, welches Wort sich nicht reimt oder Reimwörter finden.	Children’s ability to perceive and manipulate phonemes was tested with a standardized rhyme judgement [...]task [...]. (Schmitterer & Schroeder, 2018, S.428)
PB- Phonem (phoneme awareness)	Die Kinder benennen Anlaute, lassen Anlaute weg, verschleifen Laute, manipulieren oder segmentieren Wörter.	Phoneme awareness was measured with a phoneme isolation task consisting of two subscales of 12 items each. (Diamanti et al., 2024, S.598)

Kategorie (deduktiv): Mündlicher Sprachgebrauch		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel Die Subkategorie wird kodiert, wenn sie als Prädikator in Bezug auf eine Fertigkeit des Schriftspracherwerbs untersucht wird.	Ankerbeispiel
Produktive Morphologische Bewusstheit (MB) (Morphological awareness)	Die Fertigkeit wird überprüft, indem die Kinder Singulare, Plurale und Verbformen bilden (Flexion), Ableitungen aus Stammwörtern bilden (Derivation) oder Kompositionen zusammensetzen (Komposition)	The inflectional production task (adapted from Diamanti et al., 2018) required the child to produce inflections of pseudoverbs, pseudonouns, and pseudoadjectives. (Diamanti et al, 2024, S.597)
Rezeptive morphologische Bewusstheit (MB) (Morphological awareness)	Die Kinder sollen vorgegebene Sätze als grammatikalisch falsch oder richtig angeben, Bilder zuordnen (Flexion), morphologische Relationen als richtig oder falsch beurteilen (Derivation) oder ein Morphem aus einem Kompositum richtig identifizieren (Komposition).	Für die Erfassung der rezeptiven MB im Bereich Derivation wurde eine deutsche Fassung der <i>Morphological Judgement Task</i> nach Carlisle (1995) erstellt. (Ewald & Steinbrink, 2023, S.131)
Wortschatz (Vocabulary)	Die Kinder benennen Bilder, zeigen bei einem genannten Wort auf das richtige Bild, erklären ein Wort oder erkennen Homonyme.	To assess productive vocabulary, 5 items from the Active Vocabulary Test for 3- to 5-Year-Old Children-Revised (AWST-R; Kiese-Himmel, 2005) were used. (Valcárcel Jiménez et al., 2024, S.8)4/30/25 3:32:00 PM
Grammatik (Syntax, Semantik)	Die grammatikalischen Kompetenzen werden überprüft, indem die Kinder einen Satz wiederholen, Bilder einem Satz zuordnen oder Gegenstände korrekt anordnen.,	A Norwegian translation of the Test for Reception of Grammar -2 (TROG; Bishop, 2003) was used to measure syntactical / grammatical comprehension. (Diamanti et al., 2024, S.598)
Kategorie (deduktiv): Erfahrungen mit Schrift		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel Die Subkategorie wird kodiert, wenn sie als Prädikator in Bezug auf eine Fertigkeit des Schriftspracherwerbs untersucht wird.	Ankerbeispiel
Buchstabenwissen (letter knowledge)	Die Kinder benennen Grossbuchstaben oder hören einen Laut und zeigen dabei auf den entsprechenden Buchstaben.	Letter sound knowledge was assessed with a computerized task. Children heard 16 phonemes that have a unique correspondence to letters in German. (Schmitterer & Schroeder, 2019,S.48)

Buchstabenbewusstheit (letter judgement)	Die Kinder beurteilen Symbole dahingehend, ob sie Buchstaben darstellen oder nicht.	We developed a letter judgement task, in which children were asked to judge whether a presented alphabetic (i.e., M) or non-alphabetic symbol (i.e., &) was a letter. (Schmitterer & Schroeder, 2018, S.426)
Schriftwissen (Konventionen der Schriftsprache)	Es wird untersucht, mit welchen Schriftkonventionen die Kinder vertraut sind. Die Kinder beurteilen Texte, schreiben oder kritzeln.	Zur Ermittlung der Kenntnis schriftsprachlicher Konventionen wurden den Kindern zwei kurze Texte gleichen Inhalts, aber unterschiedlicher Form vorgelegt: ein handschriftlich geschriebener Text mit Minuskeln, ohne Spatien und mit einem Ausrufezeichen und ein zweiter Text mit Minuskeln, Spatien, Punkt und Fragezeichen. (Juska-Bacher et al., 2015, S.32) Der Test misst die Fähigkeit, Merkmale der (Hand-)Schrift wiederzugeben. Die Kinder werden gebeten, eine Postkarte so zu beschreiben, dass es aussieht, wie richtige Schrift. (Lenel & Knopf, 2015, S.53)
Symbolverständnis	Die Kinder benennen Symbole.	Zum Testen des Symbolverständnisses wurden den Kindern neun Symbole mit steigendem Anspruchsgrad (z.B. ohne Schrift: Rauschverbotsschild, mit Schriftzug: Tüte Sugus-Kaubonbons, Schriftzug verfremdet: Coca Cola-Etikett in Grün) präsentiert. (Juska-Bacher et al., 2015, S.32)
Wortkonzept / Wortbewusstheit	Zur Untersuchung dieser Fertigkeit werden die Kinder gebeten, den Begriff «Wort» zu definieren, das letzte Wort eines gehörten Textes zu benennen, Wortlängen zu vergleichen, Wortfamilien zu erkennen oder Wörter in einem Text zu identifizieren.	Aufgrund der Erfahrungen in Vortests wurden aus Gründen der Durchführbarkeit, der Schwierigkeit, des Zeitaufwands und der Fragestellung dieser Studie folgende fünf Tests dafür ausgewählt: «Letztes Wort», «Wort-im-Text», «Kritzeln», «Wortlänge mündlich», und «Erkennen von Wortfamilien». 30.04.25 15:32:00
Erzählkompetenz	Die Kinder erzählen eine soeben gehörte Geschichte in eigenen Worten.	The children were first exposed to an oral fictional story (Anna and Melissa, 157 words long) and then asked to retell it, using their own words. (Pinto et al., 2017, S.577)

Anhang 3: Zusammenfassung Auswertung Literaturkorpus

Die Nummerierungen entsprechen dem Literaturkorpus; s: stark, m: mittel, g: gering, u: unbestimmt, blau: lesen, lila: schreiben, grün: lesen und schreiben

Fertigkeit / Studie	LP 21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Phonologische Informationsverarbeitung															
Benennungsgeschwindigkeit		s		s	s	s	s		u	s			s	s	m
Phonologische Bewusstheit (PB)	X		s			s				m	m	s			s
PB-Phonem	X	s		s	m			s					g	s	
PB-Silben	X				g	g									
PB-Reim	X			g	g		s						g		
Arbeitsgedächtnis					m		s		u	g		g		s	
Mündliche Sprachkompetenzen															
Wortschatz	X	s	s	m	s	s		g		g					s
Grammatik (Syntax, Semantik)	X	s		m		s				s					
Rezeptive Morphologische Bewusstheit			s		m										
Produktive Morphologische Bewusstheit		s	s		m										
Erfahrungen mit Schrift															
Buchstabenbewusstheit												s			
Buchstabenwissen	X	s		s	s	s	s	s	s	s		s	s	s	s
Konventionen der Schriftsprache	X							m	u		s				
Symbolverständnis	X							m							
Wortbewusstheit / Wortkonzept	X							m	s						
Erzählkompetenz	X										g				
Interesse an Büchern	x														

Anhang 4: Kriterienraster Version 1

Frühe schriftsprachliche Fertigkeiten

Name des Kindes: _____

Klassenlehrperson: _____ Heilpädagog:in: _____ Logopäd:in: _____

Beobachtungskriterium Der Schüler / die Schülerin...	-	0	+
Hören und Sprechen			
kann altersentsprechende Wörter verstehen.			
kann Erklärungen verstehen und Aufforderungen ausführen.			
Lesen und Schreiben			
kann neue Wörter aus Ableitungen bilden (z.B. "spielen" → "Spieler").			
kennt verschiedene Konventionen der Schriftsprache (z.B. kennt die Schreibrichtung, versucht kritzelnd Schrift nachzuahmen).			
erkennt Schrift als Bedeutungsträger und als Instrument, um Sprache festzuhalten (z.B. erkennt Symbole wie Markenlogos, erkennt den Unterschied zwischen Schrift und Bild).			
kann verschiedene Gross- und Kleinbuchstaben benennen.			
Sprachen im Fokus			
kann Reime erkennen und bilden.			
kann Anlaute von Wörtern benennen.			
kann Wörter in einzelne Laute zerlegen und Laute zu einem Wort zusammensetzen (z.B. BUS ↔ B - U - S).			
erkennt Wörter als eigenständige sprachliche Einheit und kann über deren Form unabhängig von der Bedeutung nachdenken (z.B. Wortlängen vergleichen, "Welche Wörter kennst du?").			
Literatur im Fokus			
zeigt Interesse an Büchern und Schrift (z.B. sieht Bücher an, stellt Fragen zu Buchstaben oder Wörtern).			
Weiteres			
kann eine Reihe von bekannten Objekten oder Farben schnell benennen (z.B. blau, rot, grün, gelb).			
Kommentar			

Legende

(-) Die Fertigkeit zeigt sich noch nicht oder nur ansatzweise.

(0) Die Fertigkeit ist erkennbar.

(+) Die Fertigkeit wird auf einem guten bis sehr guten Niveau gezeigt (z.B. bei schwierigeren Aufgaben).

Anhang 5: Interviewleitfaden

Vor dem Gespräch	
Information über die Aufnahme und Einverständnis unterschreiben	
Einleitung	
<p>Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Interview. Wie du bereits weißt, geht es im Rahmen meiner Masterarbeit um die Evaluation eines Kriterienrasters, das wichtige Fertigkeiten des frühen Schriftspracherwerbs erfasst. Das Ziel ist, dass es im Kindergarten ausgefüllt wird und an die Lehrpersonen der 1.Klasse weitergegeben wird.</p> <p>Ich erwarte, dass das Interview zwischen 30 Minuten und einer Stunde sein wird.</p> <p>Bevor wir über das Raster sprechen, kannst du mir nochmals kurz deine Funktion nennen und deine Erfahrungen im Bereich der Schriftsprache beschreiben?</p>	
Schlüsselfragen	Ergänzungsfragen
Allgemeiner Eindruck	
Was war dein erster Eindruck des Rasters?	
Wie verständlich scheint dir das Raster?	Welche Unklarheiten gibt es? Welche Hintergrundinformationen wären hilfreich?
Kriterien	
Wie schätzt du den Umfang der Kriterien ein?	
Sind die gewählten Fertigkeiten passend für Beobachtungen zum Schriftspracherwerb auf dieser Stufe?	Fehlt etwas Wichtiges? Gibt es Kriterien, die aus deiner Sicht nicht notwendig sind?
Wie schätzt du die Verständlichkeit der Kriterien ein?	Welche Hintergrundinformationen wären hilfreich?
Wie hilfreich findest du die Beispiele?	Sollten sie angepasst / ergänzt werden?
Einsatz in der Praxis	
Beschreibe: Welchen Einsatz des Rasters kannst du dir für die Unterrichtspraxis vorstellen?	Wie würdest du es einsetzen? In welchen Bereichen oder Unterrichtssituationen würdest du es einsetzen? Wer soll das Raster einsetzen? Warum? Eignet sich das Raster, um Beobachtungen zu einzelnen Kindern oder zu allen Kindern der Klasse festzuhalten?
Wie nutzerfreundlich ist das Raster für den Unterrichtsalltag?	
Welche Herausforderungen / Einschränkungen siehst du beim Einsatz des Rasters?	Was kann verbessert werden?
Welche Vorteile siehst du mit dem Einsatz des Rasters?	
Wie schätzt du die Beobachtbarkeit der Kriterien ein?	Braucht es zusätzliche Beobachtungshilfen? Was fändest du hilfreich?

Layout und Struktur	
Wie bewertest du die Strukturierung?	Wie kann es verbessert werden?
Wie bewertest du die Ausprägung?	
Fehlt etwas auf dem Formular?	Wenn ja, was?
Abschluss	
Hast du weitere Anregungen oder Verbesserungsvorschläge?	
Gibt es sonst noch etwas, was du anfügen möchtest?	
Vielen Dank für das Interview und für deine Zeit!	

Anhang 6: Kodierleitfaden 2

Kategorie (deduktiv): Einsatz des Rasters		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Lernstands- erfassung	Es wird beschrieben, wie das Raster zu der Erfassung von Lernständen genutzt werden könnte.	Und auch ebe, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn es zu viel Minus hat oder so einfach auch ein Erkennen, Risikokinder früh erkennen. (B4, 80)
Förderung	Es wird beschrieben, welche Implikationen das Raster für die Förderung haben könnte.	Und dann ebe vielleicht mit der IF-Lehrperson oder auch mit der Logo sich Ziele für die Kinder überlegen könnte oder überlegen könnte, okay wie können wir die jetzt unterstützen, dass das besser klappt oder dass es möglichst einfach ist. (B1, 78)
Zusammen- arbeit	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie die Zusammenarbeit mit dem Raster gestaltet werden könnte.	Ich habe das Gefühl, mit so einem Kriterienraster kann die Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und der Heilpädagogin und der Klassenlehrperson wie noch fundierter stattfinden. (B1, 102)
Sensibilisierung	Aus den Aussagen wird ersichtlich, wie das Raster Lehrpersonen sensibilisiert.	Also ich glaube grundsätzlich wäre es so, wie ich das jetzt verstanden habe, ein gutes <u>Ziel</u> , wenn man das quasi <u>nebenbei</u> einfach, wenn man sensibilisiert, und man kann es aus dem Alltag, wie klar werden. (B4, 36)
Übergabe	Es wird beschrieben, wie das Raster für die Übergabe der Kinder vom Kindergarten in die 1.Klasse genutzt werden würde.	Bei der Übergabe von den Kindergartenkindern zu der ersten Klasse, dass man schnell auch sieht, wo liegen vielleicht Stärken und Schwächen von dem Kind und wo muss man vielleicht beim Übergang schon von Anfang an ein bisschen genauer hinschauen. (B1, 18)
Einsatzziele	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie der Nutzen des Rasters definiert werden könnte und was die Ziele des Einsatzes sein könnten.	Auf eine Art soll es eine gewisse Standardisierung sein. Oder das, nein vielleicht wäre das die Frage. (lachen) Geht es darum, was ist das Ziel. (B4, 100)
Personen	Es werden Aussagen dazu gemacht, welche Personen mit welchem Fachwissen oder Gebiet das Raster nutzen könnten.	Ich glaube, ich würde das als Klassenlehrperson machen. Und wenn ich merken würde, ah, da bin ich sehr unsicher. Also wir haben jetzt auch ein Mädchen, wo eher ruhig ist und nicht viel redet. Dann würde ich mit der Logopädin Kontakt aufnehmen und würde sie fragen, ob sie mal eine

		Stunde machen kann, wo solche Themen angesprochen werden. (B3, 106)
Individualität	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie individuell die Nutzung des Rasters ausfällt.	Ich glaube, das gäbe / Vielleicht müsste man Szenarien, zwei, drei verschiedene Szenarien beschreiben, wie man das nutzen könnte, damit die Leute das auch wirklich in die Hand nehmen und selbst auch dann den Nutzen sehen. (B4, 76)
Anforderungen	Es werden Aussagen dazu gemacht, mit welchen Anforderungen die Nutzung des Rasters verknüpft ist.	Das ist <u>unsere</u> Beobachtungsfähigkeit, die wir trainieren müssen, um da eine Antwort finden zu können. (B3, 144)
Kategorie (deduktiv): Praxistauglichkeit		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Praxisnähe	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie realistisch die Umsetzung im Alltag ist	Also ich finde, es ist sehr selbsterklärend. Es braucht nicht irgendwie noch viel Erklärung zu dem. Ja. Und ich finde es sehr niederschwellig gehalten. (B3, 122)
Zeitaufwand	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie der Zeitaufwand des Rasters eingeschätzt wird.	Also ich denke jetzt, das würde pro Kind fünf Minuten gehen. (B3, 50)
Kategorie (deduktiv): Der Aufbau		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Strukturierung	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie übersichtlich oder sinnvoll das Kriterienraster strukturiert ist und ob der Umfang passend ist.	Ich finde vor allem auch die Oberthemen gut, weil es ja mit dem Lehrplan 21 zusammenhängt. (B1, 22)
Skalierung	Es werden Aussagen zu den Möglichkeiten zum Ankreuzen gemacht und ob diese ausreichen, zu wenige oder zu viel sind.	Dann würde ich es vielleicht eher so machen, dass es einfach ja oder nein gibt. (B2, 66)
Angaben	Es werden Aussagen dazu gemacht, ob die zusätzlichen Angaben auf dem Formular ausreichen oder ob weitere gewünscht werden.	Also ich fände es wichtig, die Sprache vom Kind, das Alter vom Kind. (B4, 68)
Kategorie (deduktiv): Die Kriterien		

Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Änderungsvorschläge	Es werden Aussagen dazu gemacht, ob wichtige Kriterien fehlen oder Kriterien angepasst werden sollten.	Dann würde ich vielleicht sagen kann verschiedene Gross- und Kleinbuchstaben erkennen und benennen. (B2, 102).
Zusätzliche Kriterien	Es werden Themen und Kriterien erwähnt, die ergänzt werden sollten.	Was ich einfach gemerkt habe, zum Beispiel beim ersten heisst es "Hören und Sprechen" und du hast aber nur "Hören". (B4, 44)
Verständlichkeit der Kriterien	Es werden Aussagen darüber gemacht, wie gut die Kriterien verstanden werden, was einfach und was schwierig zu verstehen ist.	Ich finde nämlich super, dass es bei einigen noch Beispiele hintendran hat in Klammern. Also die finde ich, sind sehr gut verständlich (B1, 32)
Passende Kriterien	Es wird beschrieben, welche Kriterien als passend empfunden werden oder im Unterricht vorkommen.	Ich finde Literacy, oder, hast du darin. Anlaute, einfach die ganze phonologische Bewusstheit. Und <u>wichtig</u> ist, ganz wichtig, ja das hast du sicher auch aus der Forschung, dass Gross-, Kleinbuchstaben benannt werden. (B4, 54) und habe wirklich gerade Sprachen im Fokus, habe ich gerade gesehen, dass ist genau so wie ich arbeite. Oder also mit den Grossen, tun wir immer am Nachmittag, ungefähr einmal in der Woche, machen wir Sprache. (B3, 24)
Nicht passend	Es werden Aspekte erwähnt, die im Unterricht nicht thematisiert werden.	Kann verschiedene Gross- und Kleinbuchstaben benennen". Das finde ich schwierig. Das mache ich jetzt nicht im Kindergarten. (B3, 26)
Kategorie (deduktiv): Zusätzliches Material		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Unterrichtsvorschläge	Es zeigen sich Wünsche oder Bedarf nach Unterrichtsvorschlägen zu den Themen der Kriterien.	Entweder ebe, dass man einfach so einen kurzen Katalog hätte, wo man nachschauen gehen kann. Weil ich glaube, wenn es zu lang ist, ist es eher für den Alltag ein bisschen schwierig zum Umsetzen. (B1, 88)
Hintergrundinformationen	Es zeigen sich Wünsche oder Bedarf nach theoretischen Hintergrundinformationen.	Ja, also wenn es jetzt wie Zusatzinfos gibt. (B2, 194)

Aufgaben	Es zeigen sich Wünsche oder Bedarf nach zusätzlichen Aufgaben.	Genau mit so Aufgabenbeispielen oder noch ein, zwei klarere Kriterien, Beobachungskriterien. (B4, 94)
Kategorie (induktiv): Nutzungsinformationen		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Vorgaben	Es werden Aussagen dazu gemacht, welche Vorgaben mit dem Einsatz des Rasters verbunden werden könnten.	Und ebe, was ich schon auch ein bisschen vermisst habe. Ebe so, was mache ich jetzt mit diesen Punkten am Schluss? Was heisst denn das? (B2, 148)
Begrifflichkeit	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie das Raster und die übergreifenden Begriffe des Rasters verstanden werden.	In 2000 und etwas hat es eine Abstimmung gegeben, dass man gar nicht Hochdeutsch reden darf im Kindergarten. (B3, 20)
Kategorie (induktiv): Testung / Beobachtbarkeit		
Subkategorie (induktiv)	Kodierregel	Ankerbeispiel
Beobachtungen	Es werden Aussagen dazu gemacht, wie die Kriterien beobachtet werden können, ob sie beobachtbar sind oder nicht.	Zum Beispiel verstehe ich nicht, kann neue, ja doch da, „kann neue Wörter aus Ableitungen bilden“. Das ist jetzt etwas für mich, das ich jetzt nicht könnte, einfach so aus dem Handgelenk heraus oder aus einer Situation heraus sagen, der macht das, der macht das noch nicht. Also das ist jetzt etwas, das an mir vorbei geht. (B3, 24)
Tests	Es werden Aussagen dazu gemacht, ob Tests für das Ausfüllen des Rasters eingesetzt werden sollten.	Vielleicht. Ja, ich finde schon. Also ich weiss nicht, für was du es gedacht hast, aber das ist mir jetzt einfach so / Ich finde es schwierig, wenn ich jetzt ein neues Kind bekomme für zehn Minuten und das irgendwie abdecken muss, dann müsste ich ganz klar konkret wissen, wie teste ich jetzt das. (B2, 226)

Anhang 7: Zusammenfassung Auswertung Interviews

Einsatz				
	Zusammenarbeit	Förderung	Lernstanderfassung	Zusammenfassung (Z)
B1	Elterngespräche, enge, fundiertere Zusammenarbeit mit schulischen Fachpersonen (SHP / Logopädin)	Bereits von Beginn der 1.Klasse an Kinder unterstützen, mögliche Anpassungen des Unterrichts	Mit dem Raster erkennt man gut, wo das Kind steht und wo Unterstützungsbedarf besteht. Fortschritte erkennen und festhalten	Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen, Förderung ab Beginn der ersten Klasse
B2	Es ist offen, wie die Zusammenarbeit geregelt ist. Option vorgeschlagen, dass aufgrund der Kreuze Tests gemacht werden.			Zusammenarbeit ist offen, Tests aufgrund des Rasters
B3	Eltern geben Hinweise, dass das Kind mit Lesen beginnt. Zusammenarbeit mit SHP und DaZ-LP, Logopädin bei Unsicherheiten			Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen
B4	Eine Option, dass es alle ausfüllen und dann vergleichen. Das bräuchte viele Ressourcen. KLP füllt es aus, wenn es zu viele Minus hat / sie etwas nicht einschätzen kann, kontaktiert sie die SHP / Logopädin		Hat den Eindruck, dass es für ein Screening konzipiert wurde	Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten des Zusammenarbeitens, Screening der Kinder
Z	Zusammenarbeit mit Eltern und zwischen Fachpersonen. Allenfalls Durchführung von Tests aufgrund Ergebnisse des Rasters.	B1 spricht die Förderung an.	Screening der Kinder und Erkennen von Unterstützungsbedarf	
Einsatz				
	Übergabe	Sensibilisierung	Erkennen von Risikokindern	Zusammenfassung (Z)
B1	Beim Übertritt bereits Stärken und Schwächen kennen und wissen, worauf fokussiert werden sollte. Standardisierte		Kann anzeigen, wann ein Kind genauer beobachtet werden sollte. Und Schwierigkeiten können frühzeitig erkannt werden.	Schätzt Nutzen für den Übertritt. Stärken und Schwächen sind bekannt und es kann anzeigen, wo Schwierigkeiten bestehen.

	Übergabe und Möglichkeit, nochmals nachzulesen.			
B2		Zusatzinformationen könnten sensibilisieren, auf verschiedene Aspekte zu achten und Anpassungen vorzunehmen. Es regt zum Nachdenken darüber an, was die Kinder können und was nicht.		Sensibilisierung mit Zusatzinformationen und Beobachtung von verschiedenen Fertigkeiten.
B3		Das Raster unterstützt die Bewusstheit dafür, was man fördern sollte, worauf die Lehrpersonen der 1. Klasse Wert legen und was man nicht vergessen darf.		Sensibilisierung für die verschiedenen Fertigkeiten
B4	Spricht an, dass es für die Übergabe gedacht ist, dann sollte es auch etwas aussagen.	Sensibilisierung wäre ein gutes Ziel. Man merkt, wenn man zu etwas keine Aussage machen kann, schaut nochmals genauer und macht sich zu allen Aspekten Gedanken. Dafür braucht es wenig.	Viele Minus -> Erkennung von Risikokindern. Für diesen Nutzen bräuchte es mehr. Es informiert darüber, was wichtig ist (Präventionsmassnahme)	Für die Sensibilisierung braucht es weniger, für die Erkennung von Risikokindern mehr. Auch für den Übertritt sollte es etwas aussagen.
Z	Vorteile für den Übertritt, dann müsste es aber auch etwas aussagen.	Sensibilisierung für die Fertigkeiten, Beobachten verschiedener Fertigkeiten, alle Aspekte im Bewusstsein	Kann Schwierigkeiten / Risikokinder anzeigen, dann bräuchte es aber mehr.	

Kriterien				
	Passende Kriterien	Änderungsvorschläge	Verständlichkeit der Kriterien	Zusammenfassung (Z)
B1	Orientierung am LP2, Kriterien entsprechen daher Zielen des Unterrichts		Beispiele unterstützen Verständlichkeit <i>altersentsprechende Wörter</i> schwierig, Alltagswörter wäre klarer Benennungsgeschwindigkeit nicht klar Erkennen von Logos als Fokus auf Worterkennung	Kriterien entsprechen Zielen, durch Orientierung am LP 21 Altersentsprechende Wörter und Benennungsgeschwindigkeit schwierig zu verstehen
B2	Anlaute, Schreibrichtung, RAN, Kritzeln, Interesse an Schrift	Kritzeln wird mit dem Interesse an Schrift verbunden	Nachfrage beim Buchstabenwissen Beispiele unterstützen das Verständnis Nachfrage bei der Wortbewusstheit, empfindet es als verständlich.	Einige Kriterien gut, einige Änderungsvorschläge, 2 Nachfragen

		Anlaute und Buchstaben: erkennen und benennen		
B3	Hören und Sprechen sind sehr wichtig, Aufforderungen verstehen und ausführen zentral Interesse an Schrift ebenfalls wichtig Phonologische Bewusstheit wird mit den Kindern im 2. Kindergarten geübt Die Kinder lernen ihren Namen schreiben. Schreibrichtung wird thematisiert in Bezug auf die Anlaute	Interesse hängt zusammen mit dem Erkennen von Symbolen und dem Kritzeln	Konventionen der Schriftsprache schwierig greifbar, Schrift als Bedeutungsträger und Markenlogos schwierig zu verstehen, zu abstrakt Altersentsprechende Wörter gut verständlich Benennungsgeschwindigkeit als Wortschatz verstanden Mehr Beispiele wie beim SSG.	Hören und Sprechen, Interesse an Schrift und phonologische Bewusstheit wichtig Schriftwissen, Schriftbewusstheit und Benennungsgeschwindigkeit schwierig zu verstehen
B4	Literacy, phonologische Bewusstheit und Anlaute, Buchstabenwissen	<i>Erklärungen verstehen und Aufforderungen ausführen: zwei Kompetenzen und Erklärungen verstehen ist schwierig zu überprüfen</i>	Fragt sich, was man genau bei den Kriterien verstehen muss und was genau damit gemeint ist Wörter aus Ableitungen bilden ist verständlich und adressatengerecht formuliert Beispiele helfen Benennungsgeschwindigkeit: was heisst schnell?	Allgemein passende Kriterien, Erklärungen verstehen schwer zu überprüfen Fragt sich, wie verständlich die Kriterien sind, Beispiele helfen
Z	Allgemein passende Kriterien, Hören, Interesse an Schrift und Phonologische Bewusstheit vor allem Themen im Kindergarten	Interesse an Schrift wird mit Kritzeln verknüpft Erkennen und benennen Erklärungen verstehen schwer überprüfbar	Beispiele helfen Altersentsprechende Wörter, Buchstabenwissen, Konventionen und Bedeutung der Schriftsprache, Benennungsgeschwindigkeit werfen Fragen auf	

Kriterien			
	Nicht passend	Zusätzliche Kriterien	Zusammenfassung (Z)

B1	Bedeutung der Schrift im Lehrmittel nicht thematisiert	Fragt nach den Silben	Bedeutung der Schrift nicht im Lehrmittel, fragt nach den Silben
B2	Buchstabenwissen nicht im Kindergarten	testet die Silben Sprechen ergänzen: Kann sich artikulieren, kann Sätze bilden, Geschichten nacherzählen Eigenen Namen schreiben ergänzen	Buchstabenwissen nicht im Kindergarten, sie testet Silben und würde Kriterien zum Sprechen und eigenen Namen schreiben ergänzen
B3	Gross- und Kleinbuchstaben benennen, Wörter aus Ableitungen bilden, Wortkonzept werden im Kindergarten nicht thematisiert Das Wortkonzept ist zu abstrakt und zu viel Die Kinder werden wenig mit Schrift konfrontiert	Graphomotorik sich angesprochen fühlen, sich fokussieren, wirklich zuhören Bewusstheit, dass man zu der Gruppe gehört Fragt, was im Unterricht der KLP der 1.Klassen wichtig ist Silben wichtig im Kindergarten	Einige Kriterien kommen nicht im Kindergartenalltag vor, dafür sind andere (nicht sprachliche Kriterien) wichtig
B4		Sprechen ergänzen	Sprechen ergänzen
Z	Buchstabenwissen, Ableitungen von Wörtern, Wortkonzept nicht im Kindergarten Bedeutung der Schrift nicht im Lehrmittel der 1.Klasse	Sprechen ergänzen, nicht sprachliche Kriterien zum Ergänzen	

Praxistauglichkeit			
	Praxisnähe	Zeitaufwand	Zusammenfassung (Z)
B1	Praxisnahe, auch durch Orientierung am LP 21 und da es dadurch sowieso Teil des Unterrichts ist. Gut für den Einsatz in der Praxis.	Zeitaufwand besteht besonders im Kindergarten. Schneller Einsatz aufgrund des Umfangs. Zusatzinformationen sollten auch kurz sein.	Praxisnahe und schneller Einsatz
B2	Es ist eine gute Ergänzung, damit genauer hingeschaut wird und nichts vergessen geht.	Mehr Zeitaufwand, wenn man sich selbst überlegen muss, wie und wann man testet sowie wie man null und plus unterscheidet. In einem anderen Schulhaus wollten die Kindergartenlehrpersonen ein ähnliches Blatt	Vorschläge für genauere Angaben, damit der Zeitaufwand verringert wird. Beispiel aus einem anderen Kindergarten

		nicht ausfüllen, weil sie es als zu viel Arbeit empfanden.	
B3	Findet es für den Übertritt gut integrierbar in den Kindergartenalltag, es ist ein Einfließen in die Themen. Es ist niederschwellig und braucht nicht viele Erklärungen Findet es super.	5 Minuten pro Kind, kein grosser Arbeitsaufwand	Kleiner Zeitaufwand, gut integrierbar in den Kindergartenalltag
B4	Wenn man weiss was, ist es gut und schnell machbar. Wenn es alle Fachpersonen ausfüllen würden und dann vergleichen, braucht es eher zu viele Ressourcen.	Grundsätzlich, je nach Aufgaben, mit geringem Zeitaufwand einsetzbar	Gut und schnell machbar, wenn man weiss, was genau gefragt ist.
Z	Nahe am Unterricht / dem Lehrplan	Zeitaufwand wird als gering eingeschätzt Beispiel, dass bei zu gross empfunden Zeitaufwand, es nicht ausgefüllt werden könnte.	

Beobachtungen / Tests			
	Beobachtungen im Alltag	Test / Aufgaben	Zusammenfassung (Z)
B1			
B2	Es hat keine Angaben, wie die Kriterien beobachtet werden sollen, Raster daher eher zum Ausfüllen, wenn man die Kinder bereits kennt, und man muss sich gut an die Beobachtungen erinnern	Keine Anweisungen zum Testen auf dem Raster. Mehr Zeitaufwand, wenn man Überprüfungen selbst überlegen muss Würde sich für sich Aufgaben zu den Kriterien wünschen, könnte Teile des Rasters im Screening ergänzen	Keine Angaben, wie Kriterien überprüfen Entweder von jemandem ausfüllen, der die Kinder gut kennt oder Aufgaben zu den Kriterien geben
B3	Allgemein gut im Alltag beobachtbar und entspricht dem, was sie im Kindergarten macht Sollte vermerken dürfen, wenn man etwas nicht beobachtet hat Ableiten von Wörtern schwierig zu beobachten Gut, dass es kein Test ist, der die Kinder machen müssen		Allgemein gut beobachtbar, vermerken, wenn etwas nicht beobachtet wurde Gut, dass es kein Test ist

B4	Fragt sich, was man so nebenbei sieht und wo es eine Aufgabe braucht, evtl. kommt es auf die einzelnen Kriterien an Wenn es Beobachtungen des Kindergartenalltages sind, ist es eine grobe Einschätzung	Aufgaben dazu, damit es etwas aussagen kann, eine konkrete Information ist und man weiss, auf was es beruht Aufgaben, um das Kriterium beobachten zu können, es hervorzulocken Aufgaben, um zu zeigen, was das Kriterium genau bedeutet.	Wenn es Beobachtungen aus dem Alltag sind, ist es eher eine Einschätzung Mit Aufgaben wäre es konkreter, hätte mehr Aussagekraft und könnte die Kriterien verständlicher machen
Z	Für Beobachtungen müsste man die Kinder kennen, eher eine Einschätzung Dafür müssen die Kinder keinen Test machen	Mit Aufgaben kann man es auch machen, wenn man die Kinder nicht kennt. Es wäre konkreter, aussagekräftiger und die Kriterien wären verständlicher.	

Einsatz					
	Personen	Anforderungen	Individualität	Ziele	Zusammenfassung (Z)
B1	Wenn Kinder Schwierigkeiten zeigen, SHP schaut darauf / fördert		Umgang mit dem Raster, wer damit arbeitet und wie viel daraus gemacht wird individuell	Für den Überblick oder um damit zu arbeiten	SHP für Förderung, verschiedene Ziele und individuelle Umsetzungsmöglichkeiten
B2	Es ist nicht klar, an wen das Raster gerichtet ist. Gut, wenn verschiedene Personen damit arbeiten. KLP füllt das Raster aus, Logopädin macht allenfalls einen Test	Wer ist geschult für den Einsatz des Rasters? Es kommt darauf an, wie gut LP dokumentiert		Ist das Raster für die LRS-Erkennung oder sollen auch Stärken identifiziert werden. Sie tendiert eher für das Erkennen von Schwierigkeiten	Unklar, an wen das Raster gerichtet ist, was das Ziel ist und wer für den Einsatz geschult ist
B3	Würde das Raster als KLP nutzen.	Die Lehrpersonen müssen für das Ausfüllen ihre Beobachtungsfähigkeit trainieren	Betont, dass sie von sich spricht und es in einem anderen Kindergarten vielleicht anders gemacht wird		KLP nutzt das Raster und muss ihre Beobachtungsfähigkeit schulen

					Unterschiede zwischen den Kindergärten
B4	Verschiedene Fachpersonen könnten Kriterien anders sehen Raster eher für die KLP und als Screening für die ganze Klasse Logopädin und SHP eher mit Tests ergänzen, Kinder einzeln Aufgaben stellen	Wenn Logopädin oder SHP es ausfüllt, würden mehr Informationen und eher der Gebrauch von Testinstrumenten erwartet	Verschiedene Einsatzszenarien beschreiben und dann können die Leute selbst den Nutzen sehen	Ein Ziel könnte sein, zu sensibilisieren, die Kreuzchen aus dem Alltag heraus zu setzen und zu wissen, auf was geschaut werden sollte. Das andere wäre für das Erkennen von Risikokindern. Wenn es zur Prävention genutzt wird, bräuchte es mehr	KLP nutzt das Raster für Screening mit der ganzen Klasse, SHP und Logopädin nutzen Tests Individualität ermöglichen Ziel festlegen und dahingehend anpassen
Z	KLP nutzt das Raster, SHP und Logopädin ergänzen mit Tests und Förderung	Die LPs müssen ihre Beobachtungsfähigkeit trainieren. SHPs und Logopädinnen können Tests einsetzen	Personen und Einsatz sind individuell	Ziel das Rasters ist nicht klar definiert. Für Sensibilisierung, Erkennen von Risikokindern, fördern oder auch fordern	

Nutzungsbedingungen			
	Vorgaben	Begrifflichkeit	Zusammenfassung (Z)
B1	Vage, wann aufgrund der Kreuze reagiert wird		Vage, wann aufgrund der Kreuze reagiert wird
B2	Empfehlung für Vorgabe, ab wie viel Minus Handlungsbedarf besteht, bei dem allenfalls eine logopädische Abklärung angezeigt ist. Vorgabe eines Zeitpunkts, wann das Raster ausgefüllt werden sollte.	Was genau bedeutet früher Schriftspracherwerb? Alternative: Erste schriftsprachliche Fertigkeiten, Vorläuferfertigkeiten	Ergänzung, ab wie vielen Minus Handlungsbedarf besteht und Zeitpunkt, wann das Raster eingesetzt werden sollte Klärung des Begriffs, was genau mit frühem Schriftspracherwerb gemeint ist

B3	gut, wenn abgebildet werden kann, wann das Kriterium erreicht wurde (z.B. zu Beginn der 1.Klasse oder erst kurz vor der 2.Klasse) Es sollte legitim sein, wenn man an einem Ort kein Kreuz machen kann.	Versteht den Schriftspracherwerb zuerst als das Hochdeutschsprechen.	gut, wenn das Raster abbildet, wann das Kriterium erreicht wurde. Begriff Schriftspracherwerb wird anfänglich anders verstanden.	
B4				
Z	Bedarf für Klärung, ab wie vielen Kreuzen bei Minus Handlungsbedarf besteht. B2 Vorschlag für Zeitpunkt, wann das Raster ausgefüllt werden sollte. B3 ist für einen längeren Zeitraum. Festhalten, dass nicht überall ein Kreuz gemacht werden muss.	Klärung der Begriffe «früh» und «Schriftspracherwerb»		
Zusätzliche Informationen				
	Unterrichtsvorschläge	Hintergrundinformationen	Aufgaben	Zusammenfassung
B1	Kurzer Katalog mit Unterricht- oder Lehrmittelvorschlägen			Kurze Unterrichtsideen ergänzen
B2		Überblick darüber, was wichtig ist und welche Vorläuferfertigkeiten es gibt. Nicht, wieso es so ist. Zusatzinformationen könnten zusätzlich sensibilisieren.	Blatt mit den gleichen Themenbereichen und Aufgabenbeispielen / Testungen	Wichtige Hintergrundinformationen, Blatt mit Aufgabenbeispielen / Testungen
B3			zusätzliche Beispiele und Erklärungen	Mehr Beispiele
B4			Aufgaben / Beobachtungskriterien / Hilfestellung damit es eine konkrete Information ist (z.B. auf Rückseite) 2-3 Beispiele, wie man es noch abfragen könnte	Aufgaben zu den Kriterien für konkrete Informationen und als Unterstützung
Z	Unterrichts- und Lehrmittelvorschläge	Wichtige Hintergrundinformationen	Zusätzliche Beispiele / Testungen	

Aufbau				
	Angaben	Skalierung	Strukturierung	Zusammenfassung (Z)
B1	Legende gut, mehr Platz für Kommentare	3 Dimensionen sind gut, braucht nicht mehr / mehr ist schwierig abzuschätzen Bei <i>Interesse an Büchern</i> vielleicht nur zwei Plus interpretiert als «erweiterte Ziele» Mehrere Plus ist ein Indikator, um dem Kind erweiterte Aufgaben zur Verfügung zu stellen	Strukturierung nach LP 21 gut. Umfang gut und gut, dass es auf einer Seite ist und man einen schnellen Überblick hat	Skalierung, Strukturierung, Legende und Umfang gut Mehr Platz für Kommentare
B2	Schuljahr, Alter und Mehrsprachigkeit ergänzen Nochmals eine Zeile nach <i>Weiteres</i> , für eigene Ergänzungen (z.B. Medizinisches)	Nur zwei Skalierungen anbieten: Minus und Null Möchte man nur Schwierigkeiten herausfinden oder auch, wo die Kinder gut sind Schwierig, zwischen 0 und Plus zu differenzieren Sehr gute Leistungen in den Kommentaren festhalten Evtl. Differenzierungen im Minusbereich, bräuchte es aber nicht zwingend	Strukturierung nach LP 21 gut Sprachen oder Sprache im Fokus?	Schuljahr, Alter, Mehrsprachigkeit hinzufügen, mehr Platz für Weiteres, nur zwei Skalierungen,
B3	Zusätzliche Spalte für Bemerkungen (Z.B: Zeitpunkt der Beobachtung, Abklärungen)	Gibt ein Beispiel, wann sie ein Plus ankreuzen würde und dass sie bei dem Kind anmerken würde, dass es bei Weitem übertroffen ist. 3 Ankreuzmöglichkeiten sind gut und die Unterscheidung ist verständlich.	Schön differenziert aufgegliedert mit den Unterteilungen	Mehr Platz für Bemerkungen, gute Unterteilung
B4	Alter des Kindes und Sprache ergänzen Kommentarspalte gut	Überlegt, ob es mehr Nuancen braucht. Aber findet, dass es reicht.	Klar, nicht überladen, schön dargestellt Gut, dass es nicht zu viele Kriterien sind, morphologische Bewusstheit vielleicht bei Sprachen im Fokus	Sprache und Alter ergänzen, gute Darstellung, evtl. morphologische Bewusstheit verschieben
Z	Mehr Platz für Bemerkungen und Kommentare, Schuljahr, Alter und Sprache ergänzen	3 von 4 finden drei Skalierungen gut, 1 von 4 würde zwei Skalierungen bevorzugen.	Strukturierung nach LP21 ist gut, gute Darstellung	

Anhang 8: Kriterienraster Version 2

Frühe schriftsprachliche Fertigkeiten

Mit dem Raster werden Fertigkeiten der Kinder eingeschätzt. Bei Fragen oder mehreren Kreuzen im Minusbereich wird eine Rücksprache mit der Logopäd:in oder Heilpädagog:in empfohlen.

Name: _____	Geburtsdatum: _____	Erstsprache(n): _____
Klassenlehrperson: _____		

Beobachtungskriterium Der Schüler / die Schülerin...	-	0	+
Hören / Sprechen			
kann Alltagswörter verstehen.			
kann Erklärungen verstehen und Aufforderungen ausführen.			
kann die meisten Laute des Deutschen bilden.			
Lesen / Schreiben / Literatur im Fokus			
zeigt Interesse an Büchern und Schrift (z.B. sieht Bücher an, stellt Fragen zu Buchstaben oder Wörtern).			
kennt verschiedene Regeln der Schrift (z.B. kennt die Schreibrichtung, versucht kritzeln Schrift nachzuahmen, kennt die Leserichtung von Büchern).			
erkennt, dass Schrift Bedeutung und Sprache festhält (z.B. erkennt Symbole wie Markenlogos, erkennt den Unterschied zwischen Schrift und Bild, kritzelt).			
kann verschiedene Gross- und Kleinbuchstaben erkennen und benennen.			
Sprache(n) im Fokus			
kann Reime erkennen und bilden.			
kann Anlaute von Wörtern erkennen und benennen.			
kann Wörter in einzelne Laute zerlegen und Laute zu einem Wort zusammensetzen (z.B. BUS ↔ B - U - S).			
kann neue Wörter aus Ableitungen bilden (z.B. spielen →Spieler).			
erkennt Wörter als eigene sprachliche Einheit und kann darüber - unabhängig von der Bedeutung - nachdenken (z.B. "Welches Wort ist länger?", "Welche Wörter kennst du?", "Ist in ein Wort?").			
Weiteres			
kann eine Reihe von bekannten Objekten oder Farben schnell benennen (z.B. blau, rot, grün, gelb).			
Kommentar (Diagnosen, konkrete Beobachtungen)			

Legende

(-) Die Fertigkeit zeigt sich noch nicht oder nur ansatzweise.

(0) Die Fertigkeit ist erkennbar.

(+) Die Fertigkeit wird auf einem guten bis sehr guten Niveau gezeigt (z.B. bei schwierigeren Aufgaben).

Frühe schriftsprachliche Fertigkeiten

Informationsbroschüre zum Kriterienraster

Obwohl im Kindergarten noch kein formaler Lese- und Schreibunterricht stattfindet, lernen die Kinder bereits viele wichtige Fertigkeiten, die mit einem erfolgreichen Schriftspracherwerb zusammenhängen.

Das Kriterienraster unterstützt dabei, diese frühen Fertigkeiten gezielt zu beobachten und die Einschätzungen festzuhalten. Bei Unsicherheiten oder offenen Fragen ist der Austausch mit Fachpersonen der Logopädie und Heilpädagogik wertvoll.

Zeigt ein Kind in mehreren Bereichen Auffälligkeiten (viele Kreuze im Minusbereich), wird eine weiterführende Abklärung durch die genannten Fachpersonen empfohlen.

Dieses Vorgehen trägt dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Kinder gezielt zu unterstützen.

Hören & Sprechen

Das Sprachverständnis, zu dem der Wortschatz und die Grammatik gehören, spielt eine wichtige Rolle für das Leseverstehen. Besonders Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung haben ein erhöhtes Risiko, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen zu entwickeln.

Eine wirksame Methode zur Unterstützung ist das dialogische Vorlesen: Dabei werden den Kindern während des Vorlesens Fragen gestellt, sie werden ermutigt, die Geschichte weiterzuerzählen und gemeinsam werden Vorhersagen über den Handlungsverlauf besprochen.

Lesen, Schreiben & Literatur im Fokus

Durch vielfältige Erfahrungen mit Schrift entwickeln Kinder ein erstes Verständnis für deren Funktion und Aufbau.

Ein Teil davon ist das sogenannte Schriftwissen. Dazu gehören zum Beispiel Regeln der Schrift wie die Lese- und Schreibrichtung von links nach rechts, die Bedeutung von Satzzeichen oder die Funktion von Wortabständen. Auch das Erkennen der Vorderseite eines Buches gehört dazu.

Eine weitere zentrale Erkenntnis ist: Schrift hält Bedeutung fest und bildet gesprochene Sprache ab. Dies zeigt sich, wenn ein Kind beispielsweise einen Einkaufszettel kritzelt, damit nichts vergessen geht, oder wenn Kinder Markenlogos erkennen und wissen, für welche Marke sie stehen. Ein weiteres Beispiel ist, dass die Kinder nachvollziehen können, warum Erwachsene lesen oder schreiben - etwa um eine Information zu bekommen oder eine Nachricht zu verfassen.

Wenn Kinder kitzelnd versuchen Schrift festzuhalten, zeigt sich darin oft ihr Verständnis dafür, dass Schrift Bedeutung trägt. Gleichzeitig wird sichtbar, ob ihre Schriftzüge bereits eine lineare Anordnung haben oder ob erste Buchstaben zu erkennen sind.

Viele Kinder kennen bereits vor dem Schuleintritt einige Buchstaben. Studien zeigen, dass eine gute Buchstabenkenntnis - also die Fähigkeit, Buchstaben und Laute richtig zuzuordnen - ein Hinweis darauf ist, dass die Kinder später erfolgreich Lesen und Schreiben lernen werden.

Besonders wichtig ist auch, dass Kinder Freude an Bilderbüchern entwickeln und eine positive Haltung gegenüber Schrift aufbauen. So wird ihr Lernprozess von Anfang an gestärkt.

Kinder sammeln erste Erfahrungen mit Schrift vor allem im Umgang mit Bilderbüchern und Schrift. Beispielsweise mit beschrifteten Gegenständen oder einer Büroecke im Kindergarten. Letztere, ausgestattet mit verschiedenen Schreibmaterialien, bietet viele Gelegenheiten, Schrift spielerisch zu entdecken und zu nutzen.

Sprache(n) im Fokus

Ein weiterer häufig erwähnter Aspekt ist die *Metalinguistik*. Damit ist die Fähigkeit gemeint, über die Struktur der Sprache nachzudenken - unabhängig von der Bedeutung.

Dazu gehört die Wortbewusstheit: Können Kinder erkennen, was ein Wort ist? Können sie Beispiele nennen oder richtig entscheiden, ob "in" ein Wort ist? Oder können sie sagen, ob "Kuh" oder "Schmetterling" das längere Wort ist? Achten die Kinder nur auf die Bedeutung, würden sie wahrscheinlich sagen, dass "Kuh" länger sei, weil eine Kuh grösser ist. Beim bewussten Wahrnehmen der Sprache erkennen sie, dass "Schmetterling" das längere Wort ist.

In den letzten Jahren hat die Forschung vermehrt den Einfluss der *morphologischen Bewusstheit* untersucht. Diese scheint ebenfalls wichtig zu sein für das Lesen und Schreiben. Mit der morphologischen Bewusstheit lernen die Kinder, dass Morpheme, also die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten einer Sprache, immer gleich geschrieben werden und sich daraus Wörter ableiten lassen. So entstehen aus *spielen* beispielsweise *Spielerin*, *Spieler*, *Spielball* oder *spielerisch*.

Auch die *phonologische Bewusstheit* gilt als wichtig für den Schriftspracherwerb. Zu ihr gehören das Erkennen, Zerlegen, Zusammenziehen und Verändern von Silben, Reimen oder Anlauten. Obwohl die Silben auch zur phonologischen Bewusstheit zählen, zeigen einige Studien, dass die Fähigkeit Silben zu erkennen, das spätere Lesen und Schreiben weniger zuverlässig vorhersagen kann als die andere Teilbereiche.

Als besonders wirksame Übungen haben sich solche erwiesen, die Laute und Buchstaben verknüpfen.

Ein weiterer Aspekt ist die *Benennungsgeschwindigkeit* - also, wie schnell die Kinder bekannte Objekte oder Farbe benennen können. Da sich diese Fertigkeit nur schwer im Unterricht beobachten lässt und vor allem mit Testinstrumenten erfasst werden kann, empfiehlt es sich, bei Auffälligkeiten eine Logopädin oder einen Logopäden beizuziehen.

Quellen

- Diamanti, V., Grande, G., Protopapas, A., Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2024). Preschool Morphological Awareness and Developmental Change in Early Reading Ability. *Scientific Studies of Reading*, 28(6), 591–613. Routledge. <https://doi.org/10.1080/10888438.2024.2370843>
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. UTB.
- Lenel, K. (2011). Sprechen, Schreiben, Lesen - Kinder auf dem Weg zur Schrift. Verfügbar unter: <https://kitafrankfurt.de/wp-content/uploads/121023-kfm-sprechen-schreiben-lesen-barrierefrei-201011-bf-aba7.pdf>
- Lenhard, W. (2024). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung*. Kohlhammer Verlag.
- Meindl, M. & Jungmann, T. (2014). Erfassung der frühen Erzähl- und Lesekompetenzen im Vorschulalter zur primären Prävention von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. *Empirische Sonderpädagogik*, 6(3), 211–226. Pabst Science Publ.: Lengerich; Berlin; Bremen [u.a.]. <https://doi.org/10.25656/01:9931>
- Sauerborn, H. (2015). *Raphael entdeckt die Schrift - Aspekte der Early Literacy am Beispiel*. https://doi.org/https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2015_3_Sauerborn.pdf
- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3. überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Schnitzler, C. D. (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Schründer-Lenzen, A. (2013). *Schriftspracherwerb* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Valtin, Renate. (2020). Schreibenlernen erfordert mehr als „phonologische Bewusstheit“. Eine Längsschnittstudie zur Entwicklung sprachanalytischer Fähigkeiten von Schulanfängern. Arbeitskreis Grundschule e.V. <https://doi.org/10.25656/01:21177>